

جامعة بورسعيد
كلية التجارة
قسم إدارة الأعمال

نموذج مقترح لدمج سيجماستة والمواصفات القياسية الأيزو (9000) لتحسين
العمليات الإنتاجية في منظمات صناعة الملابس الجاهزة ببورسعيد

"دراسة ميدانية"

رسالة مقدمة
للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال

مقدمة من
عمرو أحمد نور الدين

إشراف

أ.م. د إيمان صالح عبد الفتاح
أستاذ إدارة الأعمال المساعد
كلية التجارة - جامعة بورسعيد

د. علاء أمين الخواجة
مدرس إدارة الأعمال
كلية التجارة - جامعة بورسعيد

2014 م - 1435 هـ

جامعة بورسعيد
كلية التجارة
قسم إدارة الأعمال

نموذج مقترح لدمج سيجما ستة والمواصفات القياسية الأيزو (9000) لتحسين
العمليات الإنتاجية في منظمات صناعة الملابس الجاهزة ببورسعيد

"دراسة ميدانية"

صفحة العنوان

الاسم: عمرو أحمد أحمد محمد نور الدين

المؤهل: بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية

التقدير العام: جيد جداً

سنة المنح: 2007

تمهيدي الماجستير: إدارة أعمال

الكلية: كلية التجارة ببورسعيد

الجامعة: قناة السويس

التقدير العام: جيد جداً

سنة المنح: 2009

"وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85)"

سورة هود

"أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ (183)"

سورة الشعراء

"وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35)"

سورة الإسراء

"وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)"

سورة الرحمن

جامعة بورسعيد
كلية التجارة
قسم إدارة الأعمال

قرار لجنة الحكم والمناقشة

تم بحمد الله مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث / عمرو أحمد أحمد محمد نور الدين
وموضوع البحث: نموذج مقترح لدمج سيجما ستة والمواصفات القياسية الأيزو (9000) لتحسين
العمليات الإنتاجية في منظمات صناعة الملابس الجاهزة ببورسعيد - دراسة
ميدانية

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2014/5/3 م بمبنى كلية التجارة
جامعة بورسعيد، وقررت اللجنة قبول الرسالة واقتراح منح الباحث/ عمرو أحمد أحمد محمد نور الدين
درجة الماجستير في إدارة الأعمال
أعضاء اللجنة:

(رئيساً وعضواً)

1-الأستاذ الدكتور/ سيد محمد جاد الرب

أستاذ إدارة الأعمال

عميد كلية التجارة -بالإسماعلية

(عضواً)

2-الأستاذ الدكتور/ منى محمد إبراهيم البطل

أستاذ إدارة الأعمال المساعد المتفرغ

كلية التجارة -جامعة بورسعيد

(مشرفاً)

3-الأستاذ الدكتور/ إيمان صالح عبد الفتاح

أستاذ إدارة الأعمال المساعد

القائم بعمل رئيس قسم إدارة الأعمال

كلية التجارة -جامعة بورسعيد

عميد الكلية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د / فاتن مزروع

أ.د / ايمان السيد

صفحة الإهداء

أهدي هذا العمل

إلى

الأرواح الطاهرة شهداء 26 يناير 2013 بالمدينة الباسلة بورسعيد.

أمي الحزن الدافئ نبع الحنان والعطاء والحب والأمل.

أبي من أحمل اسمه بكل فخر، صاحب الفضل الأكبر في حياتي.

أخي حفظه الله في غربته، ووفقه الله وأعادته إلى أرض الوطن بسلام

زوجتي رفيقة العمر وشريكة الحياة الشمعة التي تضيء الحياة

أبنتي ريماس قلبي ووجداني حماها الله ورعاها وأن يجعلها من الصالحين

أساتذتي في مراحل عمري المختلفة جزاكم الله عني كل خير

صفحة التقدير والشكر

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله القائل ((من لم يشكر الناس لا يشكر الله)) رواه الترمذي، لكن قبل أن نشكر الناس علينا أولاً أن نوجه الشكر إلى خالق البشرية ومانحها العقل والتفكير، اللهم إنا نشكرك شكراً كثيراً مباركاً فيه حتى ترضى والشكر لك إن رضيت والشكر لك بعد الرضا.

يتوجه الباحث بجزيل التقدير والشكر للأستاذ الدكتور/ سيد محمد جاد الرب، على تفضله برئاسة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وعلى ما بذله من وقت وجهد في سبيل ذلك فليسيادته كل احترام وتقدير، بارك الله فيه وجزاه عنا خير الجزاء.

كما يسرني أن أتوجه بجزيل التقدير والشكر للأستاذ مساعد دكتور/ منى محمد إبراهيم البطل، لتفضلها مشكوراً بقبول المشاركة بالمناقشة والحكم على الرسالة مما يتيح للباحث فرصة الاستفادة من خبراتها وتوجيهاتها البناءة، بارك الله فيها وجزاها عنا خير الجزاء.

كما أخص بالتقدير والشكر أستاذتي ومشرفتي الأستاذة مساعد دكتور/ إيمان صالح عبد الفتاح، لما بذلته من جهد وعون في الإشراف والإرشاد دعماً لإتمام هذا البحث، وأقول لها بشراك قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ((فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلمي الناس الخير)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

كما أتوجه بالتقدير والشكر أيضاً للدكتور/ علاء أمين الخواجة، على ما قدمه لي من عون وإرشاد طوال فترة إعداد البحث، وأدعو الله عز وجل أن يبارك له في علمه فالعالمون العاملون بعلمهم باقون ما بقيت هناك سماء.

اسم الباحث : عمرو أحمد محمد نور الدين

عنوان الرسالة : نموذج مقترح لدمج سيجما ستة والمواصفات القياسية الأيزو (9000) لتحسين العمليات الإنتاجية في منظمات صناعة الملابس الجاهزة ببورسعيد – دراسة ميدانية.

الدرجة العلمية : ماجستير في إدارة الأعمال

تحت إشراف

الأستاذ الدكتور
إيمان صالح عبد الفتاح
استاذ إدارة الأعمال المساعد
كلية التجارة – جامعة بورسعيد

الدكتور
علاء أمين الخواجة
مدرس إدارة الأعمال
كلية التجارة – جامعة بورسعيد

ملخص (100 كلمة)

استهدف البحث اقتراح نموذج لدمج منهجية سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية بمنظمات صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد، وتوصل البحث إلى الملامح الرئيسية للنموذج وهو DMAICDP بإضافة مرحلتين لمنهجية سيجما ستة هما الرقابة المستندية *Documentation* والإجراءات الوقائية *Precautionary*.

وتم التوصل إلى وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين النموذج لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 وتحسين العمليات الإنتاجية التي تنقسم إلى ثلاثة متغيرات هي تخفيض العيوب، وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل، وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة. وقد أوصى الباحث بضرورة اهتمام الإدارة العليا بنشر مفهوم سيجما ستة والأيزو 9000 بين العاملين، وتوفير خبراء ومدربين لتدريب العاملين على منهجية سيجما ستة.

قائمة الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
58-17	1/ الفصل الأول: الإطار المنهجي للبحث
17	1/1 مقدمة
21	2/1 البحوث السابقة
47	3/1 تحليل البحوث السابقة
49	4/1 الدراسة الاستطلاعية
51	5/1 ظواهر المشكلة
53	6/1 مشكلة البحث
55	7/1 أهداف البحث
55	8/1 أهمية البحث
56	9/1 متغيرات البحث
57	10/1 فروض البحث
57	11/1 حدود البحث
58	12/1 خطة البحث
100-61	2/ الفصل الثاني: الإطار النظري للبحث "سيجما ستة والمواصفات القياسية أيزو 9000"
85-61	1/2 المبحث الأول: منهجية سيجما ستة DMAIC
61	1/1/2 مقدمة
62	2/1/2 نشأة سيجما ستة التاريخية
65	3/1/2 مفهوم سيجما ستة
69	4/1/2 فلسفة سيجما ستة
70	5/1/2 الفاقد في العملية الإنتاجية
71	6/1/2 سيجما ستة كمقياس إحصائي
72	7/1/2 الغرض الأساسي من استخدام الأدوات الإحصائية لسيجما ستة
73	8/1/2 نجاحات سيجما ستة
74	9/1/2 أوجه الشبه والاختلاف بين سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة
76	10/1/2 تفوق سيجما ستة على الجودة الشاملة والأيزو 9000
77	11/1/2 مزايا تطبيق أسلوب سيجما ستة

رقم الصفحة	الموضوع
78	12/1/2 العوامل الهامة لنجاح مشروع سيجما ستة
82	13/1/2 تحديات تطبيق سيجما ستة
82	14/1/2 لماذا تطبق الشركات سيجما ستة
83	15/1/2 أهم أساسيات ومبادئ تكنولوجيا التصنيع التي تستخدم في سيجما ستة
85	16/2/2 الخلاصة
100-87	2/2 المبحث الثاني: المواصفة القياسية أيزو 9000
87	1/2/2 المقدمة
88	2/2/2 نشأة المنظمة الدولية للمواصفات أيزو ISO
88	3/2/2 المواصفة القياسية أيزو 9000
89	4/2/2 نشأة وتطور المواصفة القياسية الأيزو 9000
95	5/2/2 لماذا تسعى المنظمات إلى تطبيق الأيزو 9000
96	6/2/2 مقارنة بين الفوائد التي تحققها تطبيق الأيزو 9000 ومنهجية سيجما ستة
98	7/2/2 أوجه الشبه بين منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000
98	8/2/2 أوجه الاختلاف بين منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000
99	9/2/2 متطلبات الأيزو 9000: 2000 وسيجما ستة
100	10/2/2 الخلاصة
188-103	3/ الفصل الثالث: النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية
137-103	1/3 المبحث الأول: مراحل النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية
103	1/1/3 مقدمة
104	2/1/3 مزايا دمج سيجما ستة مع نظام الأيزو 9000
105	3/1/3 نجاح الجمع بين الأيزو 9000 وسيجما ستة
106	4/1/3 تحقيق التكامل والاندماج بين سيجما ستة والأيزو 9000
107	5/1/3 الإعداد لمشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000
111	6/1/3 خطوات دمج سيجما ستة والأيزو 9000
112	7/1/3 مراحل تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC مع الأيزو 9000
114	8/1/3 مراحل تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC

رقم الصفحة	الموضوع
188-139	2/3 المبحث الثاني: التطبيق العملي للنموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية
139	1/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح
167	2/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل
179	3/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض الفاقد في العمالة المدربة
218-190	4/ الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
190	1/4 منهج البحث
190	2/4 مجتمع البحث
192	3/4 عينة البحث
194	4/4 تصميم قائمة الاستقصاء
199	5/4 الأساليب الإحصائية المستخدمة
200	6/4 اختبار صدق وثبات أداة القياس
202	7/4 التحليل الإحصائي
213	8/4 اختبار جوهريّة الفروق بين استجابات المديرين والعاملين حول متغيرات البحث
214	9/4 اختبار فروض البحث
228-220	5/ الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
220	1/5 نتائج البحث
223	2/5 توصيات البحث
236-230	6/ قائمة المراجع
230	1/6 مراجع باللغة العربية
234	2/6 مراجع باللغة الإنجليزية
281-238	ملحقات البحث
239	ملحق رقم (1) استمارة استقصاء البحث
246	ملحق رقم (2) اختبار الثبات ألفا كرونباخ
248	ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية
269	ملحق رقم (4) الإحصاء الوصفي
276	ملحق رقم (5) اختبار الفروض

قائمة بالجداول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
47	ملخص لأهم نتائج البحوث السابقة والفجوة البحثية	(1/1)
49	بيان حجم رأس المال والتكاليف الاستثمارية والصادرات لمنظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية.	(2/1)
50	شهادات الجودة لمنظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية.	(3/1)
50	نسب العيوب في الإنتاج اليومي في منظمات صناعة الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية.	(4/1)
50	بيان الطلبات المتأخرة في منظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية	(5/1)
51	بيان نسبة الفاقد في العمالة بمنظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية	(6/1)
52	مستوى السيجما للعيوب في العملية الإنتاجية للمنظمات محل الدراسة الاستطلاعية	(7/1)
53	مستوى السيجما لعميات تسليم الطلبات للعميل للمنظمات محل الدراسة الاستطلاعية	(8/1)
53	مستوى السيجما للفاقد في العمالة المدربة للمنظمات محل الدراسة الاستطلاعية	(9/1)
70	أنواع الفاقد في العملية الإنتاجية	(10/2)
71	العلاقة بين ستة سيجما وعدد العيوب في كل مليون فرصة في عملية ما	(11/2)
72	مقارنة أمثلة للعيوب بين 3.8 سيجما و 6 سيجما	(12/2)
73	تقرير عن الفوائد والوفورات من تطبيق سيجما ستة في مجال الصناعة	(13/2)
76	تفوق سيجما ستة على الجودة الشاملة والأيزو 9000	(14/2)
84	مقارنة بين الأساليب (التقليدية) للجودة والأساليب (الجديدة) لسيجما ستة	(15/2)
99	مقارنة بين متطلبات الأيزو 9001: 2000 وسيجما ستة	(16/2)
114	مراحل منهجية سيجما ستة DMAIC بصورة مختصرة	(17/3)
117	المحتويات المكونة لنموذج وثيقة المشروع	(18/3)
119	خريطة SIPOC	(19/3)
123	نسبة المعيب في المليون فرصة والإنتاجية لكل مستويات السيجما	(20/3)
140	مخطط SIPOC لتصنيع الملابس الجاهزة	(21/3)
141	الإنتاج المخطط بأحد صالات الإنتاج بمصنع لوتس للملابس الجاهزة	(22/3)
141	الإنتاج الفعلي بأحد صالات الإنتاج بمصنع لوتس للملابس الجاهزة	(23/3)
142	قياس العيوب في المرحلة الأولى (التجهيز) خلال مدة 30 يوم	(24/3)
143	تحليل باريتو لعيوب مرحلة التجهيز	(25/3)
144	قياس العيوب في المرحلة الثانية (الصدر) خلال مدة 30 يوم	(26/3)

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
144	تحليل باريتو لعيوب مرحلة الصدر	(27/3)
145	قياس العيوب في المرحلة الثالثة (الظهر) خلال مدة 30 يوم	(28/3)
146	تحليل باريتو لعيوب مرحلة الظهر	(29/3)
147	قياس العيوب في المرحلة الرابعة (التجميع) خلال مدة 30 يوم	(30/3)
148	تحليل باريتو لعيوب مرحلة التجميع	(31/3)
150	الإحصاء الوصفي للعيوب بالعملية الإنتاجية	(32/3)
156	العصف الذهني لمعرفة أسباب العيوب بالعملية الإنتاجية	(33/3)
159	مزج الأفكار للتوصل لحلول لأسباب العيوب بالعملية الإنتاجية	(34/3)
168	مخطط SIPOC للأقسام النهائية وشحن الطلبية	(35/3)
169	بيانات التأخر في شحن الطلبيات للعميل	(36/3)
170	الإحصاء الوصفي لبيانات التأخر في شحن الطلبية للعميل	(37/3)
171	العصف الذهني لمرحلة التحليل لمعرفة جذور أسباب التأخر في شحن الطلبية	(38/3)
174	مزج الأفكار للتوصل لحلول أسباب التأخر في شحن الطلبية	(39/3)
180	مخطط SIPOC للتعاقد مع العمال	(40/3)
181	الفاقد في العمالة في المدربة بمصنع لوتس للملابس الجاهزة	(41/3)
182	الإحصاء الوصفي لبيانات الفاقد في العمالة في المدربة بمصنع لوتس	(42/3)
182	العصف الذهني لمعرفة أسباب الفاقد في العمالة المدربة	(43/3)
185	مزج الأفكار للتوصل لحلول أسباب الفاقد في العمالة المدربة	(44/3)
190	بيان بحجم العمالة بمنظمات صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد	(45/4)
192	بيان بالمنظمات المستخدمة في عينة المديرين	(46/4)
200	معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) والصدق الذاتي الخاصة بعينة المديرين والعاملين	(47/4)
200	معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) والصدق الذاتي الخاصة بإجمالي العينة من العاملين والمديرين	(48/4)
202	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات المكونة لمتغير النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000	(49/4)
204	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح	(50/4)

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
205	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض التأخر في تسليم الطلبة للعميل	(51/4)
206	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	(52/4)
207	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة لمتغير النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000	(53/4)
209	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح	(54/4)
210	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض التأخر في تسليم الطلبة للعميل	(55/4)
211	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	(56/4)
212	مقارنة بين الأهمية النسبية والمتوسط الحسابي المرجح حول متغيرات البحث بالنسبة للمديرين والعاملين	(57/4)
213	اختبار T-Test لعينة المديرين والعاملين فيما يتعلق باستجاباتهم حول متغيرات البحث	(58/4)
214	مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث	(59/4)
216	تحليل الانحدار الخطي البسيط للعلاقة بين دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح	(60/4)
217	تحليل الانحدار الخطي البسيط للعلاقة بين دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض التأخر في تسليم الطلبة للعميل	(61/4)
218	تحليل الانحدار الخطي البسيط للعلاقة بين دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة	(62/4)
227	خطة تنفيذ بعض توصيات البحث	(63/4)

قائمة بالأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
52	مقارنة بين النسبة المئوية للعيوب بالعمليات الإنتاجية ومقياس سيجما ستة	(1/1)
63	تطور الجودة	(2/2)
64	تطور السيجما ستة	(3/2)
68	تكلفة الجودة الرديئة (% من العوائد)	(4/2)
94	سلسلة الأيزو 9000:2008	(5/2)
108	فريق العمل المشارك في مشاريع سيجما ستة حسب المستوى الإداري	(6/3)
113	مراحل تطبيق النموذج المقترح DMAICDP لدمج سيجما ستة DMAIC والأيزو 9000	(7/3)
118	وثيقة المشروع	(8/3)
128	أنواع رسومات الرقابة البيانية	(9/3)
129	مكونات خريطة المراقبة البيانية	(10/3)
131	الهيكل البنائي لمخطط السبب والتأثير	(11/3)
135	تصنيف المستندات الرقابية والغير رقابية	(12/3)
139	وثيقة مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح	(13/3)
140	مخطط العمليات PROCESS CHART لتصنيع الملابس الجاهزة	(14/3)
143	دياجرام باريتو لعيوب مرحلة التجهيز	(15/3)
144	دياجرام باريتو لعيوب مرحلة الصدر	(16/3)
146	دياجرام باريتو لعيوب مرحلة الظهر	(17/3)
148	دياجرام باريتو لعيوب مرحلة التجميع	(18/3)
151	هيستوجرام العيوب بالعملية الإنتاجية	(19/3)
152	مخطط الاتجاه لعيوب المكبس بالمرحلة الأولى	(20/3)
152	رسم الرقابة البياني لعيوب المكبس بالمرحلة الأولى	(21/3)
153	مخطط الاتجاه لعيوب الريزر بالمرحلة الثانية	(22/3)
153	رسم الرقابة البياني لعيوب الريزر بالمرحلة الثانية	(23/3)
154	مخطط الاتجاه لعيوب اللوكسات بالمرحلة الرابعة	(24/3)
154	رسم الرقابة البياني لعيوب اللوكسات بالمرحلة الرابعة	(25/3)
155	مخطط الاتجاه لعيوب الفارماتورة بالمرحلة الرابعة	(26/3)

رقم الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
155	رسم الرقابة البياني لعيوب الفارماتورة بالمرحلة الرابعة	(27/3)
157	مخطط السبب والأثر Cause and Effect Diagram لمعرفة جذور أسباب العيوب بالعملية الإنتاجية	(28/3)
158	دياگرام التشتت لبيانات العيوب بالعملية الإنتاجية	(29/3)
162	دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج للأسباب المتعلقة بالعمال	(30/3)
163	دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج للأسباب المتعلقة بالصيانة الدورية	(31/3)
164	دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج للأسباب المتعلقة بالإدارة	(32/3)
165	دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج للأسباب المتعلقة بالبيئة المحيطة بالعمل	(33/3)
166	الإجراءات الوقائية لمواجهة العيوب القابلة للإصلاح	(34/3)
167	وثيقة مشروع تخفيض تأخير تسليم طلبات العميل	(35/3)
168	مخطط العمليات PROCESS CHART للأقسام النهائية و شحن الطلبة	(36/3)
170	مخطط الاتجاه لبيان التأخر في شحن الطلبة للعميل	(37/3)
173	مخطط السبب والأثر Cause and Effect Diagram لمعرفة جذور أسباب التأخر في شحن الطلبة للعميل	(38/3)
175	دياگرام شجرة حلول التأخر في شحن الطلبة للعميل المتعلقة بقسم المغسلة	(39/3)
176	دياگرام شجرة حلول التأخر في شحن الطلبة للعميل المتعلقة بقسم الصنفرة	(40/3)
177	دياگرام شجرة حلول التأخر في شحن الطلبة للعميل المتعلقة بالأقسام النهائية وخطوط الإنتاج	(41/3)
178	الإجراءات الوقائية لمواجهة التأخر في شحن الطلبة للعميل	(42/3)
179	وثيقة مشروع سيجما ستة لتخفيض الفاقد في العمالة المدربة	(43/3)
180	مخطط العمليات PROCESS CHART للتعاقد مع العمال	(44/3)
181	مخطط الاتجاه لبيانات الفاقد في العمالة في المدربة بمصنع لوتس للملابس الجاهزة	(45/3)
184	مخطط السبب والأثر Cause and Effect Diagram لمعرفة جذور أسباب الفاقد في العمالة المدربة	(46/3)
186	دياگرام شجرة حلول الفاقد في العمالة المدربة للأسباب المتعلقة بالمنظمة	(47/3)
187	دياگرام شجرة حلول الفاقد في العمالة المدربة لأسباب المتعلقة بالعمال والمجتمع والنقابات	(48/3)
188	الإجراءات الوقائية لمواجهة الفاقد في العمالة المدربة	(49/3)

1/الإطار المنهجي للبحث

1/1 مقدمة

2/1 البحوث السابقة

3/1 الدراسة الاستطلاعية

4/1 مظاهر المشكلة

5/1 مشكلة البحث

6/1 أهداف البحث

7/1 أهمية البحث

8/1 متغيرات البحث

9/1 فروض البحث

10/1 أسلوب البحث

11/1 حدود البحث

12/1 خطة البحث

1/1 مقدمة البحث

تعد صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات الحيوية في الاقتصاد المصري؛ حيث تسهم بشكل كبير في هيكل الصادرات المصرية. وعلى الرغم من الميزة التنافسية التي تتميز بها صناعة الملابس الجاهزة في مصر طيلة القرن الماضي، إلا أنها تعاني حالياً من تدهور أدى إلى فقدان تنافسية المنتج المصري من الملابس الجاهزة على مستوى العالم؛ ويرجع ذلك إلى ظهور منتجات أخرى منافسة له في الجودة والسعر على الساحة العالمية.⁽¹⁾

فالعالم اليوم يواجه العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية السريعة في ظل نظام تجاري عالمي تحكمه القوانين والاتفاقيات التجارية العالمية والتي تعمل على تنظيم حركة تداول السلع والخدمات فيما بين الدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة في ظل تعقد درجة المنافسة العالمية والتغيرات التكنولوجية والتسويقية والإدارية في الإنتاج والتصنيع والخدمات والمعلومات، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاحتياجات المتجددة للعملاء وتطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة وإدارة التكلفة الاستراتيجية.

ولذلك فإن العالمية تفرض نفسها على المنظمات المصرية، حيث يتحتم عليها ضرورة التواء مع هذه التغيرات والتحولات والمشاركة الفعالة، بأن تعد نفسها وتطور من إمكانياتها لكي تواكب متطلبات العصر، بشكل يساعد على تحقيق أهداف التنمية والتحول من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية بتشجيع الابتكار والإبداع والتجديد.⁽²⁾

وفي ظل التوجه الاستراتيجي من قبل الدولة لتنمية الصناعة والتركيز على جودة المنتج المصري حتى يستطيع الخروج إلى الأسواق العالمية والتمتع بمركز تنافسي يخلق قيمة مضافة للمنتجات المصرية التي تتعرض للمنافسة الشديدة من قبل عديد من الدول والتكتلات الاقتصادية التي تسعى إلى فتح أسواق جديدة لها في مختلف دول العالم على حساب منتجات الدول المحلية.

(1) محمد عبد الغني رمضان. (2012)، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بين تسرب العمالة وعزوف الشباب، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، ص 1.

(2) منى محمد إبراهيم البطل، إدارة الإنتاج والعمليات المبادئ العلمية والتطبيق العملي مع نظرة مستقبلية لتحقيق القدرات التنافسية ، دبت، دن، ص 333.

وفي ضوء سعي الدولة المستمر لتوسيع رقعة المناطق الصناعية باعتبارها محور أساسي للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي وخلق فرص عمل تساعد في القضاء على البطالة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي الذي يأتي من الصادرات المصرية إلى العالم الخارجي، بدأت الدولة الاهتمام بالنشاط الصناعي، خاصة في محافظة بورسعيد نظراً لأهميتها الاستراتيجية من جهة حيث تقع محافظة بورسعيد في الطرف الشمالي الشرقي لجمهورية مصر العربية على المدخل الشمالي لقناة السويس وهي ملتقى لطرق التجارة ومركز اتصال بين الشرق والغرب، ومن جهة أخرى كبديل عملي للتحول من مدينة بورسعيد كمنطقة حرة تجارية إلى منطقة حرة صناعية. وقد جاء هذا متزامناً مع تطوير نظم الجودة والاهتمام بالإنتاجية واتباع المنظمات المنتجة للملابس الجاهزة ببورسعيد حزم متعددة من نظم وبرامج إدارة الجودة مثل إدارة الجودة الشاملة (TQM) والأيزو (ISO) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSAS) وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية.

فالإنتاجية ليست مرادفة للإنتاج فالإنتاج يشير إلى مجموع المخرجات المنتجة لكل وحدة واحدة من المدخلات، بينما الإنتاجية تعني تحقيق الكفاءة والفاعلية معاً، كما أن الإنتاجية ليست مرادفة للطاقة الإنتاجية فلا يمكن اعتبار المنظمة بأنها منتجة بمجرد أنها تنتج أعلى كمية من السلع في أقصر مدة من الزمن، بينما لا تلقى هذه السلع قبولا أو استحساناً لدى العملاء. (1)

وسوف يتم عرض منهجية الـ Six Sigma كأحد برامج الجودة التي تحرص اليوم المنظمات الكبرى على إدماج هذه المنهجية ضمن برامج إدارة الجودة لديها، فهذه المنهجية تجمع بين تعظيم الربحية والنمو وتسريع التحسين وتعزيز مسئولية القيادة والتشجيع على انخراط الموظفين ومشاركتهم (2). وتعد سيجما كلمة يونانية تستخدم من قبل خبراء الإحصاء للدلالة على الانحراف المعياري لمجموعة من البيانات. وتعرف منهجية الـ Six Sigma على أنها برنامج مقياس للجودة وبرنامج للتحسين تم تطويره من قبل شركة موتورولا عام 1983 ويركز على السيطرة على العملية التصنيعية، بحيث تحقق 6 انحرافات

(1) سهام زكي موسى. (2003)، تخطيط وإنتاج صناعة الملابس، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، ص1.

(2) عبد الرحمن توفيق. (2008)، Six Sigma ومصفوفة الأداء المتوازن لمن ينفذ الأداء الأمثل، مركز الخبرات المهنية للإدارة، ص2.

معيارية عن خط المركزية وتكون نتيجة ذلك احتمال حدوث عيب في المنتج لا يزيد عن 3.4 عيب لكل مليون وحدة منتجة أو إمكانية لحدوث عيب.⁽¹⁾

وبذلك نستخلص أن منهجية سيجما ستة أنها عملية الضبط والرقابة بشكل غير تقليدي وبما يؤدي إلى تقليل الانحراف إلى أدنى مستوى ممكن.⁽²⁾ كما أن هذه المنهجية تتميز بإقحام الإحصائيات في جميع جوانب العمل لقياس كفاءة جميع العمليات بالمنظمة حيث أن التحسينات لمنهج سيجما ستة تحقق انخفاض في معدل العيوب لحد أدنى يصل إلى 3.4 عيب فقط في كل مليون فرصة أي أن نسبة كفاءة وفاعلية العمليات 99.99966%.⁽³⁾ مما يؤدي ذلك إلى استباق المنظمات لتطبيق هذه المنهجية للاستفادة من نتائجها خاصة في مجال تخطيط وإنتاج صناعة الملابس الجاهزة تلك الصناعة التي تحتل على المستوى العالمي مكان الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية، لكونها تعتمد على خامات رئيسة تعتبر مصدراً من مصادر الثروة وأهم هذه المصادر القطن والصوف والألياف.

فتلك الصناعة لا تعتمد في جودة منتجها النهائي على جودة الحياكة فقط فهي صناعة مركبة بداية من الحصول على المواد الخام من قطن وصوف وألياف عالية الجودة ثم تتم عملية الغزل لإنتاج أقمشة جاهزة للتفصيل، ثم تنتهي هذه العملية بمصنع الملابس الجاهزة الذي يقوم بعملية صناعة وإنتاج الملابس الجاهزة. فكل مرحلة مما سبق لا بد وأن تتم بدرجة عالية من الجودة حيث أن الخلل في جودة أي مرحلة سيؤثر على جودة المنتج النهائي.⁽⁴⁾

مما يلزم الأمر إتباع منهج واحد أو عدة مناهج معاً من أنظمة الجودة للتأكيد على الجودة في صناعة وتخطيط الملابس الجاهزة، تلك الصناعة التي تحتل المراكز الأولى من قائمة الصادرات المصرية إلى الخارج.

(1) Paul Keller. (2008), *six sigma demystified*, McGraw-Hill Publishing, New York. P5.

(2) توفيق محمد عبد المحسن. (2008)، *اتجاهات حديثة في الجودة والقياس ستة سيجما وبطاقة القياس المتوازن ISO 9001:2000*، دار الفكر العربي، ص 30.

(3) جوفت تنانت. (2008)، *ستة سيجما البرنامج الشامل*، ترجمة د/ خالد العامري، دار الفاروق للنشر، القاهرة، ص 3.

(4) سهام زكي موسي، مرجع سبق ذكره. ص 2.

2/1 البحوث السابقة

ركزت البحوث السابقة على أسلوب سيجما ستة في عدة جوانب وهي علاقة أسلوب سيجما ستة بأساليب إدارة الجودة الأخرى، وعوامل نجاح تطبيق أسلوب سيجما ستة، وتأثير أسلوب سيجما ستة على المنظمات وعلى الأداء المالي والجودة. وفيما يلي عرض لأهم نتائج البحوث السابقة

1/2/1 بحث منصور (2004) (1)

استهدف هذا البحث عرض وتحليل الإطار الفكري والفلسفي لمنهجية سيجما ستة.

وقد توصل البحث إلى الآتي:

أ- هذا المنهج يقوم على محاولة اكتشاف أوجه الأخطاء والعيوب المتوقع حدوثها في المنتج ومحاولة معالجتها قبل حدوثها، بالإضافة إلى تخفيض درجة التباين والتباين ما بين العمليات داخل النظام الإنتاجي.

ب- هناك تطور كبير قد نشأ في محاولة تطبيق أفكار هذا المنهج وإكسابه الثقة العملية عن طريق تطبيق بعض أدواته وليس بصورة متكاملة ومحاولة التعرف على آثار هذا التطبيق.

ج- هناك اختلاف جذري ما بين سيجما ستة وما بين المناهج الأخرى ومنها منهج إدارة الجودة الشاملة التي أثبتت الدراسات والأبحاث أنه يقوم على مجموعة من الأفكار الفلسفية والنظرية والتي تحتاج إلى تطبيقها والحصول على المزايا الممكنة للأفراد على مستوى في التفكير والتدريب علي عكس المنهج المقترح الذي ينظر إليه على أنه أقرب إلى النواحي العملية عنه من الجوانب النظرية.

(1) محمد أحمد منصور. (2004)، "إطار مقترح لاستخدام نموذج تحليل أسباب الفشل وتحليل الأثر FMEA من خلال منهج Six Sigma لترشيد تكاليف الجودة، مجلة الدراسات المالية التجارية، كلية التجارة - فرع بني سويف - جامعة القاهرة، العدد الأول، ص.ص 509 - 569.

استهدف هذا البحث الآتي:

أ- استخدام منهج الإدارة الاستراتيجية ومبادئ سيجما ستة لتحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا العملاء في المستشفيات الحكومية.

ب- تحديد متطلبات تطبيق الإدارة الاستراتيجية ومبادئ سيجما ستة في إعداد وتطوير التنظيم الإداري للمؤسسات الصحية.

وتمثل مجتمع البحث في مستشفيات الجامعة بجامعة المنوفية والمستشفى التعليمي العام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية والتي تم اختيارها على اعتبارها مؤسسات صحية حكومية تؤدي خدمات صحية متنوعة لفئات متنوعة من العملاء. وتمثلت عينة البحث في شاغلي الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية.

وقد توصل البحث إلى الآتي:

أ- هناك تنوع لرؤى أعضاء المؤسسات الصحية بشأن مفهوم ومكونات خدمة العميل.

ب- تم التوصل إلى المؤشرات الأساسية لمدى فاعلية التنظيم الإداري.

ج- تم التوصل إلى مصادر المشكلات والأخطاء في إعداد وتطوير التنظيم الإداري للمستشفيات.

د- تم التوصل إلى ملامح الهيكل الملائم للمؤسسات الصحية على ضوء مبادئ سيجما ستة ومنها:

1- تقليل عدد المستويات الإدارية وتضييق نطاق الإشراف.

2- اتصال مباشر مع الفئات المستهدفة ولذلك لا تحتاج إلى وحدة خدمة عملاء.

3- التوجه إلى درجة عالية من اللامركزية لكي يتفاعل المسئول المختص مع متلقي الخدمة المباشرة.

(1) مصطفى محمود أبو بكر. (2004)، "استخدام منهج الإدارة الاستراتيجية ومبادئ Six Sigma لتحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا العملاء في المستشفيات الحكومية"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد 41، العدد الثاني، ص.ص 239-297.

هـ- تم التوصل إلى خصائص الهيكل الوظيفي الملائم لتطبيق مبادئ سيجما ستة في المؤسسات الصحية وهو كالاتي (عدد محدد من المديرين، ووظائف إشرافية أقل تزايد لعدد الوظائف والعمالة الفنية والمهنية، خدمة العميل جزء من واجبات وظيفة كل فرد).

3/2/1 بحث (2004) A.Dayem⁽¹⁾

إن تحسين الجودة وخفض التكلفة هما الأهداف الرئيسية لأية شركة في الأسواق العالمية، ولكي تصبح المؤسسة قادرة على التنافس يتطلب منها تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتلبي احتياجاتها، في حين أن تعزيز فرص خفض التكاليف ومشاريع التحسين المستمر تزيد الأرباح.

ويقوم هذا البحث بتقديم مقياس سيجما ستة باعتبارها واحدة من مقاييس خفض التكاليف وتحسين العمليات الإنتاجية وهو نهج يعتمد على منهجية رسمية ومنهجية للعمل من خلال فرق منظمه للأهداف المحددة، فمنهج سيجما ستة يحدد مدى تغير العمليات من حيث المواصفات الفنية للمنتج، لذلك فإن جودة المنتج والموثوقية تلبي متطلبات العملاء اليومية. وسيجما ستة هي المنهج القائم على البيانات التي يدعمها التزام الإدارة التي تعتمد على آراء العملاء باستمرار.

ويحدد البحث أيضا العوامل الحاسمة التي تؤثر على تنفيذ منهج سيجما ستة وتسلط الضوء على الاختلافات بين منهج سيجما ستة ومنهجية الجودة الشاملة لخفض التكاليف واستمرار التحسين. على الرغم من أن العناصر الأساسية لمنهج سيجما ستة ليست جديدة، لكن هذا المنهج يوفر إطارا يوحد الكثير من أدوات الجودة معا. وهذه الدراسة تم تطبيقها على مرفق تصنيع زيوت تشحيم النفط لتحديد المثبطات الممكنة لتحسين العملية وفرص خفض التكاليف.

ثبت من خلال التطبيق العملي لـ سيجما ستة أنه من الممكن تحسين الأرباح من خلال خفض التكلفة وتحسين نوعية المنتج وذلك من خلال تحديد مجالات للمشاكل. واستنادا

(1) Ibrahim A.Dayem. (2004). "Quality cost reduction through A six sigma approach", (master), Alexandria university, Faculty of engineering, Department of Production.

إلى هيكل إجراءات ملاحظات العملاء، تمكنا من تحديد فرص خفض التكاليف في إطار عملية النظر فيها. وكانت نتيجة تحسين العملية المقترحة. أنه من الممكن زيادة إنتاجية العمليات لـ 98.4%، والحد من وقت إنتاج الكميات المطلوبة والحد من عدد طرود النفط في خط الإنتاج بنسبة 64% من 46747 مليون عيب في الأجزاء إلى 16800 مليون عيب في الأجزاء فقط.

4/2/1 بحث الجندي (2005) (1)

تناول البحث التعريف بالإطار العام لأسلوب سيجما ستة، وذلك من خلال عرض نبذة تاريخية عن هذا الأسلوب وماهيته وخطوات تطبيقه، ثم عوامل ومقومات نجاح هذا التطبيق والمزايا الخاصة به وقد استهدف البحث تقديم دراسة تطبيقية لأسلوب سيجما ستة على مركز خدمة العملاء لإحدى منظمات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل بناء استراتيجية منظمة ومتكاملة تجمع بين التميز في الجودة وتحقيق متطلبات واحتياجات العملاء وتحسين الأرباح وتحسين المركز التنافسي، حيث بدأت بخطوة تمهيدية وهي دراسة الوضع الحالي لأداء الشركة، ثم خمس خطوات متتالية وهي تعريف المشكلة، وقياسها، ثم تحليل المتغيرات الأساسية المرتبطة بها، واختيار أفضل البدائل لحلها، ثم الرقابة المستمرة لضمان عدم حدوثها مرة أخرى.

وبذلك فقد خلص البحث إلى إمكانية بناء استراتيجية متكاملة لتحسين الأرباح والجودة وزيادة رضا العملاء وكسب ولائهم واستقطاب عملاء جدد وتدعيم مركز الشركة في السوق التنافسي، من خلال خطوات تطبيق أسلوب سيجما ستة. حيث تم التركيز على منهج DMAIC الذي يشمل على خمس خطوات (التعريف والقياس والتحليل والتحسين ثم الرقابة).

ثم عرضت الباحثة تشكيل فريق عمل سيجما ستة، والذي يتكون من (راعي الفريق، الحزام الأسود الرئيسي والأحزمة السوداء والأحزمة الخضراء) من خلال التركيز على ثلاثة عناصر هي العملاء والعملية والعاملين.

(1) نشوى أحمد الجندي. (2005)، "بناء استراتيجية تحسين الأرباح والجودة باستخدام سيجما ستة (دراسة تطبيقية)"، *المجلة المصرية للدراسات التجارية*، مجلد 28، ص.ص 127 - 183.

وقد خلصت الباحثة إلى أن مفهوم أسلوب سيجما ستة ليس مجرد طريقة للتحسين فحسب، لكنه يعتبر رؤية وهدف للمنشأة، ليصل بها إلى درجة قريبة من الكمال في تحسين أدائها وإرضاء عملائها وتحقيق قيادة واعية وترسيخ ثقافة وفكر حضاري لها.

وقد توصل البحث إلى العديد من التوصيات أهمها؛ تهيئة البيئة المصرية لتطبيق مفاهيم سيجما ستة، وذلك بالدعم المستمر للتركيز على إسعاد العميل، وتشجيع الأفراد على الإشارة إلى الأخطاء حتى يتم معالجتها، بالإضافة إلى توفير الكوادر ذوي الخبرة اللازمة للإرشاد والقيادة. وأيضاً، تبني الدولة استراتيجية شاملة لنشر ثقافة سيجما ستة والوعي بأهميتها، وذلك بهدف تعميم تطبيقها على جميع الوحدات الحكومية الخدمية، مع التشجيع المتواصل لجهود التحسين، ومحاولة تذليل عقبات التطبيق التي من أهمها عدم تقبل مفهوم التحسين ونقص الالتزام ومقاومة التغيير.

5/2/1 بحث الشامان، (2005) (1)

أهتم هذا البحث بتطبيق سيجما ستة في المجال التربوي وذلك من خلال التعرف على مفهوم سيجما ستة ومكوناتها وخصائصها وأهميتها بالنسبة للقيادة الإدارية بالإضافة إلى استخدامها وسبل تطويرها في المجال التربوي، وهدف البحث إلى الآتي:

- أ- مفهوم سيجما ستة والفرق بينها وبين إدارة الجودة الشاملة.
- ب- أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق سيجما ستة بفعالية.
- ج- التعرف على كيفية تطبيق سيجما ستة وسبل تنشيطها في المجال التربوي.

وقد توصل البحث إلى:

- أ- إن سيجما ستة هي امتداد مباشر لإدارة الجودة الشاملة فهي نظام تجويد شامل يسعى إلى تحقيق مرحلة اللا عيوب في إنتاج المنظمة لإرضاء العميل عن طريق تجويد المنتج وتخفيض التكاليف ورفع الأرباح والتخلص من الفاقد، وهناك ثلاثة خصائص تجعل سيجما ستة مختلفة عن برامج الجودة الأخرى:

(1) أمل الشامان. (2005) "تطبيق سيجما ستة في المجال التربوي"، مجلة جامعة الملك سعود 18 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، مجلد 18، 2005، ص.ص 89-136.

- 1- تركز سيجما ستة على العملاء بشكل أعلى.
 - 2- تساهم مشاريع سيجما ستة بدرجة عالية في زيادة الاستثمار.
 - 3- التغيير في العمليات الإدارية لكونها مشاريع تحسين، فالمديرون التنفيذيون والقادة في كافة المستويات الإدارية يتعلمون أساليب وأساسيات سيجما ستة.
- ب- أهم المعوقات لتطبيق سيجما ستة (الموارد، التركيز وتشتت الجهود، القبول، التصورات والمعتقدات الخاطئة، تكلفة التدريب).
- ج- يحتاج تطبيق سيجما ستة في المجال التربوي إلى جهود كبيرة تتمثل في وجود القيادة التحويلية واستثمار الموارد البشرية وتطويرها، ومشاركة العاملين، الاهتمام بالاتصال بين العاملين لتمكينهم من استيعاب فلسفة سيجما ستة وتطبيقها والاهتمام بالتدريب على فلسفة سيجما ستة للعاملين في المجال التربوي.

وقد أسفر البحث عن عدد من التوصيات أهمها:

- أ- العمل على تقديم سيجما ستة ضمن البرامج التدريبية التي تقدم للقيادات التربوية على مختلف المستويات الإدارية.
- ب- وضع الخطط المناسبة لتوظيف سيجما ستة في المجال التربوي.
- ج- التعرف على احتياجات ورغبات المستفيدين (الطلاب، أولياء الأمور، وسوق العمل والمجتمع).
- د- العمل على إنشاء قسم لـ سيجما ستة ضمن إدارة التدريب والتطوير في وزارة التربية والتعليم.

6/2/1 بحث Robbins et.al, (2006)⁽¹⁾

هدف البحث إلى معرفة أثر الثقافة التنظيمية على ممارسي الجودة في تطبيق سيجما ستة، وركز على خمسة متغيرات أساسية وهي: التوجيه، المجموعات التنظيمية، الثقافة التنموية (التطوير)، الثقافة العقلانية، التنظيم الهرمي.

(1) Tinal L. Robbins, Xingxing Zu*, Lawrence D.fredendall. (2006) "Organizational Culture and Quality Practices in Six Sigma", The 2006 Annual Meeting of the Academy of Management,

وتكونت عينة البحث من 226 مصنعاً في ولاية أتلانتا الأمريكية، وتوصل البحث إلى أهمية التوجيه والمجموعات التنظيمية والتطوير والعقلانية لممارسي الجودة في سيجما ستة بينما التنظيم الهرمي ليس له دور على ممارسي الجودة في سيجما ستة.

7/2/1 بحث (2006) T. Anbari et.al⁽¹⁾

استهدف هذا البحث دراسة وتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في نجاح تنفيذ مشاريع سيجما ستة وكذلك التطور والفوائد ومستقبل مشاريع سيجما ستة.

وقد صاغ الباحث مفهومين لـ سيجما ستة على أساس منظور إحصائي حيث أنها تعطي 3.4 عيب لكل مليون فرصة أو معدل نجاح 99.9997% حيث سيجما تستخدم لتمثيل الاختلاف حول متوسط العملية. ومن منظور إدارة الأعمال يعرف سيجما ستة على أنها استراتيجية الأعمال التي تستخدم في تحسين الربحية، وتحسين كفاءة وفعالية جميع العمليات لتلبية أو تجاوز احتياجات العملاء وتوقعاتهم.

وتوصل البحث إلى أن أهم العوامل المؤثرة في نجاح مشاريع سيجما ستة تشمل مشاركة الإدارة العليا والالتزام التنظيمي وإدارة المشاريع ومهارات التحكم والتغيير الثقافي والتدريب المستمر. والتغيرات الثقافية تحتاج إلى وقت والتزام قبل أن يتم زرعها بقوة في المنظمة. وفعالية مبادئ ومفاهيم سيجما ستة أكثر احتمالاً للنجاح من خلال تحسين الثقافة التنظيمية بشكل مستمر.

وعن مستقبل سيجما ستة أنها ستصبح واحدة من المبادرات الرئيسية لتحسين العمليات الإدارية ليس فقط باعتبارها واحدة من المبادرات الإبداعية، وينبغي أن يكون التركيز الأساسي على تحسين الأداء العام للإدارة، وليس مجرد اكتشاف وفرز العيوب. وعلى الباحثون أن يحاولوا دمج سيجما ستة مع إدارة الجودة الشاملة لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي لطريقة سيجما ستة.

(1) Frank T. Anbari & Young Hoon Kwak. (2006), Benefits, obstacles, and future of six sigma approach, *Journal of Management Science*, Vol. 26, No1, P.P 708-715.

استهدف هذا البحث توضيح دور وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ وتطبيق منهجية سيجما ستة التي تحرص على الوصول إلى منتجات متميزة وخدمات ذات جودة عالية، والتحسين المستمر للعمليات داخل المنظمة للوصول إلى أعلى مستويات الرضاء لدى العملاء وذلك عن طريق السمات الأساسية للمنهجية (تقليل العيوب لتصل إلى فرصة ظهور عيوب قدرها 3.4 عيب في المنتج من بين مليون فرصة محتملة) بالإضافة إلى ترشيد تكاليف الجودة.

وقد توصل البحث إلى تحقيق جميع أهداف منهجية الـ 6 سيجما، يعتمد على نظام معلومات ذات درجة عالية من الكفاءة وقادر على تزويد فريق عمل الـ 6 سيجما (الأحزمة السوداء والأحزمة الخضراء) بالمعلومات والإحصائيات والنتائج الفورية والدقيقة، وذلك لأن هذه المنهجية تعتمد على إقحام الإحصائيات في جميع جوانب العمل، ومن هنا يبرز دور نظام المعلومات والاتصالات حيث تتوقف كفاءة (مخرجات) نتائج هذه المنهجية على دقة وشفافية وصحة المعلومات والإحصائيات (المدخلات) التي يقدمها نظام المعلومات والاتصالات.

استهدف هذا البحث تطبيق منهجية سيجما ستة للتصدي لأهم المشكلات التي تواجهها صناعة الملابس الجاهزة والتي تؤدي إلى رفض المنتج أو تجنبه وبالتالي تخسر الشركة العميل ونسبة عالية من المبيعات تصل إلى 25% وحتى 50% بالإضافة إلى تكلفة الجودة الرديئة، ويدور هذا البحث حول تطبيق منهجية سيجما ستة بمشروع الحزام الأخضر في خدمة صناعة الملابس للتصدي للعيوب التي أنتجها العاملون، وقد تم رصد ثلاثة عمليات معيبة من خلال مخطط باريتو (Pareto) وهي عمليات:

(1) Živko Kondi & Vesna Dušak. (2006), The role of information communication technology in six sigma approach implementation, *Journal of Information and Organizational Sciences*, Vol. 30 No.1, P.P 105-118.

(2) Sherien Nabil. (2008), "Implementation of Six Sigma: System on Knitted Garment", Ph.D. Egypt – University of Alexandria, Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering, 2008.

أ- تركيب الياقة *Collar Attach*.

ب- تركيب الكم *Sleeve Hemming*.

ج- تركيب الشريط *Tape Hemming*.

كما يهدف البحث أن يحدد مصدر العيوب والحل العملي للتحسين التطوير لتجنب هذه العيوب عن طريق تتبع مرحلة تحكم محكمة لمواصلة التحسينات، وبذلك تنخفض الإصلاحات والتكلفة العالية المرتبطة بها. وقد تم وضع التحسينات لتجنب كل أسباب حدوث أخطاء الغرز، وقد تبعت هذه الحلول مرحلة تحكم قوية لمواصلة نتائج التحسين ونتيجة لذلك تم تحقيق تحسين ثوري في الثلاث عمليات السابقة عن طريق تخفيض العيب بنسبة تصل إلى معيار *DMAIC* وهو 3.4 لكل مليون ظهور للعيوب الواحد.

10/2/1 بحث (2008) *Schroeder et.al* ⁽¹⁾

استهدف هذا البحث محاولة وضع تعريفاً مبدئياً ونظرية لـ *سيجما ستة*، والتعرف على الاختلافات فيما بين المناهج السابقة لإدارة الجودة الشاملة ومنهج *سيجما ستة*. وقد توصل البحث إلى تعريف دقيق لـ *سيجما ستة* من الكتابات في هذا المجال والدراسة الميدانية والتي يمكن استخدامها لمزيد من البحث والتعريف هو أن منهج *سيجما ستة* هو مقياس للجودة يسعى للوصول بما يقارب الكمال فهو منهج منضبط مقاد بالمعطيات يركز على إلغاء العيوب. ويعرف عيب *سيجما ستة* بأنه أي شيء يقع خارج مواصفات العميل، كما توصل البحث إلى فروق ما بين منهجية *سيجما ستة* ومناهج إدارة الجودة الأخرى، وأهمها تركيز منهجية *سيجما ستة* على العميل وما تتميز به من انخفاض في تكاليف الجودة مقارنة بالمناهج الأخرى.

(1) Roger G. Schroeder ,Kevin Linderman ,Charles Liedtke , Adrian S. Choo. (2008), Six Sigma: Definition and underlying theory, *Journal of Operation Management*, Vol. 26, No.7, P.p 536-554.

(1) Fredendal et.al (2008) بحث 11/2/1

استهدف البحث استعراض مفهوم وطريقة سيجما ستة في المنظمة، وذلك لمواجهة النقد الموجه لـ سيجما ستة على أنها تضع ممارسات إدارة الجودة التقليدية في صندوق جديد وكذلك دور سيجما ستة في إدارة الجودة. وأجري البحث على عينة قوامها 226 مصنع أمريكي.

وتوصل البحث بعد المسح الواسع النطاق لاختبار ممارسات سيجما ستة وعلاقتها بممارسات الجودة التقليدية إلى أنه بالرغم من أن أدوات وأساليب سيجما ستة المشابهة للمداخل السابقة لإدارة الجودة فإن سيجما ستة توفر بنية تنظيمية غير مشهود لها من قبل. ويوصي البحث بالآتي:

أ- استكشاف العوامل التي تؤثر في تكامل ممارسات سيجما ستة في نظام إدارة الجودة الحالي للمنظمة.

ب- استقصاء كيفية عمل سيجما ستة مع طرق التحسين الأخرى مثل تقليل الفاقد. حيث توجد خصائص مشتركة بين تقليل الفاقد سيجما ستة في إنفاص المُهدر والتحسين المستمر.

(2) Chin et.al, (2008) بحث 12/2/1

استهدف هذا البحث تحديد عوامل النجاح الرئيسية لمشاريع الحزام الأخضر لصيانة الطائرات وإصلاحها في منظمات (MROs) الآسيوية للطيران التجاري، وتحقق من هذا البحث 14 عامل لنجاح مشاريع سيجما ستة، وقد شمل المسح موظفين الصيانة والإصلاح الآسيويين بالشركة.

وقد توصل البحث إلى أن هناك 5 عوامل من عوامل النجاح الرئيسية أكثر تأثيراً على مشاريع الحزام الأخضر وهي كالتالي:

(1) Lawrence D. Fredendal, Thomas J. Douglas, Xingxing Zu. (2008), The evolving theory of quality management: The role of Six Sigma, *Journal of Operations Management*, VOL .26 , No.8, P.P630-650.

(2) Ying-Chin Ho, Ou-Chuan Chang. (2008), Wen-Bo Wang, An empirical study of key success factors for Six Sigma Green Belt projects at an Asian MRO company, *Journal of Air Transport Management*, Volume 14, Issue 5.P.p 263-269.

أ/ التزام الإدارة العليا ومشاركتها في مشاريع سيجما ستة

- 1- دفع جميع الموظفين في مشاريع سيجما ستة لضمان نجاحها.
- 2- حضور الاجتماعات بشكل متصل والدورات التدريبية.
- 3- سوف تفشل المشاريع إذا تم إسنادها للموظفين دون مشاركة الإدارة العليا.

ب/ اعتماد استراتيجية المنظمة على احتياجات العملاء

- 1- صياغة المشاريع اعتمادا على متطلبات العملاء ثم التعاون مع الأقسام الأخرى أثناء التدريب للمشروع.

ج/ استخدام تحليل البيانات مع البيانات التي يتم الحصول عليها بسهولة

- 1- توفير البيانات المستخدمة في التحليل الإحصائي والتأكد من أنهم قادرون على جمع البيانات قبل البدء في المشروع.

د/ استثمار الموارد الأساسية

- 1- طلب المساعدة من الزملاء بأقسام مشابهة للمشاركة في مشروع التحسين.
- 2- الدفع بالموظفين الأكثر مهارة للانضمام لمشروعات سيجما ستة.
- 3- إذا كانت الشركة لا يمكن أن تستثمر الموارد اللازمة لاستخدامها في مشاريع سيجما ستة، سيكون من الصعب تحقيق أهداف المشروع.

هـ/ نظام الحوافز/المكافآت

- 1- مهم لتحفيز الموظفين، ويساعدهم على معرفة قيمة المشروع ويلهمهم لاستثمار أكثر لأنفسهم.
- 2- اعتراف الشركة بإنجازات الموظفين، نتيجة لذلك، سيكون لديهم حافز أكبر للدخول في مشاريع تالية، والتي بدورها ستجلب لهم المزيد من الاعتراف والشعور القوي للإنجاز، وبالتالي إنتاج تأثير إيجابي.

استهدف هذا البحث تحسين جودة العمليات من خلال تطبيق منهجية سيجما ستة في مؤسسات التعليم العالي، وقد توصل الباحث إلى العديد من الاستنتاجات والتوصيات المناسبة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل معدلات الأخطاء في العمليات الرئيسية في مؤسسات التعليم العالي.

ومن أهم الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث:

- أ- لا يكفي التركيز فقط على جودة المدخلات والمخرجات، بل لابد أيضاً من التركيز على جودة العمليات وتقليل معدلات الأخطاء فيها.
- ب- تشكل سيجما ستة عنصراً هاماً لاستقرار المنظمات التي تتبناها وتعمل على تطبيقها، وذلك بسبب دورها الفعال في تقليل معدلات الأخطاء وبالتالي تخفيض التكاليف.
- ج- ضرورة قياس مستوى سيجما ستة للعمليات قبل وضع خطط التحسينات ثم إعادة القياس بعد تطبيق تلك التحسينات لمعرفة مدى تأثيرها على جودة العمليات.
- د- ضمان استمرار التحسينات التي تم تنفيذها ونشر المعايير الجديدة للعمليات بعد التحسينات على العاملين.

وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها:

- أ- نشر مفهوم سيجما ستة بين المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وغير ذلك من الوسائل.
- ب- قيام الجامعات بتدريس منهجية سيجما ستة في مناهجها ضمن التخصصات المختلفة بكليات الهندسة والاقتصاد والعلوم الإدارية.
- ج- التوسع في عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسات التعليمية عن سيجما ستة لإدراك مفهوم المنهجية وكيفية تطبيقها.
- د- الانفتاح على أفضل الممارسات في التجارب الدولية في مجال الـ سيجما ستة لأجل الاستفادة منها.

(1) محفوظ جودة، 'تحسين جودة العمليات من خلال تطبيق منهجية 6 سيجما (Six Sigma) في مؤسسات التعليم العالي'، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين - كلية التجارة جامعة القاهرة، العدد السابعون، الجزء الأول، 2008. ص.ص 569-617.

هـ- إجراء أبحاث في المستقبل في تطبيق سيجما ستة على مجالات عمل المؤسسات الخدمية الأخرى كالفنادق ومنظمات الطيران والبنوك ومنظمات التأمين وغيرها.

14/2/1 بحث عبد العزيز (2009) (1)

يهدف هذا البحث التوصل إلى نظام خبير لتقييم جودة المقصوصات كبديل لنظم التقييم الوصفية المستخدمة حالياً وكذلك الاستخدام الأمثل لنظام تحسين الجودة (سيجما ستة) "σ6" في صناعة الملابس المصرية.

وكانت من نتائج هذا البحث الاتي:

أ- استخدام رياضيات تحويل التقديرات الوصفية لجودة المقصوصات إلى قياسات كمية من خلال سيجما ستة.

ب- الاستخدام الأمثل لأدوات نظام تحسين الجودة سيجما ستة "σ6".

15/2/1 بحث Hrgarek et.al (2009) (2)

استهدف هذا البحث دمج منهجية سيجما ستة في نظام إدارة الجودة بمجال صناعة الأجهزة الطبية، وذلك لتحسين جودة المنتجات الطبية في ظل العديد من التحديات التي يواجهها مصنعي الأجهزة الطبية، وأيضاً المنافسة بين هذه المنظمات والتي تعتبر أن الجودة والأمان وجهان لعملة واحدة.

وقد توصل البحث إلى أن الجودة ليست فقط خلو المنتج من العيوب ولكن يتعدى ذلك ليصل إلى الرضا التام للعميل على المنتج، لذلك يجب أن تبحث إدارة التسويق عن السمات والملاح التي يرغب فيها المستخدم المستهدف (مثل المريض أو العيادة) في الجهاز الطبي. مما يوجب توحيد السمات الأساسية التي يرغبها العملاء عند دمج البرامج مثل الـ سيجما ستة، وصوت العميل، وتوزيع وظائف الجودة، أو نماذج كانوا تستطيع منظمات الأجهزة الطبية بناء جودة داخل التصميم عن طريق تحديد وتعريف متطلبات العميل.

(1) زينب أحمد عبد العزيز. (2009)، " نظام خبير لمراقبة جودة المقصوصات في صناعة الملابس الجاهزة باستخدام نظام تحسين الجودة six sigma "، رسالة دكتوراه غير منشورة - مكتبة كلية التربية النوعية قسم الاقتصاد المنزلي، جامعة المنصورة.

(2) Nadica Hrgarek , Kerri-Anne Bowers. (2009), Integrating Six Sigma into a Quality Management System in the Medical Device Industry , *Journal of Operation Management* , Vol. 33, No. 1, P.P 1-12.

استهدف هذا البحث الوصول لخطة الإنتاج الشاملة المثلى بهدف النزول بالتكلفة الكلية لأقل قدر ممكن، تعظيم صافي الأرباح وزيادة العائد على الاستثمار. ولتحقيق ذلك تم تطوير نموذجين متكاملين للتخطيط الشامل للإنتاج، والتخزين، والأيدي العاملة، والتوزيع، والاستثمار، وتطبيق هذين النموذجين على شركتين عالميتين عاملتين في مصر هما: شركة نيسان (تصنيع السيارات) وشركة ريدج وود (تخليه مياه البحر). لقد تم تطوير نموذجين للتخطيط الشامل لتغطية كل من نظام الإنتاج المستمر ونظام الخدمات، في حين تم استخدام تكتيكيين لتحليل البيانات باستخدام برنامج (Excel Solver) لحل هذين النموذجين. هذا بالإضافة إلى تطبيق أسلوب سيجما ستة في حالة تخليه مياه الشرب لحل مشكلة زيادة تكلفة الإنتاج الناجمة عن التذبذب في الطلب.

وقد نتج عن هذا البحث أن الحل الأمثل هو تطبيق تكنولوجيا تخزين المياه المنتجة في آبار جوفية في باطن الأرض (ASR) وإعادة استخدامه. وقد تم تطبيق النموذجين على الشركتين المذكورتين لمدة عام مالي كامل. وبمقارنة نتائج البحث مع خطة الإنتاج الصادرة من إدارة التخطيط بالشركة تحقق وفر يصل إلى (8%) في حالة شركة نيسان، ويصل إلى (9.5%) في حالة شركة ريدج وود.

تنحصر مشكلة البحث في التعرف على متطلبات تطبيق أسلوب سيجما ستة لتطوير العمل الإداري بإمارة منطقة عسير، ويتكون مجتمع البحث من جميع موظفي إمارة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية وعددهم 1560 موظف، وقد تم اختيار عينة عشوائية باستخدام المعادلات الإحصائية حجمها 320 موظف، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي عن طريق المدخل المسحي باستخدام الاستقصاء كأداة لجمع البيانات.

(1) Hassan El-sayed. (2009), "A Design of Aggregate Planning Strategies Model and Applications", (master), Mansoura University .faculty of Engineering .Production Engineering Department.

(2) على عسيري. (2009)، "متطلبات تطبيق أسلوب سيجما ستة لتطوير العمل الإداري بإمارة منطقة عسير"، رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العلوم الإدارية.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

أ- الإدارة العليا بإمارة منطقة عسير تسهم بدرجة متوسطة، كمتطلب لتطبيق سيجما ستة وذلك من خلال عدة نقاط أهمها: الجدية والحماس في التخلص من الأساليب القديمة والبحث عن أساليب جديدة متطورة للأداء، وتوفير التقنيات الحديثة، واعتماد المخصصات المالية.

ب- العاملون بإمارة منطقة عسير بحاجة إلى توفير مدربين أكفاء لتدريبهم على رأس العمل، وتوفير وتهيئة أماكن التدريب العاملين على رأس العمل.

ج- العاملون بإمارة منطقة عسير بحاجة إلى التواصل مع المراجعين إلكترونياً دون الحضور، وتوفير اتصال مباشر بمدربين لتحسين جودة الأداء إلكترونياً.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:

أ- تزويد إمارة منطقة عسير بالإمكانات المادية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق سيجما ستة وذلك تدريجياً وفق نموذج عملي يراعى فيه طبيعة العمل.

ب- إلحاق العاملين بإمارة منطقة عسير بدورات تدريبية في مجال (سيجما ستة).

ج- وضع معايير دقيقة لقياس مستوى الأداء، ومعالجة الانحرافات وتصحيح مسار الأداء.

18/2/1 بحث (2009) *Chang et.al*⁽¹⁾

استهدف هذا البحث تطبيق منهجية سيجما ستة باستخدام نظام *DMIAAC* في مجالات صناعة *ISP* (مقدمي خدمات الإنترنت)، وذلك لتحسين خدمة الإنترنت وإرضاء العملاء.

وقد توصل البحث إلى نتائج منهجية سيجما ستة حققت تغيراً هاملاً من حيث تحسين جودة سرعة الاتصال، وضمان استقرار الخدمة وتقليل معدل التشويش من 28 % ليصل إلى 4% من خلال التعرف على أكثر الأسباب التي تؤثر على جودة الاتصال مثل الأجهزة الرديئة وعدم استقرار التيار الكهربائي، وقد أدى التحسين بموجب منهجية سيجما ستة إلى الرضا التام للعميل عن الخدمة.

(1) Chen · L. Chang C. J. Tao · S. C. (2009), Apply 6-sigma methodology in measuring the competition quality of satisfaction performance—an example of ISP Industry, *Journal of Business Media*, Vol.43, No.1, P.P677 – 694.

(1) *El-shenawy et.al (2009)* بحث 19/2/1

استهدف هذا البحث تطبيق منهجية سيجما ستة باستخدام نظام *DMIAAC* في تنفيذ برنامج التعليم عن بعد الذي قدمته كلية الهندسة وعلوم الحاسبات بجامعة وسط فلوريدا، وذلك بهدف التحسين وإرضاء الطلاب والتأكيد على الجودة في عملية نقل المحاضرات التعليمية بنظام الفيديو على شبكة الإنترنت.

وقد توصل البحث إلى أن تطبيق منهجية سيجما ستة في التعليم عن بعد قد تم بنجاح وبجودة عالية، وبنتيجة ذلك التحديث سوف يؤدي إلى العديد من المكاسب المستقبلية من نشر وتوسيع العروض الحالية الخاصة بنموذج الأستوديو المصغر والذي يمكن المحاضرين من عمل مواد تدريب تفاعلية على شبكة الإنترنت بزيادة تعادل 200% العام القادم، مما يعود بالنفع والنمو لمدينة فلوريدا.

(2) *Cheng (2009)* بحث 20/2/1

استهدف هذا البحث عمل دراسة تجريبية لاكتشاف أهم الفروق بين منهجية سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة وكانت عينة البحث من مجتمع الجودة الصيني في تايوان *Chinese Society for Quality (CSQ)*، وتم جمع البيانات باستخدام الاستقصاء.

وقد توصل البحث عن طريق تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي *SPSS* إلى ما يلي:

أ- هناك عدة عوامل مشتركة لتطبيق برامج إدارة الجودة سواء كان سيجما ستة أو أنشطة إدارة الجودة الشاملة *TQM* مثل كيفية بناء ثقافة تنظيمية لإدارة الجودة، وتقييم حالة إدارة الجودة ونشر استراتيجيات إدارة الجودة.

(1) Ahmad K. El-shenawy. (2009), DIALA Tawfig Gammoh, and Alfred Ducharme , Implementing Six Sigma in a Distance Learning Application , *International Journal of Online Engineering* , Vol. 5, No. 2, P.p 23-29 .

(2) Jung-Lang Cheng. (2009), Six Sigma and TQM in Taiwan: An empirical study of discriminate analysis, *Journal of Management* , Vol. 20 , No.3, P.p 311-326.

ب- لا توجد علاقة بين مقاييس منظمة ما وتطبيق سيجما ستة؛ فلا يقتصر تنفيذ وتطوير برنامج سيجما ستة على المنظمات المتعددة الجنسيات وذات القطاعات الضخمة فقط ولكنها ملائمة أيضا للمنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ج- من أهم الفروق بين منهجية سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة هي الطريقة العملية التي تتبعها سيجما ستة للتحسين في عملية التصنيع وإزالة العيوب وتسخير الأدوات الإحصائية للقياس ووضع خطة سريعة للتحسين، بينما إدارة الجودة الشاملة يتطلب وقتاً أطول لاكتشاف العيوب والتحسين وينظر إليها على أنها منهجاً نظرياً أكثر من أنه للتطبيق العملي.

21/2/1 بحث المكي (2009) (1)

استهدف هذا البحث عرض تعريف مختصر للسيجما ستة، وإعطاء فكرة عن نجاحات السيجما ستة في القطاع العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلقاء نظرة استكشافية عن وضع سيجما ستة الراهن في القطاع العام العربي، وهل يمكن للسيجما ستة أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام العربي. وقد تبين من البحث ما يلي:

أ/ نجاحات سيجما ستة في القطاع العام في الولايات المتحدة الأمريكية

- 1- تحسين تحصيل الضرائب: نجحت مدينة هارت فورد في كونا كتكت بتقليل زمن العملية للمراجعات في مكتبها لتحصيل الضرائب.
- 2- تحسين إصلاح المطبات: تم إنقاص زمن الإصلاح من 4 أيام إلى 3 ساعات على الأكثر باستخدام نفس عدد العاملين.

ب/ وضع سيجما ستة الراهن في القطاع العام العربي

- 1- بالنسبة عن إعلان المنظمات تبنيها أو اقتباسها للسيجما ستة كلياً أو جزئياً: من خلال الإنترنت، عثر على إعلان واحد أطلقتته وزارة الصحة في المملكة العربية

(1) محمد المكي. (2009)، هل يمكن للسته سيجما الرشيقه أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام في العالم العربي، الرياض، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، ص. 1-35.

السعودية في مايو 2009 عن إطلاق مبادرة تطوير النظم، وشركة LG بجمهورية مصر العربية.

2- بالنسبة عن الكتب الصادرة باللغة العربية: يوجد العديد من الكتب المنشورة باللغة العربية بعضها مؤلف وبعضها مترجم.

3- في جامعة الدول العربية: عقدت ندوة مفاهيم السيجما ستة في التطوير الإداري عام 2004.

ج/ هل يمكن للسيجما ستة أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام العربي؟

1- أولاً يمكن أن تفيد أي تنظيم: من المنظمات الكبيرة إلى الصغيرة. عن طريق التركيز على تقنيات قابلة للفهم مثل خرائط العمليات، تجنب الأخطاء والقياس.

2- ثانياً لدينا منهجية متاحة للجميع: منهجية سيجما ستة تمت استعارتها مجاناً من مبادرات جودة سابقة ثم دمجت فيها بنية تنفيذ محسنة، وهي تمثل عصارة التجارب والإبداعات البشرية خلال فترة تزيد عن مائة عام.

3- ثالثاً الفرصة كبيرة أمام القطاع العربي: علينا أن نفهم الحواجز، ومشاركة الموظفين من كل المستويات، ولهذا يحتاج القادة إلى تقدير أن كل موظف يحتاج لأن يستفيد شخصياً.

4- رابعاً علينا تطوير التدريب والتعليم: خاصة إعداد واعتماد الأزممة السوداء والخضراء.

5- خامساً بعض المنظمات جاهزة أكثر من غيرها: المنظمات الحائزة على شهادة الأيزو 9000 أو التي لديها برامج إدارة جودة شاملة يمكن أن تكون لديها قابلية أفضل لتتبني هذه المنهجية وتنجح فيها. وكذلك المنظمات التي بها بأطر بشرية ذات مستوى تعليمي وخبرة عاليين.

6- سادساً يمكن تطبيق سيجما ستة للحصول على تحسينات في عمليات محددة.

7- سابعاً يوجد العديد من الفوائد من تطبيق سيجما ستة والإهمال يعني الخسائر.

22/2/1 بحث الزهراني (2010) (1)

استهدف هذا البحث إمكانية تطبيق سيجما ستة في نادي الأمن بمدينة الرياض. وتكون مجتمع البحث 350 موظف. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القائم على وصف وتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة الاستقصاء للإجابة على تساؤلات البحث.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

- أ- أفراد البحث موافقون بشدة على متطلبات تطبيق أسلوب سيجما ستة في نادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض.
- ب- أفراد البحث موافقون على استعداد نادي ضباط الأمن بالرياض لتطبيق سيجما ستة.
- ج- أفراد البحث محايدون على معوقات تطبيق سيجما ستة في نادي ضباط الأمن بالرياض.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها ما يلي:

- أ- أن يتبنى نادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض سيجما ستة كنظام لإدارة الجودة.
- ب- الاستعانة بخبراء لتطبيق سيجما ستة في نادي ضباط الأمن بمدينة الرياض.
- ج- توفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل موظفي النادي على تطبيق سيجما ستة.
- د- توفير نظام فعال للحوافز في نادي ضباط الأمن بمدينة الرياض وربطه بنجاح تطبيق سيجما ستة.

23/2/1 بحث الإمام وآخرون (2010) (2)

استهدف هذا البحث استخدام متغيرات أسلوب سيجما ستة كمدخل لتحسين جودة الخدمات الصحية، دراسة مقارنة بين المستشفيات الجامعية والخاصة بمحافظة القاهرة. وتكون مجتمع البحث من مستشفيات جامعتي الأزهر والقاهرة، أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة بالقاهرة

(1) محمد بن صالح الزهراني. (2010)، "إمكانية تطبيق سيجما ستة في نادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العلوم الإدارية.

(2) وفق الإمام، عبد العزيز حسن، محمد أمين. (2010)، استخدام متغيرات أسلوب سيجما ستة كمدخل لتحسين جودة الخدمات الصحية، دراسة مقارنة بين المستشفيات الجامعية والخاصة بمحافظة القاهرة، *المجلة المصرية للدراسات التجارية*، مجلد 34، ص. ص 213-250.

يبلغ عددهم (230) مستشفى تم اختيار 3 مستشفيات فقط لاحتوائهم على 26% من إجمالي المرضى المترددين على هذه المستشفيات.

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:

أ- وجود فروق معنوية بين العاملين بالمستشفيات الجامعية والخاصة في إدراك كل منهما لدرجة تطبيق متغيرات أسلوب سيجما ستة حيث تبين أن عملاء المستشفيات الخاصة إدراكهم أكبر.

ب- وجود تأثير معنوي (موجب) لمتغيرات أسلوب سيجما ستة التسعة (دعم الإدارة العليا، التركيز على العملاء، التركيز على الموردين، التركيز على العاملين، التركيز على معلومات الجودة، التركيز على تصميم السلعة/الخدمة، التركيز على العمليات، تنظيم إدارة الجودة، التركيز على القياسات) على جودة الخدمات الصحية.

وبناء على النتائج السابقة يمكن تقدير أهم التوصيات التالية:

أ- الدعم الكافي من قبل الإدارة العليا لأسلوب سيجما ستة، حيث يتطلب التطبيق الناجح لهذا الأسلوب أن تكون الإدارة العليا أكثر رغبة وقدرة في متطلبات التحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الحديثة.

ب- الاهتمام بالموردين، وذلك من خلال تدريب الموردين الرئيسيين على أسلوب سيجما ستة، مما يجعلهم يدركون أن المنظمة تقيس أداء منتجاتهم ويبدؤون في علاج مشاكلهم بأنفسهم.

ج- تنظيم إدارة الجودة، من خلال وجود خطوات منظمة لإجراء عملية التحسين مثل *DMAIC* (التعريف - القياس - التحليل - التحسين - الرقابة)، بالإضافة إلى وجود فريق ذات دور منظم لإجراء عملية التحسين وذلك لتطوير وإدارة العاملين من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية لإدارة الجودة.

د- تقديم المعرفة بأسلوب سيجما ستة لجميع العاملين بالمنظمة من خلال عقد ندوات مستمرة أو إعداد برامج تدريبية رفيعة المستوى.

هـ- الاهتمام بتغيير وتطوير ثقافة القيادات العليا نحو تطبيق هذا الأسلوب، وتعريفهم بفلسفة هذا الأسلوب وإطارة الفكري ومتطلبات تطبيقه وشروط ودعائم نجاحه ومشكلات التطبيق وذلك بهدف إكسابهم الثقة بالنفس وعدم الخوف من التغيير.

وقد قام الباحثون بعرض مقترحات لبحوث مستقبلية ومن أهمها:

أ- استخدام أسلوب سيجما ستة كمدخل لتحسين جودة الخدمة في منظمات خدمية أخرى مثل: البنوك - المؤسسات التعليمية - المطاعم.

ب- تأثير أسلوب سيجما ستة على أداء المنظمات المصرية من خلال مدخل *DMAIC*.

ج- علاقة أسلوب سيجما ستة بالربحية في المنظمات المصرية.

24/2/1 بحث الجعيدي (2011) (1)

استهدف هذا البحث تطوير أداء الخدمات المصرفية باستخدام منهجية سيجما ستة وذلك بالتطبيق على القطاع المصرفي المصري، وقد تم الحصول على البيانات والمعلومات الميدانية باستخدام أسلوب الاستقصاء من خلال عينة بلغت 120 من العاملين و285 من عملاء البنوك محل البحث، وذلك لتكوين مقاييس تستهدف التعرف على طبيعة ومدى العلاقات بين أبعاد الدراسة وأثرها في تطبيق منهجية سيجما ستة.

وأظهرت نتائج البحث ما يلي:

أ- يوجد اختلاف معنوي بين آراء فئات الدراسة حول التزام الإدارة العليا بمفهوم الجودة وإمكانية استخدام سيجما ستة في البنوك محل الدراسة.

ب- يوجد اختلاف معنوي بين آراء فئات الدراسة حول إدارة الموارد البشرية وإمكانية استخدام سيجما ستة في البنوك محل الدراسة.

ج- يوجد اختلاف معنوي بين آراء فئات الدراسة حول إتباع أساليب أداء البنوك الشاملة وإمكانية استخدام سيجما ستة في البنوك محل الدراسة.

(1) إبراهيم الجعيدي. (2011)، تطوير أداء الخدمات المصرفية باستخدام ستة سيجما (Six Sigma) "دراسة مقارنة بالقطاع المصرفي المصري"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة جامعة بورسعيد.

وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ما يلي:

أ- الاهتمام بمفهوم سيجما ستة كأحد المفاهيم الحديثة في مجال الجودة وما يميزه من ناحية التطبيق العملي في البنوك، وذلك من خلال تقليل الأخطاء وتقليل المدى الزمني اللازم لأداء الخدمات.

ب- نشر مفاهيم ومبادئ سيجما ستة لجميع العاملين في المنظمة أمر ضروري قبل اتخاذ قرار التطبيق، فذلك يساعد كثيراً في القليل من المعارضة للتغيير وذلك عن طريق تنظيم المحاضرات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية للتعريف بمفهوم الجودة وفوائدها على المنظمة.

ج- يجب مراعاة التزام الإدارة العليا بمفهوم الجودة بصورة عامة وبمنهجية سيجما ستة خاصة، وكذلك أهمية التحسين المستمر للأداء كأحد العوامل التي تؤثر في جودة الخدمات المصرفية.

وقام الباحث بعرض مقترحات لبحوث مستقبلية أهمها:

أ- التوسع في دراسة إمكانية تطبيق سيجما ستة في بيئات عمل أخرى، حيث لازالت المنهجية لم يتم تنفيذها بصورة كبيرة في بيئة العمل المصرية على الرغم من استخدامها على نطاق واسع في البيئات الخارجية مع تحقيق نتائج متميزة.

25/2/1 بحث جوادة (2011) (1)

استهدف هذا البحث معرفة مدى إمكانية تطبيق سيجما ستة في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة من وجهة نظر الإدارة العليا وذلك من خلال التعرف على مدى توافر العوامل الرئيسية كالعوامل الإدارية والتقنية والمالية والبشرية التي تساهم في نجاح تطبيق سيجما ستة، وأيضاً التعرف على أثر تطبيق سيجما ستة على تحسين جودة الخدمات الصحية وذلك استناداً إلى توقعات الإدارة العليا المتفائلة للجودة المرجوة التي يمكن أن يحققها تطبيق سيجما في مجال العمل الصحي.

(1) سمر خليل جوادة. (2011)، مدى توافر مقومات تطبيق ستة سيجما في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر الإدارة العليا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة - الجامعة الإسلامية بغزة.

وقد تم تصميم استبيان خاص لاستطلاع آراء عينة الدراسة المكونة من جميع موظفي فئة الإدارة العليا في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة والبالغ عددهم 207، حيث تم استخدام طريقة المسح الشامل كما تم الحصول على 179 استبيان بنسبة استرداد 86.5%.

وقد توصلت الدراسة إلى توفير المتطلبات الدراسية الأساسية اللازمة لتطبيق سيجما ستة مثل المتطلبات الإدارية والبشرية والتقنية، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى عدم توفر الدعم المالي لكل من: الاستعانة بخبراء خارجيين، وكذلك عدم توفر الدعم المالي لشراء تقنيات وبرامج سيجما ستة. أما فيما يخص أثر تطبيق سيجما ستة على تحسين جودة الخدمات الصحية واستناداً إلى توقعات الإدارة العليا المتفائلة للجودة المرجوة فقد تم التوصل إلى أن هناك موافقة من قبل الإدارة العليا المتفائلة نحو أثر هذا التطبيق.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة تعزيز وزيادة توافر المتطلبات اللازمة لتطبيق سيجما ستة، وضرورة الاهتمام بمفهوم سيجما ستة ومحاولة العمل على توعية العاملين بذلك المفهوم، التأكيد على أهمية تطبيق سيجما ستة، ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لتطبيق سيجما ستة، وتوفير نظام معلومات يتم تحديثه بشكل مستمر.

وقام الباحث بعرض مقترحات لبحوث مستقبلية أهمها تأثير تطبيق سيجما ستة في القطاعات الأخرى، وعلى مستويات الأداء الوظيفي، وإدارة الموارد البشرية، وتناول العلاقة بين تطبيق سيجما ستة وبين استخدام النظم الخبيرة.

26/2/1 بحث (2011) Basavaraj, et.al⁽¹⁾

استهدف هذا البحث الاستخدام الفعال لأسلوب سيجما ستة الجديد المبتكر في تخفيض الانحراف وتحسين العائد لاختيار درجة الصلابة عن طريق الأخذ في الاعتبار قدرة العمليات وتحسين العملية. وتوظيف الأدوات والتقنيات داخل منهجية سيجما ستة لتحقيق فوائد كبيرة لنشر مرحلة الابتكار في DMAIC التقليدية وتعديله من DMAIC ليصبح DMAI²C.

(1) Yadavalli Basavaraj, Sreenivasa Prasad. (2011), N.V.R. Naidu, Improvement of Process Capability through Six Sigma and Robust Design: Case Study at an Indian Steel Manufacturer, *International Journal of Industrial Engineering*, VOL.18, NO.9, P.p 482-492.

فمرحلة الابتكار لديها هدف للنظر إلى إيجاد نقاط التحقيق في مرحلة التحليل. وأيضاً التفكير في الأدوات والتقنيات التي ستستخدم في المرحلة القادمة من المنهجية، وتوصي إتباع منهج تاجوشي (Taguchi's OA (Orthogonal Array)). وقد شمل الاستقصاء 700 مفردة من مجتمع البحث، وقد توصل البحث إلى أن العديد من صناعات الصلب ليسوا على دراية بـ سيجما ستة والكثير منهم لا يملكون الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع سيجما ستة كما أن صناعة الصلب لا تحظى بشعبية عموماً لتحسين قدرة العمليات. باستخدام هذا المنهج. خاصة أن عملية إنتاج الصلب هي عملية إنتاج بكميات ضخمة، لذلك من الصعب إجراء تصميم تجريبي دون إيقاف عمليات التصنيع اليومية.

ويوصي الباحث بإعادة استخدام المنهجية الحديثة DMAIC² في مجالات أخرى وإضافة مرحلة الابتكار فهي مرحلة إضافية تضاف قبل مرحلة التحسين لجعل منهجية سيجما ستة DMAIC غير تقليدية. ذلك لأن الابتكار ضروري جداً للتفكير في العملية، فيما يتعلق بالأدوات والتقنيات المستخدمة في مرحلة التحليل.

27/2/1 بحث عبد الله (2012) (1)

استهدف هذا البحث التعرف على مدى الالتزام بمنهج سيجما ستة في ضبط جودة التدقيق الداخلي في المصارف العاملة في قطاع غزة، ولتحقيق أهداف البحث تم تصميم قائمة استقصاء وزعت على عينة من موظفي قسمي التدقيق الداخلي والجودة في تلك المصارف، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة المحتوى، والنسب المئوية والتكرارات والمتوسط واختبار ألفا كرونباخ واختبار T-test من أجل الوصول للنتائج التالية:

أ- تلتزم المصارف العاملة في قطاع غزة بمعايير سيجما ستة (دعم القيادة العليا، التغذية العكسية والقياس، التحسين المستمر، العمليات والأنظمة، الموارد البشرية) بدرجة كبيرة.

(1) هبة محمود عبد الله. (2012) مدى الالتزام بمنهج سيجما ستة Six Sigma في ضبط جودة التدقيق الداخلي "دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، مكتبة كلية التجارة الجامعة الإسلامية بغزة.

ب-تلتزم المصارف العاملة في قطاع غزة بمعايير التدقيق الداخلي (الكفاءة المهنية، إدارة أنشطة التدقيق الداخلي، مجال العمل، تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق الداخلي، إيصال الداخلي) بدرجة كبيرة جداً.

ج-توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التزام المصارف العاملة في قطاع غزة بمعايير منهجية سيجما ستة وضبط جودة التدقيق الداخلي.

وخلص البحث إلى عدة توصيات أهمها:

أ- ضرورة الاهتمام بمنهجية سيجما ستة والتأكيد على إمكانية استخدامه في المصارف لما له من أهمية من الناحية العملية وذلك من خلال تقليل الأخطاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة والتي تتناسب مع توقعات العملاء، وهو ما ينعكس على جودة التدقيق الداخلي.

ب-الاهتمام بالتدريب وإكساب العاملين المعرفة بمنهج سيجما ستة والأساليب التي يقوم عليها منهج سيجما ستة.

ج-توفير بيئة بها العوامل الأساسية اللازمة لتطبيق منهج سيجما ستة، ومحاولة إزالة الحواجز التي تواجه تطبيق منهج سيجما ستة.

وقام الباحث بعرض مقترحات لبحوث مستقبلية أهمها:

أ- إعداد دراسة مرة أخرى لبيان أثر تطبيق سيجما ستة على ضبط جودة التدقيق الداخلي.

ب-إعداد دراسة أخرى لبيان أثر تطبيق منهج سيجما ستة في القطاعات الأخرى.

⁽¹⁾ Falcón, et.al, (2012) بحث 28/2/1

استهدف هذا البحث تطبيق منهجية سيجما ستة وأدواتها الإحصائية لإجراء تحسينات لتقليل الانحرافات والاختلافات في عمليات الإنتاج المستمرة في وحدات الطاقة الخاصة بعملية تكرير النفط في مصفاة النفط. حيث أن عمليات تكرير النفط تستهلك طاقة أكثر من العمليات

(1) R. González Falcón, D. Velázquez Alonso, L.M. Gallego Fernández, Luis Pérez-Lombard. (2012) the Effects of Six Sigma on Corporate Performance an Empirical Investigation, *Journal of Operations Management*, VOL.103, NO.9, P.p 110-116.

الصناعية في المجالات الأخرى بنسبة 150%. واستخدم الباحث أدوات سيجما ستة مثل خرائط باريتو مخطط السبب والأثر وخرائط مراقبة الإنتاج.

وقد أثبتت النتائج أن تطبيق التحسينات من خلال منهجية سيجما ستة الخمس خطوات DMAIC نتج عنها وفورات تقدر بـ 157000 يورو سنوياً في إنخفاض تكاليف الطاقة. فقد تم توفير كمية كبيرة من الطاقة كان من الممكن أن تضيع.

3/1 تحليل البحوث السابقة

جدول (1/1) ملخص لأهم نتائج البحوث السابقة والفجوة البحثية

أهم نتائج البحوث السابقة
<p>من حيث تطبيق منهجية سيجما ستة والأيزو 9000</p> <p>أ- بحث المكي (2009) المنظمات التي لديها الأيزو 9000 لديها قابلية أكثر لتطبيق سيجما ستة.</p> <p>ب- بحث (2009) Cheng وجود عوامل مشتركة لتطبيق سيجما ستة وأنشطة الجودة الشاملة مثل بناء ثقافة تنظيمية لإدارة الجودة وتقييم الجودة ونشر استراتيجيات إدارة الجودة. وكذلك وجود فروق بين المنهجين حيث أن إدارة الجودة الشاملة منهجاً نظرياً أكثر من التطبيق العملي ويتطلب وقتاً أكثر لاكتشاف العيوب والتحسين بينما سيجما ستة لديها أدوات إحصائية للقياس ووضع خطة سريعة للتحسين.</p>
<p>نتائج التحسينات الخاصة بمنهجية سيجما ستة</p> <p>أدى تطبيق منهجية سيجما ستة إلى تحسينات عديدة: بحث المكي (2009) تخفيض زمن إصلاح المطبات من 4 أيام إلى 3 ساعات بنفس عدد العاملين. بحث (2009) El-shenawy et.al التحسين في جودة نقل المحاضرات التعليمية بنظام الفيديو على شبكة الإنترنت بنسبة 200%. بحث (2009) Chang et.al تحسين خدمة الإنترنت من خلال تحسين جودة سرعة الاتصال وضمان استقرار الخدمة وتقليل معدل التشويش من 28% ليصل إلى 4%. بحث (2009) El-sayed تحقيق تخفيض في التكاليف ووفر في الأرباح بنسبة تصل إلى 8% بشركة نيسان ونسبة 9.5% بشركة ريدج وود.</p>

الفجوة البحثية
عدم دمج منهجية سيجما ستة مع نظام الأيزو 9000 أو أي من نظم الجودة الأخرى ووضعه موضع التطبيق العملي.
هدف البحث
دمج منهجية سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية بالمنظمة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لنتائج البحوث السابقة

يتضح مما سبق أنه توجد عوامل مشتركة بين تطبيق سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة. فسيجما ستة هي امتداد مباشر لإدارة الجودة الشاملة. بالإضافة إلى أنه يوجد اختلاف جذري بين المنهجين، وهو أن الجودة الشاملة تقوم على مجموعة من الأفكار الفلسفية والنظرية أما سيجما ستة أقرب إلى النواحي العملية.

أما بالنسبة لتطبيق سيجما ستة في المنظمات فإنه لا توجد علاقة بين مقاييس منظمة ما وتطبيق سيجما ستة، فأي منظمة ملائمة لتطبيق سيجما ستة. بالإضافة إلى أن المنظمات الحائزة على شهادة الأيزو 9000 أو التي لديها برامج إدارة جودة شاملة يمكن أن تكون لديها قابلية أفضل لتتبني سيجما ستة وتنجح فيها.

أعطت نتائج تلك البحوث الضوء الأخضر لإمكانية اقتراح نموذج للدمج بين سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000 وقابلية المنظمات المتبنية للأيزو 9000 للتطبيق. كما أنه لا يوجد تعارض بين منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000 أو إدارة الجودة الشاملة بل تعد هذه الأنظمة امتداداً لسيجما ستة.

1/3/1 أوجه الشبه بين البحوث السابقة والبحث الحالي:

استخدام منهجية سيجما ستة *DMAC* (التحديد والقياس والتحليل والتحسين والرقابة) كمشروع لتحسين العمليات الإنتاجية بمنظمات صناعة الملابس الجاهزة.

2/3/1 أوجه الاختلاف بين البحوث السابقة والنموذج المقترح

أ- تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC (التحديد والقياس والتحليل والتحسين والرقابة) في منظمات صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة بورسعيد والتي تتبع المواصفة القياسية الأيزو 9000. واستخدام المواصفة القياسية الأيزو 9000 كمرحلة أخيرة في مشروع سيجما ستة وهي مرحلة الرقابة على التحسينات.

4/1 الدراسة الاستطلاعية

قام الباحث بإجراء دراسة استطلاعية على أربعة منظمات للملابس نظرا لاتساع حجم نشاطها وحجم العمالة بها وسهولة الحصول على بيانات منها وقد تبين للباحث أن حجم رأس المال والصادرات بهذه المنظمات على النحو التالي:

جدول (2/1) بيان حجم رأس المال والتكاليف الاستثمارية والصادرات عام 2008 لمنظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية (القيمة بالآلاف دولار أمريكي)

م	الاسم التجاري للمنظمة	حجم رأس المال	التكاليف الاستثمارية	حجم الصادرات
1	اللوتس للملابس الجاهزة	1350	2735	110780
2	بلازا للملابس الجاهزة	10000	10671	43568
3	قناة السويس للملابس الجاهزة	10008	14278	15745
4	سبا العالمية للملابس	5000	23776	51125

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبيانات الهيئة العامة للاستثمار 2008.

كما تبين للباحث من خلال الزيارة الميدانية لمنظمات صناعة الملابس الجاهزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد ما يلي:

أ- أن هذه المنظمات تقوم بالإنتاج بهدف التصدير بنسبة تصل إلى 98% من إنتاجها والاستهلاك المحلي بنسبة ضئيلة جداً تصل من 2% إلى 5% من إجمالي إنتاجها¹، مما يزيد من أهمية التأكيد على الجودة بهدف المنافسة العالمية في السوق الخارجي والمنافسة المحلية في السوق المحلي أمام المنتجات الأجنبية، مما أدى ذلك إلى إتباع هذه المنظمات حزم من برامج الجودة العالمية، كما هي مبينة بالجدول التالي:

(1) الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية، <http://www.mfti.gov.eg>، 2012/5/1، 9:15 AM.

جدول (3/1) شهادات الجودة لمنظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية

م	الاسم التجاري للمنظمة	شهادات الجودة التي حصلت عليها
1	شركة بلازا للملابس الجاهزة	ISO 9000:2000 – OHSAS 18001:2007
2	اللوتس للملابس الجاهزة	ISO 9000:2000 – ISO 14001:2004
3	سبأ العالمية للملابس	ISO 9000:2000
4	قناة السويس للملابس الجاهزة	ISO 9000:2000

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً للبيانات التي حصل عليها من خلال الزيارة لتلك المنظمات.

ب- رغم إتباع هذه المنظمات نظام الجودة ISO 9000 لضمان الجودة في التصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمات وشهادة OHSAS 18001 للسلامة المهنية إلا أن الجدول التالي يبين بعض أوجه العيوب في العملية الإنتاجية اليومية.

جدول (4/1) نسب العيوب في الإنتاج اليومي في منظمات صناعة الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية

م	الاسم التجاري للمنظمة	حجم الإنتاج اليومي	حجم العيوب	النسبة المئوية للعيوب	الحد الأدنى للعيوب لدى Six Sigma هو 3.4 عيب لكل مليون فرصة
1	بلازا للملابس الجاهزة	1180	56	4.75%	0.00034% أي أن نسبة كفاءة وفاعلية العمليات 99.99966%
2	اللوتس للملابس الجاهزة	3200	125	3.91%	
3	سبأ العالمية للملابس	1420	60	4.23%	
4	قناة السويس للملابس الجاهزة	785	41	5.22%	

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً لتقارير اليومية للعيوب لشهر مايو 2011 بأقسام وخطوط إنتاج الملابس الجاهزة.

ج- تعاني المنظمات محل الدراسة الاستطلاعية من التأخر في تسليم الطلبات للعميل، وينسب مؤثرة لا ترضي العميل. كما هي مبينة بالجدول التالي.

جدول (5/1) بيان الطلبات المتأخرة في منظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية

م	الاسم التجاري للمنظمة	عدد الطلبات	الطلبات المتأخرة	النسبة المئوية للتأخير
1	بلازا للملابس الجاهزة	31	9	29%
2	اللوتس للملابس الجاهزة	37	13	35.1%
3	سبأ العالمية للملابس	29	6	20.6%
4	قناة السويس للملابس الجاهزة	22	4	18.1%

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً لتقارير الأقسام النهائية والشحن لشهر مايو 2011 بمنظمات الملابس الجاهزة.

د - تعاني المنظمات محل الدراسة الاستطلاعية من ارتفاع في نسبة الفاقد من العمالة بنسب مؤثرة، كما هي مبينة بالجدول التالي.

جدول (6/1) بيان نسبة الفاقد في العمالة بمنظمات الملابس الجاهزة محل الدراسة الاستطلاعية

م	الاسم التجاري للمنظمة	إجمالي العاملين	الفاقد من العمالة	نسبة الفاقد من العمالة
1	بلازا للملابس الجاهزة	3280	360	10.97%
2	اللوتس للملابس الجاهزة	6500	841	12.93%
3	سبأ العالمية للملابس	2772	133	4.79%
4	قناة السويس للملابس الجاهزة	2850	176	6.17%

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً لتقارير أقسام الموارد البشرية ودراسة العمل لشهر مايو 2011 بمنظمات الملابس الجاهزة.

5/1 ظواهر المشكلة

على الرغم من أن الجودة من العوامل المؤثرة على أداء المنظمات وزيادة القدرة التنافسية لها في ظل البيئة الحالية التي تتسم بدرجة عالية في التنافسية وضعف الموارد المتاحة ومحاولة فتح أسواق جديدة فإن منظمات صناعة الملابس الجاهزة بمدينة بورسعيد تحظ بالاهتمام المناسب بالجودة ومعاييرها العالمية ولاسيما لأنها تقوم بتصدير نسبة تصل إلى 85% من منتجاتها إلى السوق الخارجي.

وبالرغم من حصول هذه المنظمات على شهادات للجودة العالمية مثل ISO 20009000: والمشار إليها مسبقاً في جدول (1/2) وإتباعهم منهج إدارة الجودة الشاملة TQM، وتطبيق برامج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSAS18001:2007) إلا أنها ما زالت تعاني من عيوب في الإنتاج والمشار إليها في جدول (1/3) بنسب تصل إلى (4.75%، 3.91%، 4.23%، 5.22%) وهي نسب مؤثرة جداً مقارنة بنسبة العيوب المقبولة لدى سيجما ستة ونعبر عنها بالشكل التالي:

شكل (1/1) مقارنة بين النسبة المئوية للعيوب بالعمليات الإنتاجية ومقياس سيجما ستة

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً لنتائج جدول رقم (3/1)

ويوضح الجدول التالي نسبة العيوب في المليون DPMO للمنظمات محل الدراسة الميدانية وكذلك مستوى السيجما الحالي للمنظمة. وذلك على النحو التالي:

جدول (7/1) مستوى السيجما للعيوب في العملية الإنتاجية للمنظمات محل الدراسة الاستطلاعية

م	المنظمة	العيوب %	العيوب DPMO	مستوى السيجما
1	بلازا للملابس الجاهزة	4.75	47500	2.3
2	اللوتس للملابس الجاهزة	3.91	39100	2.2
3	سبأ العالمية للملابس	4.23	42300	2.2
4	قناة السويس للملابس الجاهزة	5.22	52200	2.4
6	مقياس سيجما ستة	0.00034	3.4	6

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لنتائج جدول رقم (3/1)

ويتضح من الجدول السابق أن النسب تؤثر على العملية الإنتاجية بدرجة كبيرة جداً حيث بلغت أكبر عدد للوحدات معيبة 25200 وحدة لمنظمة قناة السويس للملابس الجاهزة مما يؤدي ذلك إلى استنفاد بعض الطاقات والتكاليف والوقت في عملية إعادة التدوير أو الإصلاح وقد يستلزم الأمر تجنب هذا المنتج بأكمله.

كما تبين من خلال الدراسة الاستطلاعية انخفاض في مستوى السيجما لعمليات تسليم الطلبات للعميل بنسب تؤدي إلى تعرض المنظمة لجدول خصومات، أو رفض الطلبية، أو إنهاء التعاقد مع المنظمة، والجدول التالي يوضح مستوى السيجما لدى كل منظمة:

جدول (8/1) مستوى السيجما لعميات تسليم الطلبات للعميل للمنظمات محل الدراسة الاستطلاعية

م	الاسم التجاري للمنظمة	النسبة المئوية للتأخير	DPMO	مستوى السيجما
1	بلازا للملابس الجاهزة	%29	290000	2.0
2	اللوتس للملابس الجاهزة	%35.1	351000	1.9
3	سبأ العالمية للملابس	%20.6	206000	2.3
4	قناة السويس للملابس الجاهزة	%18.1	181000	2.4
	مقياس سيجما ستة	0.00034	3.4	6

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لنتائج جدول رقم (4/1)

كما أظهرت نتائج الدراسة الاستطلاعية أيضاً ارتفاعاً في معدل دوران العمالة في منظمات صناعة الملابس الجاهزة محل البحث بنسب تؤدي إلى تعطل خطوط إنتاج عن العمل، والاعتماد على عمال جدد؛ تتحمل المنظمة تكاليف تدريبهم وتأهيلهم، ويوضح الجدول التالي مستوى السيجما لعملية الفاقد من العمالة المدربة على النحو التالي:

جدول (9/1) مستوى السيجما للفاقد في العمالة المدربة للمنظمات محل الدراسة الاستطلاعية

م	الاسم التجاري للمنظمة	نسبة الفاقد من العمالة	DPMO	مستوى السيجما
1	بلازا للملابس الجاهزة	%10.97	109700	2.6
2	اللوتس للملابس الجاهزة	%12.93	129300	2.7
3	سبأ العالمية للملابس	%4.79	47900	3.2
4	قناة السويس للملابس الجاهزة	%6.17	61700	3.0
	مقياس سيجما ستة	0.00034	3.4	6

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لنتائج جدول رقم (5/1)

6/1 مشكلة البحث

باستعراض البحوث السابقة، يتضح أن غالبية البحوث ركزت على النتائج والتحسينات التي تقدمها سيجما ستة، ولكنه لا توجد بحوث تناولت الدمج بين سيجما ستة وأي نظام جودة آخر مثل الأيزو 9000 وذلك في حدود علم الباحث. وبالتالي هذا يمثل الفجوة العلمية التي يسعى إليها هذا البحث.

وعلى الجانب الآخر، من خلال ملاحظة نتائج الدراسة الاستطلاعية، تبين أن منظمات صناعة الملابس الجاهزة محل البحث تتبع برامج إدارة الجودة الشاملة TQM والأيزو 9000 وبالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث الرئيسية في الفقرات التالية:

وجود قصور في العملية الإنتاجية حيث يتضح في نسب العيوب التي تظهر في الإنتاج؛ الأمر الذي يكلف المنظمة تكاليف إضافية لمعالجة كل هذه المشكلات. وفي حالة فشلها في إعادة الإصلاح يضيع على الشركة تكاليف الإنتاج المهدر.

كما أنه تواجه المنظمات أيضاً مشكلة إلغاء الطلبات من قبل العميل والناجحة عن عدم الوفاء بالجدول الزمنية للإنتاج وعدم تسليم الطلبات في أوقاتها للعميل، ويعتبر ذلك من العوامل التي تؤثر على المركز التنافسي لتلك المنظمات حيث يترتب على ذلك من العميل جدول خصومات، وتحمل تكاليف شحن جوي للطلبية، أو إلغاء الطلبية بالكامل أو جزء منها. مما يترتب على ذلك فقدان الكثير من العملاء مما يلقي بمستقبل المنظمة في مفترق طريق لا محالة إلى حافة الهاوية.

وتعاني المنظمات أيضاً من تسرب العمالة المنتجة بها مما يعرض المنظمة إلى توقف بعض أو كل خطوط الإنتاج، والاعتماد على عمالة جديدة تكلف المنظمة الكثير من الأخطاء في العملية الإنتاجية، وتحمل تكاليف ووقت تدريب العاملين الجدد. ومن ثم يحاول الباحث لإيجاد الحلقة المفقودة للوصول إلى الأداء الأمثل للإنتاج دون عيوب أو أخطاء، والتخفيض من التأخر في تسليم الطلبية للعميل، والتخفيض من الفاقد في العمالة المدربة.

7/1 أهداف البحث

1/7/1 دمج سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000 لتخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح.

2/7/1 دمج سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000 لتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

3/7/1 دمج سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000 لتخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

8/1 أهمية البحث

1/8/1 الأهمية العلمية

تظهر الأهمية العلمية لهذا البحث في دمج سيجما ستة مع أنظمة الجودة الأخرى مثل المواصفة القياسية أيزو 9000، وبذلك سوف يقدم الباحث إسهاماً علمياً لتكامل المنهجين. وكذلك وضع أدوات سيجما ستة الإحصائية موضع التطبيق الفعلي. ومن ثم يأمل الباحث أن يقدم هذا البحث إسهاماً للمكتبة العربية.

2/8/1 الأهمية العملية

تتبع أهمية البحث العملية من أهمية صناعة وتصدير الملابس الجاهزة كمنتج مصري حيث أن 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة يتم تصديرها من المنطقة الحرة ببورسعيد. كما أنها تحتل المرتبة الرابعة لتجارة مصر إلى الخارج بقيمة 2205 مليون دولار أمريكي¹ ينافس في السوق العالمية وتقديمه بالمعادلة التي تسعى إليها سيجما ستة وهي الرضا التام للعميل عن المنتج بتقديمه خالي من العيوب وبتكلفة جودة منخفضة وفي وقت قياسي، وهو ما ينعكس في صورة زيادة في الناتج وانتعاش الاقتصاد المصري.

3/8/1 الأهمية للباحث

ساهم هذا البحث في زيادة المعرفة لدى الباحث بمنهجية سيجما ستة DMAIC في المنظمات الصناعية، والمعرفة بالمواصفة القياسية أيزو 9000. مما يؤهله ليصبح مدرباً لاستخدام منهجية سيجما ستة DMAIC في المنظمات التي تطبق المواصفة القياسية أيزو 9000.

(1) إحصاءات تجارة مصر للخارج عام 2012، الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية، <http://www.mfti.gov.eg>.

9/1 متغيرات البحث

1/9/1 المتغير المستقل: الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000.

2/9/1 المتغير التابع: تحسين العمليات الإنتاجية وينقسم إلى:

أ- تخفيض العيوب القابلة للإصلاح في الإنتاج.

ب- تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

ج- تخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

10/1 فروض البحث

1/10/1 الفرض الأول: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين دمج سيجما ستة والأيزو

9000 على تخفيض العيوب القابلة للإصلاح في العملية الإنتاجية.

2/10/1 الفرض الثاني: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين دمج سيجما ستة والأيزو

9000 على تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

3/10/1 الفرض الثالث: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين دمج سيجما ستة والأيزو

9000 على تخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

11/1 حدود البحث

1/11/1 الحدود المكانية

استخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة لتحديد عينة العاملين، وأسلوب الحصر الشامل بالنسبة للمديرين. وقد تم اختيار 7 منظمات نظراً لأنها تمثل نسبة 67.9% من حجم العمالة بمنظمات صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الحرة. وبياناتها كالتالي:

أ- لوتس للملابس الجاهزة، حيث تمثل 22.2% من إجمالي العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد.

ب- بلازا للملابس الجاهزة، حيث تمثل 11.2% من إجمالي العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد.

ج- قناة السويس للملابس الجاهزة، حيث تمثل 9.7% من إجمالي العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد.

د- سبأ للملابس الجاهزة، حيث تمثل 9.5% من إجمالي العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد.

هـ- ترانس أفريكال للملابس الجاهزة، حيث تمثل 5.8% من إجمالي العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد.

و- دولفين للملابس الجاهزة، حيث تمثل 4.80% من إجمالي العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد.

ز- ترانس يونيفرس للملابس الجاهزة، حيث تمثل 4.78% من إجمالي العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد.

3/11/1 الحدود الموضوعية

بالنسبة لمنهجية سيجما ستة تم استخدام منهجية *DMAIC* ذلك بهدف التحسين في المشروعات القائمة. ولم يستخدم الباحث منهجية *DMADV* لأنها تستخدم في مشاريع تهدف إلى خلق منتجات جديدة أو عمليات التصاميم أو إنشاء مشروعات جديدة. أما بالنسبة للمواصفات القياسية أيزو، فقد تناول الباحث المواصفة القياسية أيزو 9000 لأنها مواصفة تهتم بنظام الجودة والإدارة بالمنظمة، كما أنها المواصفة المتبعة لدى قطاع التطبيق.

12/1 خطة البحث

يتكون البحث من خمسة فصول كالتالي؛ الفصل الأول يحتوي على الإطار المنهجي للبحث والبحوث السابقة ثم الفصل الثاني يحتوي على الإطار النظري للبحث وينقسم إلى مبحثين الأول للإطار النظري لمنهجية سيجما ستة والمبحث الثاني للمواصفة القياسية أيزو 9000 ثم الفصل الثالث يحتوي على النموذج المقترح. وينقسم إلى مبحثين الأول يبين الإطار النظري للنموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000، والثاني يحتوي على المشاريع العملية لتطبيق النموذج المقترح ثم الفصل الرابع يحتوي على الدراسة الميدانية وأخيراً الفصل الخامس يحتوي على نتائج البحث وتوصياته.

الفصل الثاني

الإطار النظري لمنهجية سيجما ستة والأيزو 9000

1/2 المبحث الأول: منهجية سيجما ستة DMAIC

- 1/1/2 مقدمة
- 2/1/2 نشأة سيجما ستة التاريخية
- 3/1/2 مفهوم سيجما ستة
- 4/1/2 فلسفة سيجما ستة
- 5/1/2 الفاقد في العملية الإنتاجية
- 6/1/2 سيجما ستة كمقياس إحصائي
- 7/1/2 الغرض الأساسي من استخدام الأدوات الإحصائية لسيجما ستة
- 8/1/2 نجاحات سيجما ستة
- 9/1/2 أوجه الشبه والاختلاف بين سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة
- 10/1/2 تفوق سيجما ستة على الجودة الشاملة والأيزو 9000
- 11/1/2 مزايا تطبيق أسلوب سيجما ستة
- 12/1/2 العوامل الهامة لنجاح مشروع سيجما ستة
- 13/1/2 تحديات تطبيق سيجما ستة
- 14/1/2 لماذا تطبق الشركات سيجما ستة
- 15/1/2 أهم أساسيات ومبادئ تكنولوجيا التصنيع التي تستخدم في سيجما ستة
- 16/2/2 الخلاصة

أصبحت الأخطاء ظاهرة عادية في حياتنا اليومية حتى أننا لم نعد نلقي لها بالاً، واعتدنا التعايش معها، قد يكون ذلك عادياً بالنسبة للشخص العادي، لكنه ليس عادياً بالنسبة للمديرين، لكن سيجما ستة تحذر المديرين من غض الطرف عن الأخطاء في منظماتهم وعملياتهم. فيجب عليهم أن يأبهوا لتأثير الأخطاء على ثقافة الأداء داخل منظماتهم وعلى العملاء. تقدم طريقة "سيجما ستة" الحل الأمثل لأنها تغير ثقافة قبول الأخطاء السلبيّة، وتوفر مقاييس ووسائل لإدارة هذه الأخطاء وتصحيحها، خطوة بخطوة.

فوجود المنظمات أصبح مرهون بقدرتها على الجمع بين التحسين المستمر للجودة والتخفيض المستمر للتكاليف وزيادة الأرباح وارتفاع الإنتاجية وكسب ولاء العملاء واستقطاب عملاء جدد وقوة مركزها التنافسي. وظهر في الآونة الأخيرة أسلوب سيجما ستة ليجمع بين هذه الأوليات، ويثبت كفاءته في إدارة استراتيجية متكاملة لتحقيق رضا العملاء والتحسين المستمر لعمليات المنظمة وجودة منتجاتها أو خدماتها وزيادة أرباحها والوصول بالأداء إلى درجة التميز. (1)

كما أن منهج سيجما ستة يعتبر منهجية علمية وعملية ورؤية لإنجاز التحسينات في العملية فهو يعتمد على تركيز العميل حيث أن منهجته تعرف وتحدد حل المشكلة بطريقة جيدة ومدعمة من خلال أدوات إحصائية فعالة. فالتحسينات المستمرة مشتقة من مشروعات تنفيذية مختارة بعناية، فالهدف هو أخذ خطوات صغيرة إلى الأمام، ولا يوجد خطوات إلى الخلف، كما يهدف إلى تخفيض التغيرات من خلال التحسين المستمر للعملية وهذا يؤدي إلى رضا العميل، ذلك أن هذا المنهج هو عملية عالية الدقة والتنظيم حيث ساعد على التركيز على تطوير والوصول بصورة تقريبية إلى منتجات وخدمات كاملة الضبط.

(1) نشوى الجندي، مرجع سبق ذكره، ص 127.

2/1/2 نشأة سيجما ستة التاريخية

تمتد جذور سيجما ستة كمقياس إلى *Gauss* الذي أوجد مفهوم منحني التوزيع الطبيعي، وفي عام 1922م أوجد *Walter* سيجما ثلاث كمعيار للقياس ويقوم على نسبة دقة 99.94% أو 2600 خطأ لكل مليون، وفي الثمانينات من القرن العشرين في شركة موتورولا الأمريكية عام 1983م توصل مهندس الجودة بل سميث إلى أن الفحوصات والاختبارات لا تكتشف جميع عيوب المنتج وأن العملاء كانوا يكتشفون تلك العيوب وكانت تلك العيوب تؤدي إلى فشل المنتجات وحيث أن معدلات فشل العملية كانت أعلى بكثير مما تدل عليه اختبارات المنتج النهائية قرر سميث أن أفضل طريقة لحل مشكلة العيوب هي تحسين العمليات من أجل خفض احتمالات وجود عيوب أو التخلص منها في المقام الأول، وضع سميث معيار سيجما ستة شبه الكمال 99.9997% أي 3.4 خطأ لكل مليون فرصة.⁽¹⁾

وفي منتصف الثمانينات عملت شركة موتورولا على نشر مفاهيم سيجما ستة من خلال شركة أسمتها (*Six Sigma Academy*) برئاسة مايكل هاري، وفي سنة 1995 تعاقدت شركة جنرال إلكتريك مع (*SSA*) من أجل تحسين برنامجها التدريبي، وكانت هذه الخطوة مهمة في إشاعة مفهوم سيجما ستة نظراً لما تتمتع به شركة (*GE*) من مكانة مرموقة بين المنظمات العالمية. وفي ظل سوق المنافسة عملت المنظمات العالمية على تبني هذا المفهوم في العملية الإنتاجية والخدمات لتحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف وإزالة العيوب وتقليص الاختلافات في المنتجات.⁽²⁾

وقد عملت شركة موتورولا على استخدام هذه المنهجية التي أوصلتها للحصول على جائزة مالكوم القومية للجودة واتبعتها شركة جنرال إلكتريك، واتسع تطبيق منهجية حيث تم اعتمادها من قبل الجمعية الأمريكية للجودة *American Society for Quality* باعتبارها معيار معمم في تصنيف المنظمات المنتجة في أمريكا، ومنها انتقل هذا المفهوم في تطبيقات مهمة كثيرة في مجال الخدمات مثل المستشفيات والفنادق ومنظمات الطيران وغيرها.⁽³⁾

(1) على عسيري، مرجع سبق ذكره، ص15.

(2) صفاء الصفاوي، مزاحم يحيي. (2009)، التحليل الإحصائي باستخدام أسلوب Six Sigma، المؤتمر الإحصائي العربي الثاني "لا تنمية بدون إحصاء"، سرت-ليبيا، ص10.

(3) محمد النعيمي. (2009)، Six Sigma أسلوب إحصائي متقدم للوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة، المؤتمر الإحصائي العربي الثاني "لا تنمية بدون إحصاء"، سرت-ليبيا، ص663.

كما أن مدى نضوج سيجما ستة أستغرق ما يقارب المائة عام ليصل إلى ما هو عليه اليوم، ويبين الشكل التالي تطور السيجما ستة منذ أن ابتكرتها موتورولا في عام 1986 وحتى الآن.

شكل (2/2) تطور الجودة

<p>المرحلة الأولى " الفحوص " أوائل القرن الـ 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> • أقسام الفحوص • ضبط الجودة الإحصائي
<p>المرحلة الثانية "عرفت دقة العملية" منتصف القرن الـ 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> • إدارة الجودة الشاملة TQM • نشر وظيفة الجودة • فكر العيوب صفر
<p>المرحلة الثالثة "بلورة المنهجيات" أواخر القرن الـ 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> • سيجما ستة Six Sigma • سلسلة الأيزو ISO 9000 • برنامج بالدريج للجودة • التصنيع الرشيق Lean Manufacture
<p>المرحلة الرابعة "الجودة كعملية أعمال متفوقة" بداية القرن الـ 21</p>	<ul style="list-style-type: none"> • الجيل القادم مكاملة صوت العميل • حوافز قيادة الجودة • الجودة تتحرك في عمليات غير تقليدية • دمج برامج الجودة

المصدر: محمد المكي. (2009)، هل يمكن للسيجما ستة الرشيق أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام في العالم العربي، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، 1-4 نوفمبر. ص 12.

شكل (3/2) تطور السيجما ستة

1986	• قدمت منهجية السيجما ستة في موتورولا
1988	• ربحت موتورولا أول جائزة جودة وطنية باسم مالكوم بالدريج
1990	• MIT تنشر كتاب الآلة التي غيرت العالم
1991	• قدمت مبادرة الحزام الأسود في موتورولا
1995	• جنرال إلكتريك تتبنى السيجما ستة
1999	• يتم تبني السيجما ستة من قبل 500 شركة
2000	• يتم تبني السيجما ستة من قبل الخدمات المالية وصناعة الضيافة
2002	• موتورولا تربع جائزة مالكوم بالدريج الثانية • تحسينات أعمال سيجما ستة في موتورولا
2003	• جنرال إلكتريك تعتنق السيجما ستة الرشيقية. • السيجما ستة الرقمية في موتورولا
2005	• خدمة الرعاية الصحية تبدأ باقتباس الرشاقة Lean
2006	• موتورولا تبدأ بالتحويلات الرشيقية
2008	• اقتراحات لتكامل السيجما ستة مع برامج جودة أخرى مثل الجودة الشاملة TQM • اقتراحات لتكامل السيجما ستة مع بطاقة القياس المتوازن من خلال مصفوفة سيجما ستة • اقتراحات فوائد تكامل سيجما ستة مع المواصفة القياسية ISO 9000
2011	• تطوير أسلوب DMAIC بإضافة مرحلة الابتكار <i>Innovate phase</i> قبل مرحلة التنفيذ لتصبح الأسلوب غير تقليدي باسم <i>.DMAIIC</i>

المصدر: من إعداد الباحث للمرجعين التاليين

1- محمد المكي. (2009) هل يمكن للسيجما ستة الرشيقية أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام في العالم العربي، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض. ص 13. للأعوام من (1986-2008).

2- Yadavalli Basavaraj, Sreenivasa Prasad, N.V.R. Naidu. (2011) Improvement of Process Capability through Six Sigma and Robust Design: Case Study at an Indian Steel Manufacturer, *International Journal of Industrial Engineering*, VOL.18, NO.9, P 483.

3/1/2 مفهوم سيجما ستة

أ/ سبب تسمية سيجما ستة

من المعلوم أن سيجما "σ" هو الحرف الثامن عشر في الحروف الإغريقية ويستخدم كرمز لبيان مستوي الاختلاف أو مقياس الانحراف المعياري أو مصطلح إحصائي يستخدم لقياس انحراف العينة عن الكمال. وتشير سيجما ستة (*Six Sigma*) إلى ستة معايير لانحرافات إحصائية وتشتمل على المبادئ الأساسية والتقنيات المستخدمة في الهندسة والأعمال والإحصاء. كما يهدف أسلوب سيجما الستة إلى تغيير جذري في طريقة عمل المنظمات. (1)

ب/ مفهوم سيجما ستة

عرفتها (الشامان) بأن سيجما ستة ليست نظاماً يعالج الجودة فقط مثل الأيزو أو نظام شهادة الجودة ولا ترتبط فقط بتجويد المخرجات، ولكنها تهتم بالمنظمة كمنظومة من أبسط العمليات بالمنظمة إلى أعدها. فلا بد أن ترقى جميع الخدمات إلى مستوى معايير الجودة لسيجما ستة. (2)

ويعرفها (برو) بأنها طريقة لتحسين الإنتاجية والربحية، حيث أنها تطبيق منظم لأدوات إحصائية لحل المشكلات من أجل تحديد وقياس التبديد وتحديد خطوات التحسين. (3) ويعرفها (النعمي) أنها الطريقة الأنكى لإدارة الأعمال والتي تضع الزبائن في الترتيب الأول، وتعتمد على استخدام المعلومات والحقائق من أجل الوصول إلى حلول أفضل من خلال تصميم ومراقبة أنشطة الأعمال اليومية بحيث يتم تقليل الفاقد في استهلاك المصادر وفي نفس الوقت تلبية احتياجات العميل وتحقيق القناعة لديه. (4)

ويعرفها (*Keller*) أن سيجما "σ" هو حرف إغريقي (يوناني) يستخدم من قبل الإحصائيين للدلالة على الانحراف المعياري لمجموعة من البيانات. الانحراف المعياري يعطي تقدير للتباين في مجموعة البيانات التي تم قياسها. ويستخدم معيار السيجما، على سبيل المثال سيجما ستة، لوصف مدى الاختلاف في العمليات لتلبي احتياجات العملاء. (5)

(1) هيرلين ميهنا وآخرون. (2010)، "المجلة الرسمية لشركة نوكاب لصناعة الكابلات"، الطبعة 57، دبي. ص22.

(2) أمل الشامان، مرجع سبق ذكره، ص.

(3) جريج برو، مرجع سبق ذكره.

(4) محمد عبد العال النعمي. (2007)، منهج حديث في مواجهة العيوب Six Sigma، المؤتمر العلمي لجامعة الزيتونة ص4.

(5) Paul Keller and Tom Pyzdek, *op.cit*, P3.

ويعرفها (Thomsett) سيجما هو حرف في الأبجدية اليونانية يستخدم للدلالة على الانحراف المعياري، وهو القياس الإحصائي للانحراف. فالانحراف المعياري يمكن تصوره على أنه مقارنة بين النتائج المرجوة ونتائج لمجموعة من العمليات. فقياس الانحراف المعياري يبين لنا أن معدلات العيوب، أو الاستثناءات، قابلة للقياس. فسيجما ستة تصل إلى أقرب ما يكون للكمال مع ستة من الانحرافات المعيارية، وصلنا إلى 3.4 عيب لكل مليون فرصة، أي بنسبة 99.9997 في المائة. (1)

وذكر (المكي) أن المعنى العام للسيجما ستة في الكثير من تنظيمات الأعمال أنها مقياس للجودة يسعى للوصول بها لما يقارب الكمال. إنها منهج منضبط مقاد بالمعطيات يركز على إلغاء العيوب. ويعرف العيب للسيجما ستة بأنه أي شيء يقع خارج مواصفات العميل. (2) وذكر (Kailash) في العديد من المنظمات سيجما ستة تعني عملية لإدارة الأعمال توفر نتائج أعمال ملموسة إلى الحد الأدنى من الأخطاء بواسطة عمليات التحسين المستمر وتقليل الانحرافات، باعتبارها تستند إلى البيانات، ومنهجية تعتمد على الإحصائيات، سيجما ستة تهدف إلى الاقتراب من الصفر للعيوب (كما هو محدد من العملاء) لكل عمليات المنتج والمعاملات داخل المنظمة. (3)

ويعرفها (Barry) أنها أسلوب منهجي لتحسين مخرجات المنظمة عن طريق تحسين جودة النظام، ويتم ذلك عن طريق منع الخطأ وحل المشكلات وإدارة التغيير ومراقبة الأداء طويل الأجل من حيث الكم بحيث يتم الكشف عن أية مشاكل ناشئة قبل أن تصبح مزعجة. (4) ويعرفها (Bass) سيجما ستة هي التدقيق، منهجية تعتمد على البيانات تهدف إلى خلق عمليات إنتاجية أقرب إلى الكمال من شأنها أن تؤدي إلى ما لا يزيد عن 3.4 عيب لكل مليون فرصة. بواسطة التحديد، تحليل سيجما ستة الإحصائي يعتمد على البيانات، فهي منهجية دقيقة تدفع عمليات التحسين من خلال القياسات الإحصائية والتحليلات. (5)

(1) Michael C. Thomsett, *Getting Started in Six Sigma A Practical Working Guide*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, 2005. P6.

(2) محمد المكي، مرجع سبق ذكره. ص 7.

(3) Qianmei Feng and Kailash C. Kapur. (2007), *New to Six Sigma? An Introduction to Six Sigma for Students and New Quality Practitioners*, McGraw Hill Professional, Washington.P1.

(4) Robert Barry, Amy Murcko, Clifford Brubaker, *The Six Sigma Book for Healthcare Improving Outcomes by Reducing Errors*, Health Administration Press ACHE Management Series, USA, 2002, P.26.

(5) Issa Bass, *Six Sigma Statistics With Excel And Minitab*, McGraw-Hill, New York, 2007. P2.

ويعرفها (Eckes) أن سيجما ستة هي فلسفة إدارية للمحاولة للتحسين بكفاءة وفعالية. فعلى عكس مبادرات الجودة الأخرى التي ركزت على الأدوات فقط، فإن سيجما ستة اعتمدت على المشاركة الفعالة من الإدارة. (1)

وحدد (النعمي) تعريف خاص لمنهجية سيجما ستة الذي يختلف عن تعريف الجودة. حيث تعرف بأنها القيمة المكتسبة عن طريق المحاولات الإنتاجية. أي تقليل بنسبة التالف إلى أعلى حد ممكن والذي يجعل الإنتاج أكثر وأسرع وأرخص أي أن الهدف الرئيس من منهجية سيجما ستة هو منع الفاقد وتحديد الوقت وتقليل الكلف وبدون زيادة على المستهلك.

لذلك فإن المنظمات والمؤسسات التي تعمل تحت مستوى سيجما ستة تكون تكلفتها أقل بكثير من المنظمات والمؤسسات التي تعمل دون ذلك فمثلاً إذا كانت مؤسسة تعمل تحت مستوى 3 أو 4 سيجما فإنها تنفق ما بين (52% - 40%) من عوائدها في تصحيح المشاكل وهذه هي كلفة السلع أو الخدمات الرديئة. وهذا ما يميز المنظمات التي تستخدم منهجية سيجما ستة حيث يكون الإنفاق لا يزيد عن 5% من عوائد الإنتاج لغرض تصحيح الأخطاء والشكل التالي يبين ذلك. (2)

شكل (4/2) تكلفة الجودة الرديئة (% من العوائد)

المصدر: محمد النعمي. (2009)، "Six-Sigma أسلوب إحصائي متقدم للوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة، المؤتمر الإحصائي العربي الثاني "لا تنمية بدون إحصاء"، سرت-ليبيا. ص 665.

وقد خلص الباحث من خلال التعريفات السابقة لسيجما ستة أنها تتشابه وتختلف مع بعضها البعض على النحو التالي حيث ركزت (الشامان) في تعريفها لسيجما ستة على الفرق الجوهرى بين سيجما ستة والأيزو؛ حيث تقسم سيجما ستة إلى مجموعة من العمليات يتم التحسين في كل عملية حسب درجة تأثيرها في الأداء، بينما يركز الأيزو على معالجة الجودة لتجويد المخرجات. بينما وضح (برو) التكامل الذي تركز عليه سيجما ستة بين الإنتاجية

(1) George Eckes, *Six Sigma for Everyone*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, 2003. P 14.

(2) محمد عبد العال النعمي، Six-Sigma أسلوب إحصائي متقدم للوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة، المؤتمر الإحصائي العربي الثاني "لا تنمية بدون إحصاء"، سرت-ليبيا. ص 664.

والربحية من خلال مجموعة الأدوات الإحصائية التي تمتلكها المنهجية للتحسين. بينما ركز (النعيمي) في تعريفه لمفهوم السيجما ستة على العميل من خلال استخدام المعلومات والحقائق لتلبية احتياجاته. بينما (Keller) ركز في تعريفه على شرح مصطلح السيجما والذي يستخدم في الدلالة على الإنحراف المعياري لقياس التباين والتغيير في البيانات.

لم يختلف تعريف (Thomsett) كثيراً عن تعريف (Keller) إلا أنه حدد معيار سيجما ستة وهو 3.4 عيب لكل مليون فرصة. فيما أضاف (المكي) في تعريفه أن العيب في سيجما ستة هو أي شيء يقع خارج مواصفات العميل. فيما بين (Kailash) أن تقليل الانحرافات والأخطاء ناتجاً عن عمليات التحسين المستمر. بينما أوضح (Barry) في تعريفه قدرة سيجما ستة على منع الأخطاء من خلال الكشف المبكر للمشكلات. أما (Bass) وضح أن سيجما ستة هي التدقيق الذي يعتمد على البيانات. بينما ركز (Eckes) في تعريفه على فرق جوهرى بين سيجما ستة وبرامج الجودة الأخرى وهو اعتماد سيجما ستة على المشاركة الفعالة من الإدارة وليس التركيز فقط على الأدوات. أما (النعيمي) ركز على نتائج سيجما ستة في منع الفاقد وتقليل الوقت والتكاليف بدون زيادة على المستهلك.

ومن كل هذه التعريفات يستخلص الباحث أن سيجما ستة "منهجية إحصائية تعتمد على الحقائق تكشف الانحرافات والتباين في العمليات وتخطط لمعالجتها وخلق بيئة تنظيمية لا تقبل بالأخطاء للوصول إلى منظمة تجمع بين منتج يرضى عنه العميل ويتكاتف جودة منخفضة وبما يحقق أرباحاً للمنظمة". وقد يلاحظ أن كثيراً من أفكار سيجما ستة ليست جديدة، وإنما الجديد هو تجميع الأفكار كلها داخل عملية إدارية متماسكة ومترابطة.

4/1/2 فلسفة سيجما ستة (1)

سيجما ستة هو تطبيق لطريقة علمية لتصميم وتشغيل نظم الإدارة والعمليات التي تمكن الموظف من تقديم أكبر قيمة للعملاء والملاك. المنهج العلمي يعمل على النحو التالي:

(¹) Thomas Puzdek, *the Six Sigma Handbook Revised and Expanded "A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels"*, McGraw-Hill, New York, 2003.P3.

- أ- مراعاة بعض الجوانب الهامة للسوق والأعمال.
- ب- شرح وضع مؤقت، أو فروض، تتفق مع الملاحظات الخاصة بك.
- ج- استند إلى فروضك، أصنع التنبؤات.
- د- اختبار التنبؤات عن طريق إجراء التجارب أو إجراء مزيد من الملاحظات الدقيقة. تسجيل الملاحظات، تعديل الفروض استناداً إلى الأحداث الجديدة، إذا وجد اختلاف، ثم استخدم الأدوات الإحصائية.
- هـ- كرر الخطوة رقم (ج) و(د) حتى يتم التأكد من عدم وجود اختلافات بين الفروض والنتائج من التجارب والملاحظات.

وتعتبر سيجما ستة فلسفة تركز على إجراء التحسينات على أعمال المنظمة من خلال: (1)

أ- القضاء على الفاقد وإعادة العمل *Rework* والأخطاء *Mistakes*.

ب- القضاء على الانحراف والعيوب في العمليات الإنتاجية.

ج- زيادة رضا المستهلك وولائه للمنظمة.

د- زيادة الربحية والقدرة التنافسية للمنظمة.

سيجما ستة تعتمد على المبادئ العلمية، فاتخاذ القرارات يعتمد في المقام الأول على الحقائق والبيانات وتعتمد بدرجة أقل على الحدس والمشاعر. كما أنه من الصعب تنفيذ مشاريع سيجما ستة إذا لم تقدم الإدارة القدر الكافي من المعرفة بمنهجية سيجما ستة. (2)

5/1/2 الفاقد في العملية الإنتاجية *Waste*

يعرف الفاقد بأنه أي نشاط يستهلك موارد ولكن لا يخلق أي قيمة للعميل، وبالتالي

تسمى أنشطة الفاقد "لا تعطي قيمة". (3)

(¹) Paul Keller, *Op.Cit*, 2008.

(²) Jaap van den Heuvel. (2006), *The Effectiveness of ISO 9001 and Six Sigma in Healthcare*, Alphen an den Rijn, Netherlands. P 62.

(³) Thomas Puzdek, *Op.Cit*. P 708.

جدول (10/2) أنواع الفاقد في العملية الإنتاجية

أنواع الفاقد	أمثلة
التعقيد	خطوات غير ضرورية، الإفراط في المستندات، أذون وتصاريح كثيرة لطلب الاحتياجات.
العمالة	عدم كفاءة العمليات، زيادة عدد الموظفين.
الإفراط في الإنتاج	الإنتاج أكثر من مطالب العملاء، الإنتاج قبل احتياجات العملاء.
التباعد	المسافة البعيدة لتخزين المخزون عن أماكن الإنتاج، أجزاء تنتظر التصرف، أجزاء تنتظر إعادة الإصلاح والتخزين كخردة، أروقة وممرات واسعة بشكل مفرط.
الطاقة	إهدار الطاقة والموارد أو الموارد البشرية.
العيوب	الإصلاح وإعادة الإصلاح وتكرار الخدمة ومكالمات متعددة لحل المشاكل.
المواد	الخردة، طلب أكثر من المطلوب.
المواد الراكدة	مواد راكدة، مخزون.
الوقت	الفاقد في الوقت.
النقل	الحركة التي لا تفيده قيمة.

Source: Thomas Puzdek. (2003) *the Six Sigma Handbook Revised and Expanded "A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels"*, McGraw-Hill, New York. P 708.

وتؤثر سيجما ستة بشكل مباشر على الفاقد بالإضافة إلى العناصر التالية (1)

أ- الآلات والمواد الخام في العمليات.

ب- الطرق والوسائل في العملية، والقياس.

ج- الطبيعة العمل والأشخاص.

6/1/2 سيجما ستة كمقياس إحصائي

تعرف على أنها مقياس للجودة وبرنامج للتحسين تم تطويره من قبل شركة موتورولا عام 1983 ويركز على السيطرة على العملية التصنيعية، بحيث تحقق 6 انحرافات معيارية عن خط المركزية *Centerline* وتكون نتيجة ذلك احتمال حدوث عيب في المنتج لا يزيد عن 3.4 عيب لكل مليون وحدة منتجة ويبين الجدول التالي العلاقة بين السيجما ستة وعدد العيوب في كل مليون فرصة في عملية ما. (2)

(1) George Eckes, *Op. Cit.* P 46.

(2) محمد المكي، مرجع سبق ذكره. ص 13.

جدول (11/2) العلاقة بين سيجما ستة وعدد العيوب في كل مليون فرصة في عملية ما

مستوى السيجما	العيوب في كل مليون فرصة	النسبة المئوية للعيوب	النسبة المئوية للإنتاجية (الغير معيب)
سيجما واحد	691,500	69%	31%
سيجما اثنين	308,500	31%	69%
سيجما ثلاثة	66,800	6,7%	93,3%
سيجما أربعة	6210	0,62%	99,38%
سيجما خمسة	233	0,023%	99,977%
سيجما ستة	3.4	0,00034%	99,99966%

Source: Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Gavanagh. (2000). *The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies are Honing Their Performance*, McGraw-Hill, New York. P23.

ومن أهم مميزات سيجما ستة أنها تستبدل مقياس النسبة المئوية للعيوب % بمقياس (DPMO) أي تقيس العيب في كل مليون فرصة ظهور حيث لا جدوى من قياس عيوب إنتاجية مصنع يقوم بإنتاج ملايين الوحدات بالنسبة المئوية فسوف تكون نسبة غير دقيقة وغير معبرة.

فعلى سبيل المثال في الجدول السابق تحقق المنظمة نسبة إنتاجية 99% عند مستوى سيجما أربعة وخمسة وستة، ولكن تنتج المنظمة في المستوى الرابع لـ سيجما 6210 عيب في كل مليون وحدة منتجة، وفي المستوى الخامس لـ سيجما تنتج المنظمة 233 عيب في كل مليون وحدة منتجة، وفي المستوى السادس لـ سيجما تنتج المنظمة فقط 3.4 عيب لكل مليون وحدة منتجة.

وبذلك يظهر الفرق بين مستوى الـ سيجما الثلاثة الذين يشتركوا عند إنتاجية 99% وبالتالي هي نسبة لا تعبر عن مستوى العيوب ولا توحى بأن هناك مشكلة ذات أهمية قصوى تؤثر على الإنتاجية ينبغي وضع خطة لحلها والقضاء على جذورها لكي يستعيد النظام الإنتاجي كفاءته، فالقياس هو المؤشر الذي يشير بوجود مشكلة أو كفاءة. فالشيء الذي لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته والتعامل معه بوضوح وبالتالي لا يمكن تحسينه. (1)

لقد تم التحول من مستوى 1% الذي يعني أن معدلات الأخطاء هي خطأ واحد لكل 100 وحدة منتجة، وهذا يبدو أنه جيد، ولكن بمسطرة سيجما ستة فإنه يعني تواجد 10000 خطأ في مليون وحدة منتجة وهذا المستوى سيئ جداً بالنسبة إلى طموحات من يستخدمون سيجما ستة. (2)

(1) محمد المكي، مرجع سبق ذكره.

(2) أسامة سليط. (2010)، الطريق إلى 6 سيجما الربحية والاستمرارية والنمو، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ص168.

جدول (12/2) مقارنة أمثلة للعبوب بين سيجما 3.8 وسيجما 6

6 سيجما (99.99966)	3.8 سيجما (99% جيد)
وصفة دواء واحدة خاطئة كل 25 عام	54000 وصفة دواء خاطئة كل عام
88 عملية جراحية خاطئة كل أسبوع	5000 عملية جراحية خاطئة كل أسبوع
3 حالات وفاة لحديثي الولادة كل 100 عام	40500 حالة وفاة للأطفال حديثي الولادة كل عام
أقل من 1 مرة حالة هبوط قصير أو طويل في المطارات الرئيسية كل 8 سنوات	حالتين هبوط قصير أو طويل في المطارات الرئيسية كل يوم
7 رسائل بريد تفقد كل ساعة	20000 رسالة بريد تفقد كل ساعة
ماء غير صالح للشرب بمعدل ثانية كل 16 عام	ماء غير صالح للشرب بمعدل ساعتين في الشهر
فقدان 35 رسالة بريد كل عام	فقدان 54000 رسالة بريد كل ساعة

Source: Salman Taghizadegan. (2006), *Essentials of Lean Six Sigma*, Butterworth-Heinemann, United States of America. P 5.

7/1/2 الغرض الأساسي من استخدام الأدوات الإحصائية لسيجما ستة (1)

- أ- المعاينة البصرية للعملية.
- ب- تحديد المناطق المحتملة للتحسين.
- ج- تحديد الأسباب الجذرية للمشكلات.
- د- تحديد التغيير المطلوب.
- هـ- تنفيذ التغيير المطلوب وتقييم أثر هذا التغيير.

8/1/2 نجاحات سيجما ستة

باستخدام سيجما ستة أرتفع صافي الدخل من 2.3 مليار دولار في عام 1978 إلى 8.3 مليار دولار في عام 1988، ونتيجة لذلك حصلت شركة موتورولا على جائزة مالكوم بالدريدج الوطنية من قبل الرئيس ريغان في عام 1988. وفيما يلي عرض للفوائد التي حققتها أشهر المنظمات العالمية من تطبيق منهجية سيجما ستة:

(¹) <http://www.e-moh.com/vb/t89785>, 22/8/2012, 9:55 PM.

جدول (13/2) تقرير عن فوائد من تطبيق سيجما ستة في مجال الصناعة

الشركة / المشروع	الإجراء / المقياس	الفائدة / الوفرة
موتورولا (1995)	العمليات	تخفيض 50% من زمن الدورة
شركة رايشيون/ تكامل أنظمة الطائرات	مخزن الصيانة (وقت الفحص)	تخفيض 88% من وقت الفحص اليومي
جنرال إليكتريك/ استئجار التجاري للسيارات السكك الحديدية	ورش الصيانة	التخفيض إلى 62% من الوقت المستغرق في
التحالف بين هاني ويل وسيجنال بلانت في ولاية كارولينا الجنوبية	حصر دورة وقت التسليم في الوقت المحدد	التحسين إلى ما يقرب من 50% وأرتفع إلى ما يقرب من 100%.
هاني ويل	تقليل وقت دورة الشحنة	خفضت من 18 شهر إلى 8 أشهر
طائرات هيوز/ عمليات أنظمة اللحام	الجودة / الإنتاجية	التحسين إلى نسبة 1000%
جنرال إليكتريك	المالي	2 مليار دولار في عام 1999
موتورولا (1999)	المالي	15 مليار دولار على مدى 11 عاما
داو chemical/rail مشروع التسليم	المالي	وفورات 2.45 مليون دولار في النفقات الرأسمالية
دويونت / يركس نيويورك (2000)	المالي	وفورات قدرها أكثر من 25 مليون دولار
تليفونيك دي اسبانيا (2001)	المالي	وفورات وزيادات في الإيرادات 30 مليون يورو في العشر شهور الأولى
Texas instruments	المالي	600 مليون دولار
جونسون أند جونسون	المالي	500 مليون دولار
هانيويل	المالي	1.2 مليار دولار
LG مصر	المالي	تخفيض التكاليف بمقدار 1,1 مليون دولار

Source: 1- Frank T. Anbari & Young Hoon Kwak. (2006), Benefits, obstacles, and future of six-sigma approach, *Journal of Management Science*, Vol. 26, No1. P 711.

2- وفتي الإمام، عبد العزيز حسن، محمد أمين. (2010)، استخدام متغيرات أسلوب سيجما ستة كمدخل لتحسين جودة الخدمات الصحية، دراسة مقارنة بين المستشفيات الجامعية والخاصة بمحافظة القاهرة، *المجلة المصرية للدراسات التجارية*، مجلد 34، ص 17. للفقرة الأخيرة

9/1/2 أوجه الشبه والاختلاف بين سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة (1)

إن سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الحديثة نسبياً والتي تسعى إلى تركيز برامجها على التطوير والتحسين والجودة. فسيجما ستة تعد امتداداً مباشراً لإدارة الجودة الشاملة. فهي قائمة على مبادئ وفلسفة علماء الجودة مثل ديمينج وشوهارت وإيشكاوا وغيرهم.

(1) أمل الشامان، مرجع سبق ذكره، ص 97.

أما إدارة الجودة الشاملة فهي: تأدية العمل الصحيح على نحو صحيح من الوهلة الأولى مع الاعتماد على تقويم المستفيد في معرفة مدى تحسن الأداء.

وتجتمع سيجما ستة مع إدارة الجودة الشاملة في العديد من الممارسات داخل المنظمة على النحو التالي:

أ- التركيز على العميل واحتياجاته.

ب- نظرة عملية للعمل.

ج- التطوير المستمر للجودة.

د- أهمية الدعم من الإدارة والقيادة العليا.

هـ- التطوير المستمر لجميع العوامل والعمليات في المنظمة.

و- اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والمعلومات.

ومن جهة أخرى فإن هناك ثلاث خصائص تجعل سيجما ستة مختلفة عن برامج الجودة الأخرى، وهي:

أ- تركز سيجما ستة على العملاء بشكل أعلى: تحرص سيجما ستة دائما على تحقيق احتياجات العملاء وتطوير الأداء وتدفع جهود التحسين.

ب- تساهم مشاريع سيجما ستة بدرجة عالية في زيادة الاستثمار: كتبت العديد من المنظمات مثل شركة جنرال موتورز في تقاريرها الثانوية أنها استطاعت توفير أكثر من بليون دولار خلال ثلاث سنوات وذلك من خلال استخدامها منهج سيجما ستة.

ج- التغيير في العمليات الإدارية: إن سيجما ستة أكبر من كونها مشاريع تحسين. فالمديرون التنفيذيون والقادة في كافة المستويات الإدارية في المنظمة يتعلمون أساليب وأساسيات سيجما ستة.

وتختلف سيجما ستة مع إدارة الجودة الشاملة في الآتي:

أ- تركز سيجما ستة على تحديد الأولويات وحل المشكلات المحددة والتي تم اختيارها بناء على الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة. بينما إدارة الجودة الشاملة توظف برامج أوسع مبنية على قياسات الجودة في جميع عمليات العمل.

ب- تميل إدارة الجودة إلى التطبيق الأولي داخل أقسام معينة بينما سيجما ستة تعنى بجميع الأقسام ذات العلاقة ببرامجها.

ج- إدارة الجودة توفر منهجية تتضمن مجموعة من الأدوات والتقنيات المتنوعة مع إطار غير واضح لاستخدامها بطريقة فعالة بينما سيجما ستة تستخدم منهج "دمايك".
د- تركز سيجما ستة على رفع معدلات التطوير بينما تركز إدارة الجودة الشاملة على حل المشكلات.

هـ- تركز سيجما ستة على رفع الأداء العالمي مثل: 3.4 عيباً في المليون. بينما تركز إدارة الجودة الشاملة على معايير الأداء مثل: الأيزو.

بالإضافة إلى أن الفرق سيجما ستة وغيرها من أساليب الجودة ينحصر في المشاركة الفاعلة للإدارة العليا في عمليات سيجما ستة. كما أن برامج الجودة ركزت على إزالة العيوب من أجل العيوب (الجودة من أجل الوصول إلى الكمال والامتياز) وليس من أجل العملاء. بينما تتطلب سيجما ستة إحداث تغييرات هيكلية كبرى والكثير من الاتصالات في الاتجاهات الأعلى والأدنى.

ويتضح مما سبق أنه على الرغم من نقاط الاختلاف بين سيجما ستة وإدارة الجودة الشاملة يظل المفهومين يعبران عن فلسفة وتوجه يسيطران على المنظمات والمنشآت على مختلف مستوياتها الإدارية والفنية لتحسين وتطوير المنتج.

10/1/2 تفوق سيجما ستة على الجودة الشاملة والأيزو 9000

جدول (14/2) تفوق سيجما ستة على الجودة الشاملة والأيزو 9000

سيجما ستة	الأيزو 9000	إدارة الجودة الشاملة
البديل الوحيد المتاح عالمياً لتحسين العمليات. مكمل لمبادرات تحسين الجودة. ويعمل على حل المشكلات المزمناة.	تحديد ملامح نظام الجودة لأي منظمة وتوحيد ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة وضرورة تطابقها مع متطلبات مواصفات سلسلة الأيزو 9000.	تحسين جودة عن طريق حصر مشكلات الجودة والقيام بحلها.

إدارة الجودة الشاملة	الأيزو 9000	سيجما ستة
حل المشكلات يمر بأربع مراحل: 1- تحديد المشكلة. 2- ثم تحليلها. 3- ثم حلها. 4- وأخيراً متابعة الحل وتقييمه.	وهناك منظمات تتولى مراجعة نظم الجودة وفي حالة تطابقها مع المتطلبات تمنحها شهادة بذلك.	حل المشكلة يمر بخمس مراحل: 1- تحديد المشكلة. 2- قياسها. 3- تحليلها. 4- تحسينها. 5- المراقبة.
واضح مما هو بعالية لا يوجد مسطرة إحصائية مثل التي توجد في سيجما ستة.	لا يوجد مسطرة إحصائية مثل التي توجد في سيجما ستة.	يوجد مسطرة للقياس ابتكرها الإحصائيون وهي على مستوى عالي بأرقام دقيقة ويعتبر اكتشافها ثورة إدارية حيث أنها تتناول مستوى قياسات لم يسبق له مثيل (DPMO).
لا يوجد.	لا يوجد.	يوجد صاحب حزام أسود متفرغ كل الوقت ليقود مشروعات.
تستخدم أدوات إحصائية مثل دياگرام السبب والنتيجة وباريتو.	لا يوجد ما يفيد استخدام أدوات إحصائية.	يتبع أسلوب إخراج ما في العقول من أفكار، دياگرام السبب والنتيجة لترتيب الفروض واختبار الفروض وأدوات إحصائية أخرى عديدة ومتنوعة وهذه الأدوات موجودة على برامج مثل Minitab و Sigma XL هذه الأدوات تمكن المنظمات من الوصول إلى جذور أسباب المشكلة.
يطلب من الإدارة العليا الدعم للمسؤولين عن الجودة الشاملة.	يطلب من الإدارة العليا الدعم.	التزام الإدارة العليا بالقيادة والمشاركة في برنامج سيجما ستة.
مدخل لإدارة المنظمة يركز على الجودة ويبنى على مشاركة جميع أعضاء ويستهدف النجاح طويل المدى.	مدخل للارتقاء بمستوى جودة المنظمة.	مدخل للإدارة يركز على تحسين الجودة كمكمل لأية نظم جودة أخرى موجودة وكذلك بديل عالمي متطور أو حد لتحسين العمليات.
ليس بها إمكانية لإعادة تصميم العملية.	ليس بها إمكانية لإعادة تصميم العملية.	يمكن باستخدام منهجية سيجما ستة إعادة تصميم للعملية عندما يثبت بالأرقام والحقائق عدم جدوى عملية التحسين فيها.
لا يوجد هيكل بأفراد بوصف وظيفي محدد وحاصلين على تدريب من جهات تعطي شهادات معترف بها.	لا يوجد هيكل بأفراد بوصف وظيفي محدد وحاصلين على تدريب من جهات تعطي شهادات معترف بها.	يوجد في سيجما ستة هيكل تنظيمي مواز للهيكل الأساسي للشركة وأفراد بوصف وظيفي محدد (راعي المشروع، صاحب حزام أسود رئيسي، وحزام أسود، وأحزمة خضراء).

المصدر: أسامة سليط. (2010)، الطريق إلى 6 سيجما الربحية والاستمرارية والنمو، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، صص 121-123.

11/1/2 مزايا تطبيق أسلوب سيجما ستة (1)

- أ- يقوم على تحسين الأداء عن طريق التركيز على توجيهات العملية الأساسية للجودة من وجهة نظر العميل.
- ب- يركز على الآثار النهائية لتطبيقه. حيث لا يتم قبول مشروع سيجما ستة إلا إذا تم تحديد النتائج النهائية له، مما يكون له أثراً كبيراً على وجود قيادة إدارية فعالة.
- ج- يسعى للتكامل بين تحسين عمليات المنظمة ومواردها البشرية.
- د- يستخدم منهجية شاملة مترابطة للتحسين. حيث أثبتت منهجية DMAIC فعاليتها في رفع مستوى أداء جميع العمليات التي طبقت عليها.
- هـ- يتضمن تشكيل فريق عمل (الراعي والأحزمة السوداء والخضراء) يتمتع بخبرات ومهارات ذاتية من النواحي الإدارية والفنية والإحصائية.

12/1/2 العوامل الهامة لنجاح مشروع سيجما ستة (2)

- أ- التزام الإدارة العليا ومشاركتها

من أهم أسباب نجاح تطبيق سيجما ستة، فعندما يكون لدى الإدارة العليا قناعة ثابتة بأهمية تطبيق سيجما ستة وتشارك بشكل فعلي في جميع المستويات الإدارية، فإنها تنقل هذا الحماس إلى باقي الموظفين داخل المنظمة. وفيما يلي مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب أن تدعم بها الإدارة العليا أسلوب سيجما ستة بالمنظمة:

1- طلب تقارير بشكل دوري ومنتظم عن التقدم في المشاريع.

2- مساعدة فريق عمل التحسينات عند مواجهة مشاكل مع المشروع.

ب- اعتماد استراتيجية المنظمة على احتياجات العملاء

يجب أن تصل الشركة بين كلاً من استراتيجيتها وعمالها. ومن الضروري

إجراء القياس للتأكد من أن المنظمة تفهم احتياجات عملائها. وعلى ذلك يجب أن:

(1) نشوى الجندي، مرجع سبق ذكره، ص 135.

(2) Ying-Chin and other, *Op. Cit.*, P 260.

ج- إنشاء إطار عمل لـ سيجما ستة

من الضروري "التحدث بنفس اللغة" داخل المنظمة، يجب أن يكون للشركة إطار عمل داخلي يتكون من رعاه المشروع والأحزمة السوداء الرئيسية والأحزمة السوداء.

د- تنفيذ المشروع ومتابعة النتائج

استخدام نظام قياس لتتبع التقدم في مشاريع سيجما ستة. مع إدماج نظام تقييم مالي.

- 1- تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز بمشروع الحزام الأخضر.
- 2- يجب على الأحزمة السوداء تقديم تقرير سنوي لنتائج مشاريع الحزام الأخضر.
- 3- تقديم جدول زمني لمشاريع الحزام الأخضر قبل البدء في تنفيذها.

هـ- استثمار الموارد الأساسية

- 1- استثمار الموارد البشرية في مشاريع سيجما ستة.
- 2- السماح بقضاء وقت إضافي لإكمال مشروع الحزام الأخضر.

و- نظام الحوافز/المكافآت

مشاريع سيجما ستة يجب أن تدعم بواسطة برامج الموارد البشرية مثل الحوافز والمكافآت والترقيات. يجب أن تحتفل بكل نجاح مهم للحفاظ على كل شخص مشارك في مشاريع سيجما ستة.

- 1- تتأثر الترقيات بالسلب إذا لم يكتمل مشروع الحزام الأخضر.
- 2- نتائج مشروع الحزام الأخضر يجب أن تؤثر في التقارير والعلووة في آخر العام.

ز- استخدام تحليل البيانات

- من الضروري الاحتفاظ بالبيانات. وقياس البيانات من العمليات الرئيسية.
- 1- تسهيل الحصول على البيانات لاستخدامها في التحليل لمشروعات التحسين.
 - 2- جمع وتسجيل بيانات العمل اليومي.

ح- الاهتمام بكل من الأهداف الطويلة الأجل والقصيرة الأجل

نقطة الاهتمام يجب أن تؤثر على المدى القصير وتنمو وتطور على المدى البعيد في مشاريع سيجما ستة. وينبغي تحقيق مكاسب قصيرة الأجل كأساس لتكون ناجحة طويلة الأجل.

1- أهم الاعتبارات في اختيار مشروع الحزام الأخضر هو إمكانية إكماله بسهولة.

2- ارتباط مشروع الحزام الأخضر مع العمل اليومي.

3- بعد تقييم المشروع المقترح، إذا كان المشروع يعتبر مفيد، سيتم تنفيذه، حتى وإن

كان يحتاج أكثر من عام لتنفيذه.

ط- التنسيق مع نظم إدارة المعرفة

هناك حاجة للمنظمات "للتعلم" من التجارب السابقة مع مشاريع سيجما ستة في الأنشطة الجارية. من الضروري إنشاء قاعدة بيانات لمشاريع سيجما ستة، ويجب على المنظمات وضع نظم لتشارك المعرفة من مشاريع سيجما ستة المختلفة.

1- عند اختيار مشروع حزام أخضر، يجب التشاور مع مشروع حزام أخضر آخر في نظام إدارة المعرفة.

2- ارتباط موضوع مشروع الحزام الأخضر بمشاريع حزام أخضر أخرى الموجودة في نظام إدارة المعرفة.

3- عند مواجهة مشاكل مع مشروع الحزام الأخضر، يمكن طلب مساعدة من زملاء بمشروعات الحزام الأخضر، الذين لهم مشروعات مدرجة في قاعدة بيانات نظام إدارة المعرفة.

ي- ارتباط المشروع مع الاستراتيجية العامة للمنظمة

مشاريع سيجما ستة يجب أن تكون متصلة بالاستراتيجية العامة للمنظمة، وبهذه الطريقة، يمكن للمنظمات تضمن أن الإجراءات التي نفذت في مشاريع سيجما ستة دعمت الاستراتيجية العامة للشركة.

ك- التعاون والتواصل

يجب على المنظمات التواصل مع الموظفين أثناء المراحل الأولى من تنفيذ برامج سيجما ستة. وذلك على النحو التالي:
1- اجتماع مجموعات مشروع الحزام الأخضر بانتظام.

ل- استخدام أدوات سيجما ستة

يجب أن يمتاز فريق عمل سيجما ستة بالقدرة على الفهم والاستخدام العريض لأدوات سيجما ستة الإحصائية وتقنياتها.

- 1- إمكانية استخدام أدوات سيجما ستة لتحديد جوهر مشكلة المشروع.
- 2- استخدام برنامج *Excel* وبرامج التحليل الإحصائي لتحليل بيانات المشروع.
- 3- إمكانية استخدام المخططات البيانية والإحصاءات لتحليل بيانات المشروع.

م- فعالية مواد التدريب في مساعدة التعليم لطلاب الأحزمة الخضراء

1- مساعدة مدربين الحزام الأسود لأعضاء مشروع الحزام الأخضر من خلال التوضيحات والأمثلة في فهم أجوبة عن أسئلة تم اكتسابها أثناء قاعة الحزام الأخضر.

13/2/1 تحديات تطبيق سيجما ستة (1)

- أ- القصور في القيادات القادرة على خلق الأبطال.
- ب- الفهم الخاطئ للأدوات والمسئوليات.
- ج- القصور في الثقافة الملائمة للتحسين.
- د- المقاومة للتغيير وبناء هيكل السيجما ستة.
- هـ- نقص البيانات.
- و- أخذ القيادة بالبدء في السيجما ستة بدون فهم الغرض الأساسي لها.

(1) M. Joseph Gordon. (2005), *Six Sigma Quality for Business and Manufacture*, Elsevier B.V., UK. P 247.

- ز- استخدام المنهج أو الطريقة الخطأ في تطبيق السيجما ستة.
- ح- تردد القادة في وضع أهداف بالنسبة لمعدل كبير للتحسين وهذا أمر حاسم في السيجما ستة حيث يتطلب إبداعاً في كل مجال.
- ط- عدم المشاركة الفكرية لكل العاملين في التحسينات.
- ي- التحسينات الفجائية الهائلة.
- ك- تحتاج إلى خبراء (في الأحزمة السوداء على سبيل المثال) لإنجاز العمل.
- ل- السيجما ستة منهج إحصائي معقد لا يستطيع الفرد العادي التعامل معه.

14/2/1 لماذا تطبق المنظمات سيجما ستة؟ (1)

- أ- زيادة الكسب والربحية.
- ب- تحسين إشباع العميل.
- ج- تعليم العمالة وزيادة إنتاجيتها.
- د- تنمية مهارات العمالة في حل مشكلات العمل.
- هـ- تخفيض النفقات الرأسمالية.
- و- زيادة الطاقة المتاحة.
- ز- توفير مقاييس ووسائل لإدارة الأخطاء وتصحيحها. (تقليل الأخطاء بصفة عامة).
- ح- الوصول إلى منتج دون أخطاء وعيوب.
- ط- رفع الروح المعنوية للعاملين.
- ي- إحداث تغيير مستمر في العمليات بما يلبي احتياجات السوق.
- ك- قياس الأداء بشكل موضوعي (قياس الجودة بدقة).
- ل- زيادة الإنتاجية العامة.
- م- زيادة نصيب الشركة من السوق.
- ن- زيادة المبيعات.
- س- تدعيم القدرة التنافسية وتحقيق ميزة تنافسية على المنافسين.

(1) توفيق محمد عبد المحسن، مرجع سبق ذكره، ص 31 - 32.

ع- تقليل وقت أداء العمليات.

ف- تساعد الإدارة على تحقيق الأهداف الأساسية والبدلية أي الجمع بين تحقيق الأهداف المتعارضة على سبيل المثال تحقيق السرعة في الأداء وتقليل الأخطاء في الوقت نفسه، وإحكام الرقابة وتوفير مناخ ابتكاري داخل المنظمة، وتخفيض النفقات والوفاء باحتياجات العميل أو إسعاد العميل.

15/2/1 أهم أساسيات ومبادئ تكنولوجيا التصنيع التي تستخدم في سيجما ستة (1)

أ- خمسة S

1- أفرز/رتب (إبقاء الأمور التي لا غنى عنها)، لمع (حافظ على كل شيء نظيف)، سوي (أجعل كل شيء مرئي ويمكن الوصول إليه)، المعايير (نفذ الثلاث خطوات السابقة، والمحافظة عليها) والحفاظ.

2- الثلاث S الأولى هي إجراءات، والاثنتين الآخريين للحفاظ والتقدم.

ب- خرائط Value-stream: أداة مرئية لتحديد كل خطوات عمليات التصنيع مع نتائج تأثير التكاليف.

ج- التحسين المستمر.

د- عزل الأخطاء

هـ- تقليل دورة الوقت.

و- تخفيض المخزون.

أ- تخفيض وقت الإعداد.

ز- تحديد النفايات والتخلص منها.

(1) Salman Taghizadegan. (2006), *Essentials of Lean Six Sigma*, Butterworth-Heinemann, United States of America. P1.

جدول (15/2) مقارنة بين الأساليب (التقليدية) للجودة والأساليب (الجديدة) لسيجما ستة

المشكلة	الأساليب التقليدية	الأساليب الجديدة
التصميم	أداء المنتج	التصنيع الاقتصادي
التحليل	قواعد التجربة والخبرة	قائم على البيانات
القضايا/المشاكل	حل المشاكل	منع المشاكل
التصنيع	التجربة & الخطأ في العملية	التصميم القوي للعمليات
مستوى المخزون	ارتفاع كمية الإنتاج	انخفاض كمية الإنتاج حسب الحاجة
الأفراد	تكلفة للشركة	أصول للشركة
الإدارة	تكلفة & وقت	جودة & وقت
هدف الموظف	الشركة	العميل
هندسة المنتجات	مدخلات قليلة من العملاء	مدخلات كثيرة من العملاء
التركيز على الجودة	المنتج	العمليات
عوامل الاختيار	تطبيق عامل واحد في كل مرة	تطبيق التصميم على التجربة
تحسين العمليات	تقنية آلية	تقنية الأمثل
الإثبات	تعتمد على الخبرة	تعتمد على الإحصاء
توقعات الشركة	خطة قصيرة الأجل	خطة طويلة الأجل
رضا العملاء	الإنتاج في مستوى الجودة الإحصائي المقبول	عدد أقل من العيوب، متى يريد العميل كميات
العلاقات الخارجية	علاقة السعر	علاقة طويلة الأجل
جداول الإنتاج	توقعات	طلبات العميل
تكلفة التصنيع	ارتفاع مستمر	مستقرة وفي انخفاض

Source: Salman Taghizadegan. (2006) *Essentials of Lean Six Sigma*, Butterworth-Heinemann, United States of America, P 5.

منهجية سيجما ستة هي فلسفة إدارية عملية تستخدم الأساليب الإحصائية لتحسين العمليات القائمة بالمنظمة، وقد توصل الباحث من خلال المفاهيم المختلفة لسيجما ستة بأنها منهجية إحصائية تعتمد على الحقائق تكشف الانحرافات والتباين في العمليات وتخطط لمعالجتها وخلق بيئة تنظيمية لا تقبل بالأخطاء للوصول إلى منظمة تجمع بين منتج يرضى عنه العميل وبتكاليف جودة منخفضة وبما يحقق أرباحاً للمنظمة. وقد يلاحظ أن كثيراً من أفكار سيجما ستة ليست جديدة، وإنما الجديد هو المعيار الذي تقدمه سيجما ستة ثم تجميع الأفكار كلها داخل عملية إدارية متماسكة ومتراصة.

إن تطبيق سيجما ستة في المنظمات سيساعد في القضاء على الفاقد والخطوات الغير ضرورية في العمليات، فهذه المنهجية تساعد المنظمات التي تطبق المواصفة القياسية أيزو 9000 لتحويله من نظام روتيني إلى نظام فعال لإدارة الجودة داخل المنظمة.

ويسعى الباحث إلى استكشاف عمل منهجية سيجما ستة مع المواصفة القياسية أيزو 9000، حيث ستوفر المواصفة البيئية التنظيمية لمنهجية سيجما ستة، ويتوقع الباحث أن سيجما ستة من الممكن أن تعالج أوجه القصور في إدارة الجودة والتي نتجت في ظل تطبيق المواصفة القياسية أيزو 9000، والاستفادة من أدوات سيجما ستة والأيزو 9000 في الخروج بمنهجية جديدة تجمع بين المواصفة القياسية أيزو 9000 ومنهجية DMAIC لسيجما ستة.

2/2 المبحث الثاني: المواصفة القياسية أيزو 9000

1/2/2 المقدمة

2/2/2 نشأة المنظمة الدولية للمواصفات أيزو ISO

3/2/2 المواصفة القياسية أيزو 9000

4/2/2 نشأة وتطور المواصفة القياسية الأيزو 9000

5/2/2 لماذا تسعى المنظمات إلى تطبيق الأيزو 9000

6/2/2 مقارنة بين الفوائد التي تحققها تطبيق الأيزو 9000 ومنهجية سيجما ستة

7/2/2 أوجه الشبه بين منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000

8/2/2 أوجه الاختلاف بين منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000

9/2/2 متطلبات الأيزو 9000: 2000 وسيجما ستة

10/2/2 الخلاصة

1/2/2 مقدمة

أصبحت الجودة في عصرنا الحاضر المعيار الرئيسي للتبادل التجاري في العالم، وضمان لبقاء حياة المنظمة. مما ألزم المنظمات إتباع نظام إداري وقائي محدد للتأكيد على الجودة ومنع حالات عدم المطابقة يشتمل على جميع الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المنظمات لضمان جودة وكفاءة الأداء للأنشطة والعمليات المؤثرة على جودة المنتج أو الخدمة مما ينتج عنه في النهاية خدمة/منتج وفق المتطلبات المحددة.

وتعد سلسلة الأيزو 9000 أحد أهم وسائل تحقيق الجودة الشاملة في المنظمة والتي تعتبر لغة العصر ومفتاح النجاح والوصول إلى رضا المستهلك. إن حصول المنظمة على شهادة الجودة العالمية لا يعني الكمال، وإنما يعني أن جميع الأعمال والإجراءات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج سلعة أو خدمة ما، مطابقة لإجراءات مكتوبة ومراقبة ومطبقة بشكل فعال.

وبالتالي فإن المنظمة تحتاج إلى إتباع برامج أخرى تعمل مع الأيزو 9000 وتؤدي إلى تحقيق معايير أداء ثورية مما يؤدي إلى أعلى معايير جودة تصل إلى شبه الكمال ومراجعتها باستمرار فذلك يساعد على تطوير الأنشطة والعمليات المؤثرة على جودة المنتج النهائية مما يؤدي إلى تحسينه وتطويره.

وتعتبر شهادة الأيزو 9000 ضمان بأن الجهة التي منحت الشهادة قادرة على الأداء طبقاً لمواصفات الجودة المصممة في التعاقد، وأنها يجب أن تقدم التسهيلات التجارية عبر المسافات والحدود السياسية. وتوفر الأيزو 9000 بداية جديدة لإنشاء نظام إدارة أفضل في صورة. نظام ممتاز في المجالات الضرورية للحصول على معدلات أداء وربحية مرتفعة وتدوم طويلاً. (1)

(1) فرانسيس ماهوني. (2000)، كارل جي ثور، ثلاثية إدارة الجودة الشاملة TQM، ترجمة عبد الحكيم الخزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، ص.76.

ويعد برنامج سيجما ستة أحد هذه البرامج الملائمة للدمج مع الأيزو 9000 بشكل يؤدي إلى تحسينات هائلة، حيث أكدت العديد من البحوث السابقة أن المنظمات في انتظار فوائد عديدة من دمج السيجما ستة مع برامج الجودة الأخرى ومن أهمها الأيزو 9000، وأن المنظمات الحائزة على شهادة الأيزو 9000 لديها قابلية أكثر لتطبيق منهجية سيجما ستة.

2/2/2 نشأة المنظمة الدولية للمواصفات أيزو ISO

ISO هي الأحرف الأولى من اسم المنظمة العالمية للمواصفات *The International Organization For Standardization* التي تأسست عام 1946، وتقع إدارتها في سويسرا، وتتكون عضويتها من المنظمات القومية المعنية بالمواصفات في أكثر من 90 دولة (عضو واحد عن كل دولة)⁽¹⁾.

3/2/2 المواصفة القياسية أيزو 9000 (2)

الأيزو 9000 عبارة عن سلسلة من المعايير يمكن تطبيقها في أي منظمة، كبيرة أو صغيرة الحجم، سواء كانت تقدم منتجات أو خدمات، في أي قطاع أو نشاط، سواء كانت منظمة أعمال، أو منظمة عامة، أو إدارة حكومية.

وقد تم تأسيس معايير الأيزو 9000 على مفهوم تحقيق أفضل ضمان لجودة المنتج أو الخدمة من خلال تطبيق معايير المنتج ومعايير نظام إدارة الجودة. وقد تم الاتفاق دولياً بشأن هذه المعايير على جدية هذه الممارسات أنها تحقق جودة في المنتجات والخدمات من حيث:

- أ- تلبية متطلبات الجودة للعميل.
- ب- تلبية متطلبات تنظيمية.
- ج- زيادة الشعور برضا العملاء.
- د- تحقيق التحسين المستمر في أداء المنظمة.

(1) أحمد سيد مصطفى. (2005)، إدارة الجودة الشاملة والأيزو 9000 دليل عصري للجودة والتنافسية مع ترجمه لنصوص مفاهيم وإرشادات منظمة الأيزو، دار الغريب للنشر والطباعة، ص 11-12.

(2) Jaap van den Heuvel, *Op.Cit*, P 50.

4/2/2 نشأة وتطور المواصفة القياسية الأيزو 9000

أ- الأيزو 9000:1987 (1)

مشابه لأي معايير دولة في ذلك الوقت. وهو أول محاولة لإنتاج معيار دولي لإدارة الجودة، وكان يعتمد بشكل كبير على معايير المملكة المتحدة (BS 5750)، مع ثلاثة من 'النماذج' لنظم إدارة الجودة، واختيار النموذج الذي يقوم على نطاق أنشطة المنظمة:

1- أيزو 9001:1987: يتضمن نموذج ضمان الجودة في التصميم والتطوير والإنتاج والتركييب، والخدمة وهو نموذج خاص للشركات والمنظمات التي شملت أنشطة لاستحداث منتجات جديدة.

2- أيزو 9002:1987: يتضمن نموذج ضمان الجودة في الإنتاج والتركييب، وتقديم الخدمات حيث يتضمن بشكل أساسي إنتاج المواد بنفس الأيزو ISO 9001 ولكنه لا يتضمن خلق المنتجات الجديدة.

3- أيزو 9003:1987: يتضمن نموذج ضمان الجودة في التفتيش النهائي والاختبار حيث يشمل فقط الفحص النهائي للمنتج النهائي، مع عدم الأخذ بالاعتبار الكيفية التي تم إنتاجها.

ب- الأيزو 9000:1994 (2)

الأيزو 9000:1987 أصبح أكثر شعبية، لكن المنظمة الدولية للمعايير أدركت أن الحاجة إلى نفس الوثيقة من خلال العديد من الأسماء المختلفة يمكن أن يسبب الكثير من الارتباك حتى مارس 1994 نشرت وثائق إدارة الجودة الخاصة بسلسلة الأيزو 9000:1994.

(1) Ray Tricker. (2010), *ISO 9001: 2008 for Small Businesses Fourth Edition*, Butterworth-Heinemann, USA, P 32.

(2) Ray Tricker, *Op.cit*, P 33.

على الرغم من أن التغيير الأبرز بين عام 1987 والإصدار لعام 1994 لمعيار ISO 9000 هو تبسيط نظام التقييم، وكان هناك حوالي 250 تغييراً آخر أهمهم:

- 1- أصبح مطلباً واضحاً أن جميع أعضاء المنظمة (من المستوى الإشرافي إلى الأقل) كانوا يريدون مواصفات الوظيفة (التوصيف) لتحديد السلطة والمسئولية.
- 2- التحكم في المستندات أتسع ليضمن جميع البيانات محدثة حتى أحدث تاريخ.

وكان الهدف من الـ 250 تغيير توضيح المعايير مما يجعل من السهل قراءتها، فلم يتم تغيير الطرق التي تعمل بها الشركات ولكن تم السعي بكل بساطة إلى تحسينها. أكدت على ضمان توكيد الجودة عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية، بدلاً من مجرد فحص المنتج النهائي، ولا تزال تحتاج إلى أدلة على الامتثال للإجراءات الموثقة. كما هو الحال مع النسخة الأولى.

ج- الأيزو 9000:2000 (1)

يجمع بين المعايير الثلاثة 9000، 9002، 9003 في وحدة واحدة هي 9000. إجراءات التصميم والتطوير مطلوبة فقط إذا كانت الشركة في الواقع مشاركة في استحداث منتجات جديدة. الإصدار 2000 يسعى إلى إجراء تغيير جذري في التفكير الواقعي من خلال توضيح مفهوم إدارة العملية.

وقد قامت المنظمة بإعادة النظر والتنقيح في النسخة الماضية والنظر مع الهدف العام للأيزو 9000:2000 أن تكون:

- 1- أكثر سهولة للفهم.
- 2- يمكن استخدامها من قبل جميع المنظمات، بغض النظر عن حجمها.
- 3- يمكن استخدامها من قبل جميع أنواع الصناعات والمهن (مقدمي الخدمة والمصنعين).
- 4- وسيلة لتحسين الجودة بشكل مستمر.

(1) Ray Tricker, *Op.cit*, P 35.

وقد تم اتخاذ قرار أن النسخة المنقحة من شأنها:

- 1- يمكن التقسيم بحيث معيار الأيزو 9000:2000 لتلبية الاحتياجات، في حين الأيزو 9004:2000 للتحسين التدريجي لأداء الجودة العام للمنظمة.
 - 2- أن تكون بسيطة الاستخدام، سهلة الفهم واستخدام مصطلحات ولغة واضحة.
 - 3- مصممة لتلائم جميع المنتجات والقطاعات الخدمية وجميع أحجام المنظمات وليس فقط للمنظمات الصناعية.
 - 4- أن تكون موجهة أكثر نحو التحسين المستمر ورضا العملاء.
 - 5- توفير أساس لتلبية الاحتياجات الأساسية ومصالح المنظمات في قطاعات محددة مثل صناعة الطائرات والسيارات والأجهزة الطبية والاتصالات وغيرها.
- ومن أهم الاختلافات الإصدار أيزو 9000:2000 والإصدار السابق (1)

- 1- التركيز على العميل.
- 2- زيادة التركيز على دور الإدارة العليا.
- 3- التركيز على الاتصالات الداخلية في المنظمة.
- 4- تحديد المتطلبات الخاصة بالمنتج.
- 5- تقليل عدد الوثائق المطلوبة.
- 6- مراقبة وقياس العمليات.
- 7- إدخال مفهوم التحسين المستمر.
- 8- تحليل البيانات.

(1) David Hoyle. (2001), *ISO 9001 Quality System Handbook Fourth Edition Completely revised in response to ISO 9000:2000*, Butterworth-Heinemann, BOSTON, P 98.

د- الأيزو 9004:2004 نظم إدارة الجودة - إرشادات للتحسين في الأداء (1)

يقدم توجيهات مفيدة لتطوير نظام إدارة الجودة، بما في ذلك عمليات التحسين المستمر التي من شأنها رضا العملاء للمنظمة، هذا التوجيه هام وبالتالي يطبق على باقي المنظمات بغض النظر عن حجمها ونوعها والمنتجات التي تقدمها. معايير الجودة العريضة مثل سيجما ستة، وتميز الأعمال وتهدف إلى التحسين في أداء الجودة الشامل بالمنظمة. وفي الواقع، فإنه يوفر منطلقاً لإدارة الجودة الشاملة.

الأيزو 9004:2004 ومتطلبات الأيزو 9000:2008 ومعايير أيزو 9000:2000 تم تطويرهم اعتماداً على ثمانية مبادئ لإدارة الجودة. ولسوء الحظ، فقد وجد من الضروري إجراء عدد من التغييرات الهامة على أيزو 9004:2004 بحيث يتم التركيز على الاستدامة الاقتصادية للمنظمة. ولا يزال هذه المواصفة يتم تحديثها حتى الآن، ولهذا السبب، كانت منظمة الأيزو غير قادرة على نشر نسخة جديدة من أيزو 9004 في عام 2008. وحالياً الأيزو 9004:2005 تعمل جنباً إلى جنب مع أيزو 9000:2008.

ه- الأيزو 9000:2005 أنظمة إدارة الجودة - المفردات والأساسيات (2)

يحدد المفردات ويصف المبادئ لنظام إدارة الجودة. كما يوفر تفاصيل عن مصطلحات إدارة الجودة الأساسية على سبيل المثال:

- 1- المنتج: هو الشيء الذي يجب أن تقدمه الشركة للمستهلك.
- 2- نظام إدارة الجودة: هو نظام إدارة لتوجيه وضبط الجودة داخل المنظمة.
- 3- المستهلك: هو الشخص الذي تورد إليه المنتجات.
- 4- الموردون: هم الأشخاص الذين يمدون المنظمة بأشياء تساهم في منتجات المنظمة.
- 5- ضبط الجودة: هو جزء من إدارة الجودة يركز على تلبية متطلبات الجودة.

(1) Ray Tricker, *Op.cit*, P36.

(2) Ray Tricker, *Op.cit*, P37.

6- تحسين الجودة: هو جزء من إدارة الجودة يركز على زيادة القدرة على تلبية متطلبات الجودة.

7- التحسين المستمر: أنشطة متكررة لزيادة القدرة على تلبية متطلبات الجودة.

8- العملية: مجموعة من الأنشطة المتداخلة أو المتفاعلة تحول المدخلات إلى مخرجات.

أ- ملحوظة 1: مدخلات العملية هي في الغالب مخرجات لعملية أخرى.

ب- ملحوظة 2: العمليات داخل المنظمة تخطط وتنفذ تحت ظروف مضبوطة لتعطي

قيمة مضافة.

ج- ملحوظة 3: العملية التي لا تحقق من مطابقة المنتج الناتج عنها في حينه أو

لأسباب اقتصادية يشار إليها بالعملية الخاصة.

9- المشروع: عملية فريدة تتكون من مجموعة من الأنشطة المنسقة ومضبوطة ولها

تاريخ بداية ونهاية، تنفذ بغرض تحقيق هدف يطابق متطلبات محددة متضمناً قيود

الزمن والتكلفة والموارد.

10- عدم المطابقة: هي عدم استيفاء متطلب.

11- عيب: هو عدم استيفاء متطلب متعلق باستخدام موصف، أو استخدام لغرض معين.

12- فعل وقائي: هو إجراء لإزالة سبب عدم مطابقة متوقعة أو أي شيء غير مرغوب فيه

يمكن أن يحدث.

13- فعل تصحيحي: هو إجراء يتم اتخاذه لإزالة أسباب عدم مطابقة تم اكتشافها أو شيء

غير مرغوب فيه.

أ- الفرق بين الإجراء التصحيحي والوقائي هو أن التصحيح هو فعل مؤقت لإزالة

عدم المطابقة التي تم اكتشافها، ويستخدم لمنع تكرار الحدوث، بينما الإجراء

الوقائي يستخدم لمنع الحدوث.

14- الفاعلية: هي مدى تحقيق الأنشطة المخططة وإنجاز النتائج المطلوبة.

15- الفعالية: هي العلاقة بين النتائج المحققة والموارد المستخدمة.

و- الأيزو 9000:2008 (1)

تتضمن سياسة الجودة إصدار بيان رسمي من الإدارة، بحيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخططات التجارية والتسويقية بالإضافة إلى احتياجات العملاء. أما سياسة الجودة فتتضمن فهم هذا القرار وتطبيقه على جميع المستويات وعلى جميع الموظفين. وبالتالي كل موظف يحتاج إلى أهداف قابلة للقياس من أجل القيام بالعمل.

وتركز على أربعة عمليات رئيسية هي (إدارة الموارد، جودة المنتجات، الحفاظ على سجلات الجودة، متطلبات التحسين المستمر). بالإضافة إلى استخدام (القياس والتحليل والتحسين).

وهناك العديد من الخطوات الإلزامية ضمن الأيزو 9000:2008 لإجراءات الجودة وهي: ضبط الوثائق، ضبط السجلات، المراجعة الداخلية للجودة، السيطرة على منتج غير مطابق، الإجراءات التصحيحية، الإجراءات الوقائية.

شكل (5/2) سلسلة الأيزو 9000:2008

Source: Ray Tricker. (2010), ISO 9000: 2008 for Small Businesses Fourth Edition, Butterworth-Heinemann, USA, P 63.

(1) Ray Tricker, *Op.cit*, P 36.

5/2/2 لماذا تسعى المنظمات إلى تطبيق الأيزو 9000 (1)

صممت مواصفة الأيزو 9000 لتستخدم في تصميم وتطوير نظم لإدارة الجودة، وكذا للأغراض التعاقدية من الشروط المتفق عليها بين المورد والمشتري. وتمثل النماذج التعاقدية للأيزو 9000 مواصفات تقاس على ضوءها نظم الجودة، وتقيم وتسجل بواسطة طرف ثالث غير البائع والمشتري، وهو هيئة أو مكتب تسجيل نظم الجودة.

وعلى هذا فقد حددت المواصفة أيزو 9000 أسلوبين لتطبيق نظم الجودة كما يلي:

أ- للأغراض التعاقدية

في هذا المجال للتطبيق يدمج المشتري والبائع (المورد) بنود أو أحكام إحدى مواصفات الأيزو 9000 في العقد المبرم بينهما كمعيار يورد المورد منتجته على أساسه. كما تمثل النماذج التعاقدية أساساً لتقييم نظم الجودة وتسجيلها لدى طرف ثالث.

ب- لأغراض إدارة الجودة

وفي هذا المجال تطبق المنظمة أيزو 9000 (لاسيما الخطوط المرشدة الموضحة في الأيزو 9000 كمرشد لتنفيذ وإدارة نظام الجودة. دون ضرورة للاستناد إلى المواصفة العقود المبرمة بين المشتري والمورد، وبدون السعي للتسجيل.

لقد كان الهدف من المواصفة أيزو 9000 أن تبني مستخدموها في المقام الأول نموذجاً لنظام جودة يتوافق مع الخطوط المرشدة بهذه المواصفة، وبعد ذلك استخدامها للأغراض التعاقدية.

(1) أحمد سيد مصطفى، المرجع السابق ذكره، ص 87.

6/2/2: مقارنة بين الفوائد التي تحققها تطبيق الأيزو 9000 ومنهجية سيجما ستة

أ/ فوائد تطبيق الأيزو 9000

- 1- خلق عمليات أكثر كفاءة وفعالية.
- 2- زيادة رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
- 3- الحد من عمليات مراجعة الحسابات.
- 4- تعزيز التسويق.
- 5- تحسين تحفيز الموظفين، والوعي، والروح المعنوية.
- 6- تشجيع التجارة الدولية.
- 7- زيادة الأرباح.
- 8- تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية. (1)
- 9- ثبت بالتجربة العالمية أنه من أحسن النظم التي تؤدي إلى رفع مستوى المنظمات.
- 10- يضمن للمنظمة وجود نظام ولا يمكن الاعتماد على الأشخاص.
- 11- مطلب رئيسي للعملاء ولن يتم التصدير بدون الحصول على هذه الشهادة.
- 12- المنافسة العالمية الشديدة تستوجب الحصول على هذه الشهادة تستطيع المنظمات الصمود في السوق العالمي.
- 13- يمكن زيادة المبيعات.
- 14- التوفير في تكلفة المنتج عن طريق منع تكرار حدوث العيب.
- 15- مكانة المنشأة Prestige. (2)

(1) http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm, 30/4/2011, 9:19PM.

(2) سمير عبد العزيز. (1999)، جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والأيزو 9000 رؤية اقتصادية فنية، وإدارية. مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ص165.

ب/ بينما يحقق تطبيق سيجما ستة في المنظمات العديد من الفوائد مثل: (1)

- 1- زيادة الكسب والربحية.
- 2- تحسين إشباع العميل.
- 3- تعليم العمالة وزيادة إنتاجيتها.
- 4- تنمية مهارات العمالة في حل مشكلات العمل.
- 5- تخفيض النفقات الرأسمالية.
- 6- زيادة الطاقة المتاحة.
- 7- توفير مقاييس ووسائل لإدارة الأخطاء وتصحيحها. (تقليل الأخطاء بصفة عامة).
- 8- الوصول إلى منتج دون أخطاء وعيوب.
- 9- رفع الروح المعنوية للعاملين.
- 10- إحداث تغيير مستمر في العمليات بما يلبي احتياجات السوق.
- 11- قياس الأداء بشكل موضوعي (قياس الجودة بدقة).
- 12- زيادة الإنتاجية العامة.
- 13- زيادة نصيب الشركة من السوق.
- 14- زيادة المبيعات.
- 15- تدعيم القدرة التنافسية وتحقيق ميزة تنافسية على المنافسين.
- 16- تقليل وقت أداء العمليات.
- 17- تساعد الإدارة على تحقيق الأهداف الأساسية والبديلة أي الجمع بين تحقيق الأهداف المتعارضة على سبيل المثال تحقيق السرعة في الأداء وتقليل الأخطاء في الوقت نفسه، وإحكام الرقابة وتوفير مناخ ابتكاري داخل المنظمة، وتخفيض النفقات والوفاء باحتياجات العميل أو إسعاد العميل.

(1) توفيق محمد عبد المحسن، مرجع سبق ذكره، ص.ص 33 - 32.

7/2/2 أوجه الشبه بين منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000 (1)

توفر سيجما ستة منهجية التأكيد من تحقيق الأهداف الموضوعية من خلال الأيزو والممثلة في:

أ- الوقاية من الأخطاء في كافة المراحل بدءاً من التصميم وحتى تقديم المنتج النهائي مروراً بالعمليات الداخلة في التنفيذ.

ب- توفير الأدوات الإحصائية اللازمة لوضع ومراقبة والتحقق من قدرة العمليات الإنتاجية والمنتجات النهائية على تلبية احتياجات العملاء.

ج- البحث عن أسباب الأخطاء (الانحرافات) المرتبطة بالمنتجات أو العمليات وأنظمة الجودة.

د- التحسين المستمر لجودة كل المنتجات والخدمات.

تدعم سيجما ستة والأيزو وتساعد المنظمة على الوفاء بمتطلبات تنفيذ الأيزو، حيث تعتبر الأيزو وسيلة ممتازة لإدارة المستندات والمحافظة على عمليات نظام وإدارة الجودة التي تشملها سيجما ستة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بعملية التدريب الشامل والذي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لكل من النظامين والعنصر الأساسي لنجاح عملية التنفيذ.

8/2/2 أوجه الاختلاف بين منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000

تعمل كلاً من سيجما ستة والأيزو 9000 لتحقيق مجموعة من الأهداف فالأيزو 9000 عبارة عن استراتيجية ومنهجية عمل لتحسين كفاءة العمليات وذلك من خلال عملها كمرشد وموجه لحل المشكلات والمساعدة في اتخاذ القرارات وتقديم التحسين المستمر ولكنها لا تشير إلى الخطوات التنفيذية الواجب إتباعها.

(1) إبراهيم الجعدي، مرجع سبق ذكره، ص30.

بينما سيجما ستة يمكنها توفير متطلبات عمليات التحسين والتطوير، إلا أن سيجما ستة لا يمكنها توفير نموذج لتقسيم أداء أنشطة إدارة الجودة الخاصة بالمنظمة مثلما تفعل الأيزو، حيث يقصر نشاط سيجما ستة على تحديد أوجه القصور في الأنشطة والمسببة لانحرافات الأداء، والعمل على معالجة أسبابها في صورة مشاريع مستقلة ومحددة. (1)

فالاختلاف الرئيسي بين الأيزو وسيجما ستة هو أن الأيزو 9000 لا يقوم بحل المشاكل التي تواجه المنظمة وإنما يزود المنظمة بمجموعة من التعليمات التي تؤكد على الأشياء بطريقة صحيحة بينما سيجما ستة هي استراتيجية ومنهج لتحسين الأداء. (2)

9/2/2 متطلبات الأيزو 9000: 2000 وسيجما ستة

جدول (16/2) مقارنة بين متطلبات منهجية سيجما ستة والمواصفة القياسية الأيزو 9000

سيجما ستة	الأيزو 9000
إطار لربط التحسين بالربحية	إطار لخلق فكر الجودة
يسهل حدوث تحسن لتحقيق التميز في الأداء	يسهل إدارة العمليات من خلال التوثيق والتقييد بالمتطلبات
يحدد منهجية للتحسين بغض النظر عن الوظيفية	يحدد كل وظائف العمل باستثناء المحاسبية
يطالب القيادة باستهداف أعلى مستوى للأداء وأعلى ربحية	يشجع المسؤولية الإدارية من خلال الاتصال ومراجعة الإدارة
الجانب الرئيسي هو تحقيق والمحافظة على معدل أداء مرتفع في جوانب العمل المؤثرة على الربحية	الجانب الرئيسي هو التقييد بالممارسات الموثوقة وتحسين الفعالية
العديد من الشركات نفذته وحققت تحسينات في العمليات	نفذته 500 ألف شركة في أنحاء العالم
أظهرت القوائم المالية للشركات أنها حققت وفورات ضخمة في مجال الإنتاجية والخدمة	بعض الفورات يصعب قياسها كمياً
يستخدم بواسطة الشركات الملتزمة بأن تكون شركات فائقة	تطبيق المعايير على نطاق واسع
منهجية للوصول بالأداء إلى المستوى الأمثل وتعظيم الربحية	إجازة من طرف ثالث
تنمو بسرعة كوسيلة جذابة لتحقيق نتائج مالية فائقة	في طريقه للتراجع بسبب التنوع في سلسلة من المعايير الخاصة بالصناعات

المصدر: عبد الرحمن توفيق. (2008)، *Six Sigma* ومصفوفة الأداء المتوازن لمن ينشد الأداء الأمثل، مركز الخبرات المهنية للإدارة، ص 45.

(1) إبراهيم الجعدي، مرجع سبق ذكره، ص 31.

(2) سمر خليل جواد، مرجع سبق ذكره، ص 82.

10/2/2 الخلاصة

يستخلص الباحث من هذا المبحث أن الأيزو 9000 ومنهجية سيجما ستة كلاهما نظامان لإدارة الجودة داخل المنظمات، إلا أن الأيزو 9000 لا يقوم بحل المشاكل والأزمات التي تواجه المنظمة أثناء القيام بعملياتها، بل هو يزود المنظمة بمجموعة من التعليمات التي تؤكد على عمل الأشياء بطريقة صحيحة. بينما سيجما ستة توفر برنامجاً ممنهجاً بمجموعة من الخطوات المتتالية، وكل خطوة بها العديد من الأدوات الإحصائية وكذلك الدور الذي يقوم به فريق العمل ولا ينتهي دور فريق العمل إلا بعد الانتهاء من حل المشكلة أو الأزمة تماماً والوصول بها إلى المعيار المقبول لسيجما ستة.

كذلك لا يبدأ مشروع سيجما ستة إلا في حالة وجود مشكلة ما تحتاج إلى حل، أو إذا كانت المنظمة تريد تحسين في نظام قائم، عندئذ تشكل الخطة لإعداد مشروع سيجما ستة، ليس ذلك على غرار المواصفة القياسية أيزو 9000، الذي تنتهجه المنظمة لأغراض التصدير والتعاقد والتحسين في نظام الجودة لديها.

الفصل الثالث

النموذج المقترح لدمج سيجماستة والأيزو 9000
لتحسين العمليات الإنتاجية

1/3 المبحث الأول

مراحل النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية

1/1/3 مقدمة

2/1/3 مزايا دمج سيجما ستة مع نظام الأيزو 9000

3/1/3 نجاح الجمع بين الأيزو 9000 وسيجما ستة

4/1/3 تحقيق التكامل والاندماج بين سيجما ستة والأيزو 9000

5/1/3 الإعداد لمشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000

6/1/3 خطوات دمج سيجما ستة والأيزو 9001

7/1/3 مراحل تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC مع الأيزو 9000

8/1/3 مراحل تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC

إن الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية الأيزو 9000 ليس هو الهدف ذاته، وإنما الهدف هو تطوير أوضاع المنظمة واستكمال متطلبات الجودة، وتفادي أسباب الخلل والانحراف عن الجودة في كل مجالات العمل. كذلك فإن الحصول على شهادة المطابقة مع شروط المواصفة الدولية ليس نهاية المطاف، بل الأهم بذل الجهد المستمر للمحافظة على المستويات المتفوقة والحفاظ على موافقة جهات التسجيل للاستمرار في سريان الشهادة. (1)

إن سيجما ستة تعتبر مدخلاً للإدارة يركز على تحسين الجودة كمكمل لأي نظم جودة أخرى موجودة مثل الأيزو والجودة الشاملة. فسيجما ستة تعتبر منظومة متكاملة لتحسين الجودة والوصول بها إلى مستويات لا مثيل لها (3.4 عيوب لكل فرص تواجد عيوب بالمليون). كما أنه باستخدام منهجية سيجما ستة يمكن إعادة تصميم العملية عندما يثبت بالبيانات والحقائق عدم جدوى التحسين فيها. وهذا ما تسعى إليه الشركات الكبرى اليوم.

إن منهجية سيجما ستة تقوم على قياس الأداء والعمل على الوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء يتم فيها تقليل الفاقد والمعاب والتسليم في الميعاد وتخفيض التكلفة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعميل. إن تطبيق سيجما ستة تضع المنظمة في حالة تحسين مستمر وفلسفة إدارية ونظرة منضبطة إلى اتخاذ القرارات بدافع من البيانات والمعلومات الصحيحة، وليس بالتخمين أو الإحساس بالتوقع. (2)

(1) علي السلمي. (1995)، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل للأيزو 9000، دار الغريب، الأردن. ص 92.

(2) أسامة سليلط، مرجع سبق ذكره، ص.ص 7-8.

2/1/3 مزايا دمج سيجما ستة مع نظام الأيزو 9000 (1)

- أ- إجبار القيادة على اتخاذ نظام الأيزو 9000 لإدارة الجودة أداة لتحسين الربحية.
- ب- إعادة توجيه القيادة وتغيير مفهومها لنظام الأيزو 9000 من وحش بيروقراطي إلى أداة ذات قيمة مضافة لتشغيل المنظمة.
- ج- التشجيع على تحسينات درامية ومؤثرة في العمليات.
- د- الاستفادة من الأدوات المتعلمة سابقاً.
- هـ- ربط الأداء بالربحية. ومن ثم خلق فرص للاشتراك في المنافع مع الموظفين.
- و- إجبار القيادة والموظفين على التفكير خارج الإطار ووضع أهداف طموحة.
- ز- إنه يتطلب الابتكار لتحقيق النتائج المخططة.
- ح- إشاعة جو من الإثارة والحماس حول مبادرة الجودة المؤسسية بدلاً من اعتبارها اختباراً يجب النجاح في اجتيازه للحصول على شهادة الأيزو.
- ط- تعزيز الصورة الذهنية للمنظمة لدى العميل لأن الهدف من دمج سيجما ستة مع الأيزو 9000 هو تحقيق نتائج ممتازة وخدمة أفضل للعملاء.

ومن الممكن أن تيسر سيجما ستة تحقيق هدف الجودة المنصوص عليه في معايير الأيزو 9000. فالشركات التي تنفذ سيجما ستة بشكل مستقل عن البنية الأساسية لنظام الأيزو 9000 تجد أنها تهدر الموارد على عمليات زائدة عن الحاجة، وتواجه صعوبة في المحافظة على مبادرات سيجما ستة الخاصة بها، أما العمل من خلال سيجما ستة ومعايير الأيزو 9000 معاً فهو الاختيار الصائب.

(1) عبد الرحمن توفيق، مرجع سبق ذكره، ص328.

3/1/3 نجاح الجمع بين الأيزو 9000 وسيجما ستة (1)

في معظم الحالات يرتبط فشل إدارة الجودة الشاملة بمشاكل في تنفيذه وليس ضعف نظرية النموذج، الجودة الشاملة تساعد في تطوير الأهداف الاستراتيجية للجودة، ولكن هناك حاجة إلى أدوات عملية أكثر لتمكين المنظمة من تحقيق أهداف الجودة.

الأيزو 9000، بالإضافة إلى سيجما ستة تحتوي على العديد من عناصر وأدوات ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة. ومع ذلك، على عكس إدارة الجودة الشاملة، كلاهما يشرك ويحشد أعداد كبيرة من الموظفين. الأيزو يتطلب موظفين لوصف عمليات وظائفهم، لأداء المراجعة الداخلية واقتراح التحسينات. في سيجما ستة يتم تدريب أعداد كبيرة من الموظفين لتحقيق التحسينات.

علاوة على ذلك كل من سيجما ستة والأيزو تقدم هياكل تنظيمية ومنهجية واضحة. مما يترك مجالاً كبيراً للمناقشة بين موظفينا حول الإجراءات الخاصة لتحقيق الجودة وأهميتها. وأخيراً فإن سيجما ستة والأيزو على درجة عالية من التكامل. كلاهما يركز على: العمليات، متطلبات العملاء، التحسين المستمر، مشاركة الموظفين، قرارات معتمدة على الحقائق، ونظام ممنهج للإدارة.

نظام إدارة الجودة أيزو وسيجما ستة مندمجين، وهذا الدمج يخلق صورة كاملة مراقبة وضمن الجودة لتحسين الجودة. هذا الدمج يقدم فوائد لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وقصور في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة. إدارة الجودة الشاملة تساعد تطوير أفكار إدارة الجودة من القمة إلى القاع وتمكن الأيزو وسيجما ستة جنباً إلى جنب تنفيذ هذه الأفكار.

(1) Jaap van den Heuvel, *Op. Cit.*, P 31.

4/1/3 تحقيق التكامل والاندماج بين سيجما ستة والأيزو 9000 (1)

تتكون سيجما ستة من قياسات لعمليات قيادية وتشغيلية مختلفة صنفت كعمليات لإدارة الجودة في معايير 9000، ولوضع قياسات فعالة تفي بمتطلبات الأيزو 9000، من الضروري إعداد خريطة تدفق لعمليات العمل، وتحديد العمليات الرئيسية وإرساء معايير للفعالية وتقرير قياسات للفعالية. هذه القياسات تركز على الشراء والمبيعات ورضاء العملاء ومعدل التحسن. والتميز التشغيلي. والربحية (المقياس النهائي لفعالية المنشأة). سيجما ستة يمكن أن تكون آلية ممتازة تجعل الأيزو 9000 نظاماً ذا قيمة مضافة عن طريق تحسين أداء المنظمة.

ولتحقيق التكامل والاندماج بين سيجما ستة ومتطلبات معيار الأيزو 9000، يجب أن يفهم قادة منظمات الأعمال كيف سيؤثر معيار الأيزو 9000 الخاص بالأداء على مختلف عناصر المنشأة. ويمكن أن تستخدم سيجما ستة في التعرف على عمليات العمل الرئيسية، وإرساء مقاييس للأداء، وربط تلك المقاييس بربحية الشركة، ولذلك - وحسبما يشترط معيار الأيزو 9000 - يجب استحداث إجراء لإعداد قائمة بالمجموعة النهائية للقياسات، وجمع البيانات الضرورية وتحليل البيانات والتعرف على فرص التحسين وإضفاء الصبغة الرسمية على العمل التحسيني باستخدام نظام الإجراءات التصويبية. وما أن يتم إرساء القياسات حتى تصبح مراجعات مستويات واتجاهات الأداء جزءاً من اجتماع مراجعة الأداء. وأثناء اجتماع المراجعة هذا. تتم مناقشة الأداء بالقياس إلى الأهداف المخططة وتنفيذ أي أعمال ضرورية لتحقيق أهداف التحسين المتواصل.

وللاستفادة من منهجية سيجما ستة، وللالتزام باشتراطات التحسين المتواصل الواردة في معايير الأيزو 9000، يجب على المنظمات تطبيق المنهجية بشكل اقتصادي، كما يجب ربط التحسينات المدخلة على المنتجات أو الخدمات بربحية المنظمة، وأن يتم تحقيق التحسينات بصورة فعالة التكاليف، و فقط إذا فاقت المردودات التكاليف، بالإضافة إلى ذلك تحتاج المنظمات إلى التأكد من وجود عملية للمحافظة على استمرارية التحسينات لديها.

(1) عبد الرحمن توفيق، مرجع سبق ذكره، ص.ص 317-318.

5/1/3 الإعداد لمشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000

تنطوي هذه الخطوات على مهام حيوية تعتمد كل منها على الأخرى، ويمكن إيجاز هذه المهام فيما يلي:⁽¹⁾

أ- تحديد واختيار المشروع

تقوم الإدارة بمراجعة قائمة من مشروعات سيجما ستة الممكنة، وتختار المشروع المهم والقابل للتنفيذ حسب الإمكانيات المتاحة، وسهولة التعامل معها، ولا بد أن يكون لذلك المشروع فائدة حقيقية تعود بالنفع على الشركة والعملاء معاً، وأن يحقق تنفيذه جدوى اقتصادية (تقليل تكلفة، زيادة إيرادات).

ب- تكوين الفريق

عادة يتم اختيار أعضاء الفريق على أساس خبرتهم التقنية في المشروع، وبمجرد الانطلاق يكون العمل الفعلي على عاتق مجموعة من رواد الفريق وأعضائه ومعاونيه، الذين لديهم الخبرات الجيدة والأفق الواسع والحماس الدافع، والذين يتم اختيارهم عموماً من خلفيات علمية وعملية متنوعة ومستويات وظيفية متعددة.

فبدون إدارة وقيادة قوية سوف يفقد فريق العمل بمشروع سيجما ستة الوقت، والمجهود، والخبرة وسوف لا يتم إنجاز النتائج.

ج- وضع الميثاق

وهو عبارة عن وثيقة هامة تمثل دليلاً مكتوباً للمشكلة وهو يتضمن وصفاً لحالة الشركة، وصياغة للمشكلة والفرصة والهدف، والقيود والافتراضات على المشروع، والمجال الذي ستتم دراسته، والأعضاء ودور كل منهم، ثم الخطة المبدئية التي تحدد فيها كل مرحلة من مراحل DMAIC، وأخيراً النتائج المرجوة من إنجاز المشروع.

(1) بيت باند. (2005)، السيكس سيجما رؤية متقدمة في إدارة الجودة، ترجمة أسامة مسلم، دار المريخ للنشر. ص.ص 111-113.

د- تدريب الفريق

وهو من الأولويات في عملية تطبيق سجما ستة، ويتركز التدريب على عملية *DMAIC* وأدواتها، وهذا يتطلب تدخلاً من الإدارة العليا للمنشأة، من خلال إيجاد وحدة للتعليم المستمر وتدريب العاملين.

هـ- بناء فريق سيجما ستة

هناك العديد من الأسماء والألقاب شائعة تطلق على أفراد فرق سيجما ستة، والشكل التالي يوضح فريق عمل سيجما ستة.

شكل (6/3) فريق العمل المشارك في مشاريع سيجما ستة حسب المستوى الإداري

المصدر: من إعداد الباحث طبقاً للبيانات التالية.

1-راعي المشروع *Champions* (1)

يكون عادة مديراً تنفيذياً أو عاماً يشرف على فريق سيجما ستة لمشروع معين، وهو يتحمل المسؤولية النهائية عن ذلك المشروع، ولهذا فإنه يكون في المستوى القيادي الأول للمنظمة. ودور الراعي هو توجيه الكامل لبرنامج سيجما ستة في المنظمة، وهو وسيط للإدارة

(1) Paul Keller and Tom Pyzdek, *Op.cit*, P27.

العليا المسئولة عن دعم برنامج سيجما ستة والتأكد مع أنها تتماشى مع استراتيجية الأعمال العامة للمنظمة.

الدور الرئيسي لراعي المشروع التأكد من أن النظام التنظيمي المعمول به يدعم نشر سيجما ستة، راعي المشروع قائد لبرنامج سيجما ستة، بسبب مكانته في الهيكل الإداري بالمنظمة. على راعي المشروع وضع واختيار المشاريع وتخصيص الموارد وعليه أن يتأكد أن البيئة التنظيمية خصبة لنمو ونجاح المشاريع من خلال المشاركة المستمرة في مبادرة سيجما ستة.

ويمكن تلخيص سمات راعي المشروع في إثارة حماس الآخرين، وفهم الجوانب التكنولوجية والمالية.

2-الأحزمة السوداء الرئيسية *Master Black Belts*

الأحزمة السوداء الرئيسية مسؤولة عن إدارة فريق سيجما ستة وتقديم التقارير إلى راعي المشروع، ويعمل مدرباً ومرشداً للأحزمة السوداء العاملة على مجموعة من المشاريع. فالأحزمة السوداء الرئيسية يجب أن تكون من أعلى المستويات في الكفاءة الفنية والتنظيمية، ودورهم الرئيسي هو توفير الكفاءات الفنية لمشروع سيجما ستة.

بالإضافة إلى مهارات أخرى مثل فهم النظريات الرياضية التي تعتمد على الأساليب الإحصائية، وإدارة المشاريع ومهارات التدريب لمساعدة الأحزمة السوداء. ويجب أن يكون هناك واحد حزام أسود رئيسي لكل 10 من الأحزمة السوداء. (1)

3-الأحزمة السوداء *Black Belts*

الأحزمة السوداء تقوم بتنفيذ مشاريع سيجما ستة، وتقديم التقارير للأحزمة السوداء الرئيسية. ويعتبر هذا الدور من أهم الأدوار في سيجما ستة فيعتبر الشخص الذي يقوم بالتحري عن فرصة التغيير المؤثرة طوال الوقت ثم يقوم بتطبيقها واستخدامها لتحقيق النتائج،

(1) Thomas Puzdek, *Op. Cit.*, 2003.P 49.

فهو الذي يقود ويُلهم الآخرين كما يدرّب ويعلم ويجب أن تكون له القدرة على تقييم وحل المشكلات وتصميم العمليات، كما ويساعد الفريق على بناء الثقة بأنفسهم وعملهم ويشارك في تدريبهم وإدارتهم ويحافظ على استمرارية المشروع لتحقيق النتائج المرجوة وأن فرق سيكما ستة لا تعمل بفاعلية ما لم يتواجد حزام أسود قوي. (1)

والحزام الأسود عادة يتم اختباره من الإدارة الوسطى وتكون له خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة مشاريع ومكلف بمهام خاصة وأن يكون متفاني في عمله ومؤمن بالتغيير ويكون انتماءه للمنظمة التي يعمل بها بشكل عالي جداً.

4-الأحزمة الخضراء *Green Belts*

الأحزمة الخضراء مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الصغرى لسيكما ستة، والحزام الأخضر هو عضو في فريق سيكما ستة أو قائد لفرق سيكما ستة بشكل جزئي. ويقوم بتشكيل وإدارة فريق مشروع سيكما ستة من الفكرة إلى التنفيذ. ولذلك يتطلب تدريب مجموعات كبيرة جداً من عاملها ليصبحوا أعضاء في الحزام الأخضر ويشمل التدريب على إدارة المشاريع وأدوات إدارة الجودة وحل المشكلات وتحليل البيانات وصفيًا. وينبغي أن يحضر راعي المشروع تدريب الحزام الأخضر. غالباً الحزام الأسود لسيكما ستة يساعد الحزام الأخضر في تحديد مشاريعهم قبل التدريب. (2)

و- تنفيذ عملية *DMAIC* والأيزو 9000 وتطبيق الحلول.

ز- تقديم الحلول المناسبة

بعد انتهاء المشروع، يعود أعضاء الفريق لوظائفهم المعتادة أو ينتقلون إلى المشروع

التالي.

(1) محمد عبد العال النعيمي، منهج حديث في مواجهة العيوب Six Sigma، مرجع سبق ذكره، ص11.

(2) Thomas Puzdek, *Op Cit*, P 49

6/1/3 خطوات دمج سيجما ستة والأيزو 9000 (1)

يتطلب دمج سيجما ستة في نظام الأيزو 9000 لإدارة الجودة في المنظمة إطلاق مبادرة على مستوى المنظمة بأسرها. بهدف إحداث إيجابي على النتيجة النهائية للأعمال. ويمكن الاسترشاد بالخطوات التالية عند دمج سيجما ستة ونظام الأيزو 9000:

أ- تعرف على فرص التحسين بناءً على تحليل البيانات المستسقاة من نشاط الشراء والعملاء والعمليات وعمليات التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية ومراجعات الإدارة.

ب- التزم بتطبيق منهج سيجما ستة من خلال نظام الأيزو 9000.

ج- صغ رؤية لمبادرة سيجما ستة.

د- عدل سياسة الجودة لإظهار الالتزام بالتحسين المتواصل باستخدام منهجية سيجما ستة.

هـ- حدد الإجراءات التي ستتأثر بدمج سيجما ستة مع نظام أيزو 9000 لإدارة الجودة. ومن الممكن أن يتضمن ذلك المراجعة الداخلية الإدارية والتحسين المتواصل والعمل التصحيحي ودليل الجودة.

و- ضع خطة تدريبية لجميع الموظفين. بما في ذلك القيادة. للتأكد من إكساب الجميع وعياً بالمبادرة الجاري تنفيذها.

ز- قرر مدى الحاجة إلى تدريب الأحمزة الخضراء والأحمزة السوداء بناء على المشروعات، أو الفرص التي تم اختيارها لتنفيذها.

ح- أختَر أفراداً لتقديم التدريب المناسب لهم. وفي العادة يدوم تدريب الأحمزة الخضراء من أسبوع إلى أسبوعين. بينما يستمر تدريب الأحمزة السوداء مدة تتراوح بين أسبوعين وخمسة أسابيع. أي الحاليتين، ينصح المشاركون بتحديد المشروعات الحالية التي يمكن أن يعملوا بها.

ط- استخدام شركة تدريب لتسهيل التعلم. ويكون التركيز منصّباً في التدريب على التطبيق أكثر منه على اكتساب وتنمية المهارات.

(1) عبد الرحمن توفيق، مرجع سبق ذكره، ص.ص 325-326.

ي-أستعن بمعلم خاص محنك ذو خبرة عملية بالحل الناجح للمشكلات - شخص ماهر في استخدام مختلف الأدوات وأساليب حل المشكلات الواردة في المنهج الدراسي الموجه للأحزمة السوداء. أبحث عن شخص يتمتع بمهارات القيادة الضرورية لإخراج أفضل الحلول الابتكارية من أجل تحقيق تحسن درامي.

ك- قم باستناد مسئوليات شديدة الوضوح عن التحسين والتنفيذ الناجح للتغييرات في العمليات.

ل- قدر الفرق والأفراد الذين حققوا الدرامي والجدير بالاعتبار والتميز.

م- أدرس إمكانية ترقية الأفراد الذين يخلقون قيمة أو يظهرون نجاحاً إلى المناصب المتصلة بالنمو في المنظمة.

ن- راقب التقدم المحرز في اجتماعات مراجعات الإدارة وحافظ على النتائج المحسنة ومنهجية سيجما ستة للمشروعات الجديدة.

7/1/3 مراحل تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC مع الأيزو 9000

تستخدم منهجية سيجما ستة DMAIC بهدف التحسين في العمليات الجارية في عملية ما، وتتكون من خمس مراحل أساسية، وهي بالترتيب مرحلة التحديد Define ثم مرحلة القياس Measure ثم مرحلة التحليل Analyze ثم مرحلة التحسين Improve ثم مرحلة التحكم Control. وكل مرحلة تحتوي على مجموعة من الأدوات.

بالإضافة إلى استخدام ممارسات المواصفة القياسية أيزو 9000 كإنشاء نظام لتوثيق مشروعات التحسين، ومراقبة وقياس المنتجات، وتحقيق رضا العملاء، والتحكم في المنتجات الغير مطابقة، واتخاذ الأفعال الوقائية، ويوضح الشكل التالي التتابع الزمني لهذه الخطوات:

شكل (7/3) مراحل تطبيق النموذج المقترح DMAICDP لدمج سيجما ستة DMAIC والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية بالمنظمة

المصدر: من إعداد الباحث من خلال دمج منهجية سيجما ستة DMAIC إلى المواصفة القياسية أيزو 9000

قام الباحث بابتكار نموذج مقترح يجمع بين خطوات منهجية سيجما ستة DMAIC التقليدية التي ابتكرتها شركة موتورولا والمواصفة القياسية أيزو 9000، لزيادة فاعلية مرحلة الرقابة على التحسينات التي أجريت من خلال مراحل DMAIC والمحافظة على المكاسب التي حققتها فريق التحسين ومنع حدوث حالات عدم المطابقة مرة أخرى.

وذلك من خلال إضافة خطوتين إضافيتين إلى منهجية سيجما ستة DMAIC هما مرحلة الرقابة المستندية Documentation للأيزو 9000 على عمليات التحسين، ومرحلة الأفعال الوقائية Precautionary، ليصبح النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والمواصفة القياسية أيزو 9000 منهجية DMAICDP.

8/1/3 مراحل تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC

جدول (17/3) مراحل منهجية سيجما ستة DMAIC بصورة مختصرة

التحديد	القياس	التحليل	التحسين	الرقابة
<p>ما هي المشكلة الأكثر أهمية؟ ويتم ذلك عن الآتي:</p> <p>(1) تحديد مشكلة مشروع التحسين المطلوب تنفيذه. (2) اختيار مجموعة عمل المشروع وإعطائها المسؤولية والموارد لحل المشكلة. ولبناء المشروع يتم:</p> <p>(1) تحضير عرض المشكلة. (2) تحضير عرض لهدف المشروع. (3) اعتماد وثيقة المشروع (4) ترجمة صوت العميل لاحتياجات مهمة. (5) توضيح العمليات في خريطة.</p>	<p>ماذا يحدث بالوقت الحالي؟ وما هو حجم المشكلة الحالية؟</p> <p>(1) تحليل أعراض المشكلة. (2) تحديد مستوى السيجما للمشكلة؟ (3) ابتكار نظام للقياس ذي فاعلية وقدرة. (4) استنباط خطط ونماذج لتجميع البيانات. (5) التركيز على الأعراض الرئيسية للمشكلة ويتم ذلك بالآتي:</p> <p>يتم تجميع البيانات والمعلومات عن كيفية إتمام العملية بالوقت الحالي وعمل قياس لها، تحلل هذه البيانات لتوليد بعض الأفكار الأولية عن ماذا يمكن أن يسبب المشكلة مع تحديد أعراض المشكلة وعمل قياس أساسي للأداء الموجود باستخدام البيانات والمعلومات الحديثة كما يتم عمل خريطة تبين كيفية تنفيذ العملية.</p>	<p>لماذا تحدث المشكلة؟ ما هي الجذور الصحيحة للمشكلة؟</p> <p>ما هي الجذور الأكثر تأثيراً على حدوث المشكلة؟</p> <p>ما هي الحلول المحتملة للمشكلة؟ ويتم ذلك بالآتي:</p> <p>(1) إخراج ما في عقول الفريق من أسباب محتملة لحدوث المشكلة (العصف الذهني). (2) ترتيب وتصنيف للفروض الأولية التي تم استنباطها على دياگرام السبب والتأثير. (3) الفروض التي تؤيدها البيانات والحقائق هي جذور لأسباب المشكلة. (4) ترتيب الجذور من حيث درجة تأثيرها على المشكلة (5) الوصول إلى الجذور الأكثر تأثيراً (Vital) للمشكلة على دياگرام باريتو.</p>	<p>إزالة لجذور أسباب المشكلة. إيجاد وتنفيذ حلول تزيل جذور أسباب الانحرافات. ويتم ذلك بالآتي: توليد أفكار للحلول. مزج الأفكار مع بعضها البعض. تقييم الخيارات واختيار الحل الأمثل. تصميم التحسين. التجربة على نطاق صغير Pilot. تنفيذ الحل على النطاق الكامل. شرح التغيير للأشخاص الذين ينفذونه. التخطيط لمواجهة (المقاومة الثقافية). يجب وضع خطة واضحة للتنفيذ. وصف التغيير-شرح يبين لماذا التغيير وحصر لمن سينفذون التغيير. التخطيط والإعداد الجيد والتنسيق بين كل الأشخاص المعنيين.</p>	<p>عدم حدوث المشكلة مرة أخرى والمحافظة على المكاسب التي تحققت بالتحسين. تصميم رقابة جودة فعالة. إثبات التحسينات. مراجعة أدوات التحكم. ويتم ذلك بالآتي: (1) التنظيم. (2) كتابة التحسينات. (3) المحافظة على ما تم الوصول إليه من نتائج. (4) عمل قياسات مستمرة واتخاذ إجراءات إصلاحية لضبط العملية عندما تبين القياسات ذلك أو عند تغيير احتياجات العميل.</p>

المصدر: أسامة سليلط. (2010)، الطريق إلى 6 سيجما الربحية والاستمرارية والنمو، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ص 143.

أ/ مرحلة التحديد

يتم في هذه المرحلة تحديد واختيار المشروع وأهداف المشروع وأعضاء فريق العمل والرعاة، وتحديد العيوب والأخطاء والتعبير عنها بأسلوب كمي، وتحديد المنافع النقدية، وتحديد الأدوار. وإدارة المشروع (خطة الأنشطة، تحديد الجدول الزمني، والموارد، تكاليف الخطة، خطة إدارة التغيير، تقييم مخاطر المشروع).⁽¹⁾

ويتم تحديد خطة مناسبة لتنفيذ برنامج سيجما ستة، انطلاقاً من استراتيجية المنظمة، واحتياجات ورغبات العملاء. وفي هذه الخطوة يتم اختيار وتشكيل أعضاء الفريق من الموظفين على أساس خبرتهم التقنية في المشروع، الذين يتمتعون بالخبرات الجيدة والأفق الواسع والحماس الدافع، والذين يتم اختيارهم عموماً من خلفيات علمية وعملية متنوعة ومستويات وظيفية متعددة. ولا يفضل إجراء التحسين بالاعتماد على فريق عمل من خارج المنشأة. ويتم تدريب الفريق على المهارات المطلوبة لتنفيذ سيجما ستة، مثل: القياس، التحليل، إعادة تصميم العمليات، التخطيط، حل المشكلات. كما يقوم فريق العمل ببحث العملية بالتفصيل، وجمع البيانات اللازمة ومن ثم اقتراح التحسينات اللازمة⁽²⁾. وفيما يلي عرض للأدوات المستخدمة في مرحلة التحديد:⁽³⁾

1- مخطط المشروع *Project charter*.

2- تحليل *SIPOC* (المورد، المدخلات، العملية المخرجات، العملاء).

3- تحليل صوت العميل (*VOC (Voice of the Customer)*).

4- خرائط العمليات *Process Map*.

5- نشر معايير الجودة *QFD*.

6- القياس المرجعي *Benchmarking*.

(1) Christian Staudter. (2009), *Design for Six Sigma + lean tools*, UMS GmbH Consulting, Germany. P33.

(2) <http://www.myqalqilia.com/Six-Sigma.htm>, 22/7/2012, 5:20 PM.

(3) Thomas Pyzdek *Op. Cit.*, P240.

1- إصدار وثيقة العمل الخاصة بالمشروع *Project Charter*

يتم توثيق تفاصيل المشروع الرئيسية في وثيقة المشروع وتحديثها بانتظام (حسب الضرورة) من قبل راعي المشروع *Champion*. ويمكن تلخيص المهام الرئيسية لتطوير وثيقة المشروع على النحو التالي:

- 1- تحديد بيان بالمشكلة، والأعمال داخل المشروع.
- 2- تحديد نطاق المشروع، وذلك باستخدام البيانات الأولية (التي عادة يجب جمعها وتحليلها).
- 3- تحديد الإنجازات، والفوائد من المشروع، وذكر الشروط المالية التي قبلتها الإدارة المالية.
- 4- وضع الجدول الزمني الأولي لمعالم المشروع.
- 5- بناء فريق العمل وتحديد الأفراد الغير مشتركين والمتأثرين بالمشروع وخارج الشركة.
- 6- إجراء اجتماع لانطلاق المشروع، وتحديد الجدول الزمني.

ميثاق المشروع يوفر وسيلة للسيطرة وإدارة مشاريع سيحتم ستّة. وهو بمثابة عقد بين راعي المشروع وفريق العمل. على عكس العقود القانونية، فهو "وثيقة" يتم تحديثها إذا تم اكتشاف معلومات جديدة في عملية *DMAIC*. وفي هذا الصدد، فإنه يستخدم لإدارة فعالة ويركز باستمرار على دورة حياة المشروع.⁽¹⁾

(1) Paul Keller and Tom Pyzdek, *Op. Cit.*, P62.

جدول (18/3) المحتويات المكونة لنموذج وثيقة المشروع

المحتويات	الحقل
كتابة اسم مختصر للمشروع. وكتابة ترقيم المشروع. ويشمل أيضاً على العدد الكلي للمشاريع.	رقم/اسم المشروع
كتابة أسماء ومعلومات الاتصال لأعضاء الفريق الأساسي.	أعضاء الفريق
كتابة تاريخ قبول وثيقة المشروع	تاريخ الوثيقة
كتابة التاريخ الفعلي لبداية المشروع. ويتم التحديث عند البدء الفعلي. وكذلك تاريخ بداية كل مرحلة من مراحل DMAIC.	تاريخ بداية المشروع
كتابة التاريخ المتوقع إنجاز المشروع فيه.	تاريخ تحقيق الهدف من المشروع
تعريف حدود المشروع. وما الذي ينبغي معالجته؟ وما الذي لا يمكن معالجته؟	نطاق المشروع
كتابة أسماء ومعلومات اتصال الأشخاص الذين لديهم مصلحة مباشرة في نتائج المشروع. على سبيل المثال، العملاء، والموردين، المديرين والعاملين بالأقسام.	الأفراد الغير المشتركين والمتأثرون بالمشروع وخارج الشركة Stakeholders
تعطي لقائد الفريق صاحب الحزام الأسود التعريف العريض للحالة التجارية موضوع الدراسة بالإضافة إلى السبب المنطقي الذي جعل هذا المشروع له أولوية وأهمية في العمل.	الحالة التجارية
عرض المشكلة من جملة أو جملتين، ووصف شواهد ونتائج المشكلة المطلوب حلها.	المشكلة
وصف لما يجب تحقيقه، وعرض الهدف وعرض المشكلة هما عنصران متناقضان. فبينما عرض المشكلة يصف أعراض المشكلة الغير معروفة، فإن عرض الهدف فهو عرض مختصر للمتوقع تحقيقه من عمل فريق المشروع.	أهداف المشروع

Source: Thomas Puzdek. (2003), *the Six Sigma Handbook Revised and Expanded "A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels"*, McGraw-Hill, New York, P.p 1-5.

ويتم وضع هذه البنود في شكل جدول، ويفضل أن تحتوي على ورقة واحدة، وأن تحتوي بنود وثيقة المشروع على ألفاظ سهلة وواضحة، وأن تكون ملمة بكل تفاصيل المشروع. كما يفضل توقيع أحد أفراد الإدارة العليا على وثيقة المشروع، ويمكن صياغة الوثيقة على النحو التالي:

شكل (8/3) وثيقة المشروع

وثيقة المشروع Project Charter		
رقم المشروع:	اسم المشروع:	تاريخ:
فريق العمل	الحالة التجارية:
راعي المشروع:	مشكلة المشروع:
الحزام الأسود الرئيسي:	هدف المشروع:
الحزام الأسود:	نطاق المشروع: (حدود المشروع وعوائقه).
الأحزمة الخضراء:		
1-		
2-		
الأفراد الغير المشتركين والمتأثرون بالمشروع	الخطة	تاريخ مخطط
وخارج الشركة	تاريخ البدء	تاريخ فعلي
Stakeholders	مرحلة التحديد/...../.....
1-الموردين.	مرحلة القياس/...../.....
2-العملاء.	مرحلة التحليل/...../.....
3-المديرين والعاملون بالأقسام.	مرحلة التحسين/...../.....
	مرحلة المراقبة/...../.....
	تاريخ الاكتمال/...../.....

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً للبيانات السابقة.

2- خريطة SIPOC

على الرغم من أن فريق سيجما ستة قادر بنجاح على تحديد المشاريع الهامة، هذه المشاريع تكون على نطاق كبير جداً لإكمالها من خلال الوقت وقيود الميزانية. الكثير من العمل يحتاج إلى تعريف واضح لكل أجزاء العملية للتحسين في المشروع. وهناك طريقة واحدة لعمل ذلك وهو رسم خريطة تدفق للعملية وفروعها أو جزء من العملية التي تم تعيينها لفريق التحسين. ويتطلب مجموعة من الأسئلة، مثل:

1- من الأفراد الغير المشتركين والمتأثرون بالمشروع وخارج الشركة؟

2- ما هي القيمة المضافة؟ وما هي المخرجات والمدخلات؟

3- من الذي يقدم المدخلات للعملية؟

4- ما هي الموارد المستخدمة في العملية؟

5- ما هي خطوات خلق القيمة؟

6- ما هي الخطوات الفرعية لطبيعة العملية؟

ثم يتم ترتيب هذه الأسئلة، وهي عناصر مشتركة بين جميع العمليات تقريبا التي تناولتها مشاريع سيجما ستة، وقد تم ترتيبها في شكل موحد يعرف باسم *SIPOC*. وهي ترمز إلى (الموردين *Suppliers* - المدخلات *Inputs* - العمليات *Processes* - المخرجات *Outputs* - العملاء *Customers*). (1)

جدول (19/3) خريطة *SIPOC*

الموردين	المدخلات	العمليات	المخرجات	العملاء
.....	Start
.....	Process
.....	Decision
.....
<i>Suppliers</i>	<i>Inputs</i>	<i>Processes</i>	<i>Outputs</i>	<i>Customers</i>

Source: Christian Staudter and Others, Design for Six Sigma + lean tools, UMS GmbH Consulting, Germany. 2009. P 289.

3- صوت العميل *Voice of Customer* (2)

هو تعبير مقصود به وصف كامل لمتطلبات واحتياجات العملاء سواء المعلن عنها أو حتى غير المعلن عنها. ويمكن جمع أصوات العملاء بعدة طرق كالمقابلات والمسح وحلقات البحث والملاحظة والتقارير الميدانية وغيرها.

يساعد صوت العميل تركيز جهود التحسين في السرعة والجودة والتكلفة التي تخدم العميل. باستخدام صوت العميل (*VOC*) والموظف (*VOE*) يمكن وضع خطة تحسين بانسجام بين فرق متعددة وجهود تحسين لتحقيق التحسين في الأداء.

(1) Thomas Pyzdek, *Op. Cit.*, P.p 388-389.

(2) Jay Arthur. (2007), *Lean Six Sigma Demystified*, McGraw-Hill, New York. P 210.

وتعتبر المواصفة القياسية الأيزو 9000 التعرف على صوت العميل أحد أهم ركائزها، حيث تعمل على التعرف على متطلبات العميل ومن ثم الوفاء بتلك المتطلبات، وتعزيز رضا العميل. (1)

4- خرائط العمليات (2)

تعطي خرائط العمليات صورة كاملة عن تدفق الأعمال والعمليات داخل المنظمة، وتعطي مفردات لمساعدة الأفراد لمناقشة عملية التحسين. وهي عبارة عن رسم بياني للعملية، والتي تبين تسلسل المهام باستخدام مجموعة من الرموز. فهي تعطي صورة لـ كيف يمكن للأفراد القيام بعملهم. من خلال إنشاء خريطة العمليات، يتم عرض البدائل المختلفة والتخطيط الفعال بسهولة ويسر. وفيما يلي الخطوات المتبعة:

- 1- حدد عملية ليتم تعيينها.
- 2- رسم العمليات الأولية.
- 3- رسم مسارات بديلة.
- 4- رسم نقاط معاينة.
- 5- استخدام الخريطة في التحسين.

5- نشر معايير الجودة QFD

هي طريقة تترجم فيها متطلبات الزبون إلى متطلبات فنية مناسبة في كل مرحلة من مراحل تصميم وتطوير وإنتاج المنتج، وغالباً ما يشار إليها بأنها الإصغاء إلى صوت العميل، وتنطوي على أربعة مراحل (مرحلة التنظيم، الوصف، الاختراق، التنفيذ). (3)

(1) <http://www.iso.org/iso/iso9001:2008arabic.pdf>, 23/8/2012, 6:31 PM.

(2) Thomas Pyzdek, *Op. Cit.*, P.p 252-253.

(3) ايثار عبد الهادي. (2007)، تقييم جودة الخدمة التعليمية باستخدام أداة نشر وظيفة الجودة QFD، *مجلة الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد*، المجلد الأول، العدد 67. ص 94.

المقارنة المرجعية هي طريقة شائعة لتطوير المتطلبات وتحديد الأهداف. ويمكن تعريف المقارنة المرجعية أنها قياس الأداء الخاص بالمنظمة وتحديد كيف تحقق أفضل أداء، واستخدام المعلومات كأساس لتحقيق أهداف الشركة، والاستراتيجيات، وتنفيذها، وأيضاً المقارنة بأداء شركة أخرى. (1)

ب/ مرحلة القياس

قياس النظام القائم، ووضع مقاييس صحيحة وموثوق بها للمساعدة في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المحددة في الخطوة السابقة "التحديد". (2) ويتم في هذه المرحلة تعريف العملية على مستوى تفصيلي وكذلك الوظائف التي تحتويها العملية، وتحديد بوضوح الأنشطة التي ستخضع لعملية التحسين. ويقاس عادة الأداء العام للمنظمة من حيث نتائجها المالية، وذلك لأن الربح في نهاية المطاف هو شريان الحياة للمشروع. ويتم جمع البيانات، مع التركيز على الحقائق والأرقام التي تسهم في التعرف على أسباب المشكلة. (3)

إن مستوى سيجمما ستة هو مقياس يبين كيف تلبى الشركة احتياجات عملائها والجدول التالي يبين معدلات الأخطاء لبعض العمليات ومستوى سيجمما المناظر لها. لقد تم التحول من مستوى 1% الذي يعني أن معدلات الأخطاء هي واحد لكل 100 وحدة منتجة، وهذا يبدو أنه جيد، ولكن بمسطرة سيجمما ستة فإنه يعني تواجد 10000 خطأ في مليون وحدة منتجة وهذا المستوى سيئ جداً بالنسبة إلى طموحات سيجمما ستة، حيث أن انتهاج عملية التحسين المستمر باستخدام سيجمما ستة هو للوصول إلى مستوى عدد فرص تواجد بالمليون 3.4 فقط، ويزداد عدد فرص تواجد العيوب بالمليون كلما أنخفض رقم سيجمما حتى يصل إلى عدد 933200 عند صفر سيجمما وعدد 691500 عند مستوى واحد سيجمما وهكذا كما بالجدول التالي الذي يبين مستوى سيجمما ستة وعدد العيوب المناظر لكل مستوى، ويلاحظ

(1) Thomas Pyzdek, *Op.Cit*, P91.

(2) Thomas Pyzdek, *Ibid*, P258.

(3) Issa Bass, *Op.Cit*, P6.

أن عدد العيوب ترتفع كلما أنخفض رقم سيجم، إن استهداف المنظمة لمستوى سيجم ستة معناه تواجد 3.4 عيباً فقط في المليون وهذا معناه وضع الشركة في حالة تحسن مستمر⁽¹⁾. وفيما يلي عرض للأدوات المستخدمة في مرحلة القياس: ⁽²⁾

1- مسطرة قياس سيجم ستة *Six Sigma Ruler*.

2- تحليل باريتو *Pareto analysis*.

3- مخطط الاتجاه *Run charts*.

4- الإحصاء الوصفي *Descriptive statistics*.

5- التنقيب عن البيانات *Data mining*.

6- تحليل استكشاف البيانات *Exploratory data analysis*.

7- تحليل أنظمة القياس *Measurement systems analysis*.

8- رسومات الرقابة البيانية *Control Charts*.

1- مسطرة سيجم ستة الإحصائية

ويتم حساب *DPMO* العيوب في كل مليون فرصة كخطوة أولى لحساب مستوى السيجم لأي عملية: ⁽³⁾

1- الوحدة *Unit*: هي منتج أو خدمة أو مستوى الخدمة المطلوب دراستها باستخدام سيجم ستة.

2- الوحدات المعيبة *Defective Unit*: الوحدات الغير مطابقة لصفة واحدة أو أكثر من متطلبات العميل والمواصفات المقبولة لسيجم ستة.

3- العيب في الوحدة الواحدة *Defects Per Unit (DPU)*: مجموع العيوب لـ N من الوحدات المعيبة مقسوماً على العدد الكلي لعدد الوحدات أي أن:

$$DPU = \text{No. of Defects} \div \text{No. of Units}$$

(1) أسامة سليل، مرجع سبق ذكره، ص.ص 168-169.

(2) Thomas Pyzdek, *Op. Cit*, P240.

(3) صفاء بونس، مرجع سبق ذكره، ص.679.

4- الفرصة المعيبة *Defect Opportunity*: معناها أن يكون هناك العديد من الفرص المعيبة في الوحدة الواحدة.

5- العيوب في الفرصة الواحدة *Defect Per Opportunity (DPO)*: نسبة العيوب في الوحدة الواحدة على مجموع الفرص، أي أن:

$$DPO = \text{Defect} \div \text{No. of Opportunity}$$

6- العيوب في المليون فرصة *Defect Per Million Opportunity (DPMO)*: العيوب في الفرصة مضروباً في مليون.

$$DPMO = DPO \times 10^6$$

ثم يتم حساب مستوى السيجما للعملية من خلال العيوب لكل مليون فرصة *DPMO* التي تم الحصول عليها من خلال المعادلات السابقة، ثم معرفة مستوى السيجما المقابل لها.

جدول (20/3) نسبة المعيب في المليون فرصة والإنتاجية لكل مستويات السيجما

الإنتاجية %	<i>DPMO</i>	مستوى السيجما	الإنتاجية %	<i>DPMO</i>	مستوى السيجما	الإنتاجية %	<i>DMO</i>	مستوى السيجما
99.4	6,210	4.0	69.1	308,500	2.0	6.7	933,193	0.0
99.5	4,661	4.1	72.6	274,000	2.1	8.1	919,243	0.1
99.65	3,467	4.2	75.8	242,122	2.2	9.7	903,199	0.2
99.74	2,555	4.3	78.8	212,001	2.3	11.5	884,930	0.3
99.81	1,866	4.4	81.6	184,000	2.4	13.6	864,334	0.4
99.87	1,350	4.5	84.1	159,000	2.5	15.9	841,345	0.5
99.9	968	4.6	86.4	136,000	2.6	18.4	815,940	0.6
99.93	687	4.7	88.5	115,000	2.7	21.2	788,145	0.7
99.95	483	4.8	90.3	96,800	2.8	24.2	758,036	0.8
99.97	337	4.9	91.9	80,800	2.9	27.4	725,747	0.9
99.98	233	5.0	93.3	66,800	3.0	30.9	691,462	1.0
99.985	159	5.1	94.5	54,799	3.1	34.5	655,422	1.1
99.989	108	5.2	95.5	44,565	3.2	38.2	617,911	1.2
99.993	72	5.3	96.4	35,930	3.3	42.1	579,260	1.3
99.995	48	5.4	97.1	28,716	3.4	46.0	539,828	1.4
99.9968	32	5.5	97.7	22,750	3.5	50.0	500,000	1.5
99.9979	21	5.6	98.2	17,864	3.6	54.0	460,172	1.6
99.9987	13	5.7	98.6	13,903	3.7	57.9	420,740	1.7
99.99915	9	5.8	98.9	10,724	3.8	61.8	382,089	1.8
99.99946	5	5.9	99.2	8,198	3.9	65.5	344,578	1.9
99.9997	3	6.0						

Source: Michael C.Thomsett. (2005), *Getting Started in Six Sigma A Practical Working Guide*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, P 104.

2- تحليل باريتو Pareto

تحليل باريتو هو عملية ترتيب الفرص لتحديد أي من الفرص ممكن أن تتابع أولاً. والتي تسمى "الأكثر تفاهة والأقل حيوية". ويستخدم تحليل باريتو في مختلف مراحل برامج الجودة لتحديد أي خطوة ستكون مقبلة. ويستخدم تحليل باريتو للإجابة على العديد من الأسئلة مثل "ما هو القسم الذي يجب أن نركز عليه؟" أو "ما هو أهم نوع من أنواع العيوب ينبغي تركيز جهودنا نحوه؟". (1)

وترتكز فكرة باريتو على قاعدة أن 80% من المشكلة هي نتيجة 20% من الأسباب الممكنة لحدوثها. بمعنى أنه غالباً ما يكون هناك عدد محدود من الأسباب ذات تأثير كبير على مشكلة الجودة، لذا فإن هذه الوسيلة تستخدم للتعرف على المشكلات التي ينبغي التركيز عليها ومعرفة أسبابها على أن تكون خلال مدة زمنية محددة. فهناك بعض المجتهدين يركزون جهودهم وينفقون أموالهم وأوقاتهم في معرفة ودراسة 80% من الأسباب الغير ضرورية أو الكثيرة التفاهة من أجل الحصول على نتائج قليلة (أقل من 20%) والعكس هو الذي يجب أن يطبق في الحياة العملية. (2)

ويمكن إجراء تحليل باريتو من خلال مجموعة من الخطوات، ثم إجراء التحليل وإدخال البيانات على الحاسب الآلي على النحو التالي: (3)

- 1- تحديد التصنيفات (فئات باريتو) للرسم البياني. إذا كانت المعلومات المطلوبة غير موجودة، يمكن الحصول عليها من خلال ورقة الفحص *check sheets*.
- 2- تحديد فترة زمنية لتحليلها. وينبغي أن تكون الفترة الفاصلة طويلة بما يكفي لتكون ممثلة لنموذج الأداء.

(1) Thomas Pyzdek, *Op.Cit*, P 259.

(2) خالد سعد عبد العزيز، إدارة الجودة الشاملة: تطبيقات على القطاع الصحي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2007. ص 304.

(3) Thomas Pyzdek, *Op.Cit*, P 260.

3- تحديد الحوادث الكلية (التكلفة وحجم العيوب وغيرها) عن كل فئة. وأيضاً تحديد المجموع الكلي. إذا كانت هناك عدة فئات تمثل جزء صغير فقط من المجموع الكلي، تسمى هذه المجموعة "أخرى".

4- حساب النسبة المئوية لكل فئة بقسمة مجموع الفئة على المجموع الكلي، وثم الضرب في 100.

5- رتب هذه الفئات من الأكبر إلى الأصغر.

6- حساب "النسبة التراكمية" عن طريق إضافة نسبة مئوية لكل فئة من الفئات السابقة.

7- بناء المخطط من خلال برنامج Minitab عن طريق تصميم جدول يحتوي على الأعمدة التالية (الحوادث "فئات العيوب"، التكرار، التكرار التراكمي، النسبة المئوية التراكمية). ثم من قائمة Stat نختار Quality Tools ثم نختار Pareto Chart.

3- مخطط الاتجاه Run Charts (1)

هو عبارة عن مجموعة من البيانات مرتبة في تسلسل زمني. ويتم إجراء تحليل مخطط الاتجاه لتحديد أنماط الأسباب الأكثر شيوعاً من التباين، أو الأسباب الخاصة للاختلاف الحالي. وينبغي أن يستخدم مخطط الاتجاه للتحليل الأولي لأية بيانات تقاس على نطاق مستمر ويتم تنظيم ذلك في تسلسل زمني.

مخطط الاتجاه يجب على السؤال التالي "هل هذه العملية تحت السيطرة الإحصائية خلال الفترة الزمنية؟". إذا كانت الإجابة بـ "لا" إذاً العملية تأثرت بسبب خاص أو أكثر من التباين.

(1) Thomas Pyzdek, *Op. Cit.*, P 361-362.

4-الإحصاء الوصفي *Descriptive statistics*

يستخدم الإحصاء الوصفي لوصف الخصائص الرئيسية لمجموعة بيانات كميًا، ومن أشهر هذه الطرق مقاييس التشتت والنزعة المركزية مثل الوسط الحسابي والوسيط والانحراف المعياري. (1)

1- المتوسط *Average*: هو مجموع الملاحظات مقسوماً على عددها. وهو المقياس الأكثر استخداماً للنزعة المركزية.

2- الوسيط *Median*: هو مقياس آخر للنزعة المركزية. يعرف كقيمة تقسم سلسلة من الملاحظات المرتبة بحيث أن عدد العناصر فوقها يساوي عدد العناصر تحتها.

3- المدى *Range*: هو أحد مقاييس التشتت. والمدى لسلسلة من الأعداد هو الفرق بين أكبر وأقل قيمة أو ملاحظة.

4- الانحراف المعياري *Standard Deviation*: هو قيمة عددية بوحدات القيم الملاحظة والتي تقيس انتشار نزعة البيانات. ويبين الانحراف المعياري الكبير مقدرة أكبر على التغير في البيانات عن الانحراف المعياري الصغير.

5- التباين *Variance*: تباين مجموعة من البيانات هو مربع الانحراف المعياري وهو ما يعرف بـ S^2 . (2)

5-التنقيب عن البيانات *Data mining*

التنقيب عن البيانات هو استكشاف وتحليل لكميات كبيرة من البيانات من أجل الكشف عن أنماط مفيدة. يتم دراسة هذه الأنماط من أجل وضع قواعد تطوير الأداء، أي أجدد وأنسب الطرق لتسير الأمور. وتستخدم في سيجما ستة لتخفيض التكاليف، وتخفيض زمن الدورة، وزيادة الجودة. التنقيب عن البيانات تناوب بين توليد الأسئلة عبر اكتساب المعرفة واختبار الفروض عبر التجارب المصممة. (3)

(1) Thomas Pyzdek, *Op. Cit*, P 368.

(2) دال بستر فيلد. (1995)، *الرقابة على الجودة*، ترجمة أ.د سرور علي إبراهيم، المكتبة الأكاديمية، 1995، ص.ص 68-82.

(3) Thomas Pyzdek, *Op. Cit*, P 77.

وتتمثل أهداف أسلوب التنقيب عن البيانات في البحث عن العوامل المشتركة التي تحدد سلوك العملية، ويمكن استخدام هذه المعلومات لبناء التوقعات. ويساعد أيضاً في الكشف عن المعلومات الخفية في مجموعة من البيانات. (1)

6- تحليل استكشاف البيانات *Exploratory data analysis*

تحليل البيانات ينقسم إلى مرحلتين أساسيتين هي التنقيب عن البيانات والثانية هي تأكيد البيانات التي تم الحصول عليها بعد التنقيب. عملية التحليل يمكن أن تعتقد كتجري عن المعلومات. قبل تجربة أي شيء على الفرض أن يجمع المعلومات والبيانات الكافية التي تؤهله للتعامل مع هذا الأمر وبالتالي سوف يكون قادر على تطوير نظرياته المتعلقة بالسبب والأثر. (2)

7- تحليل أنظمة القياس *Measurement systems analysis*

تستخدم تحليل أنظمة القياس في رصد العملية الإنتاجية، وتساعد أيضاً في إدخال التعديلات عند الحاجة وبذلك تكون العملية الإنتاجية تحت السيطرة. فبغض النظر عن مدى جودة العملية الإنتاجية، فإنه هناك دائماً تباين في مستوى نوعية الإنتاج، لأن جميع النقاط داخل لوحة الرسم البياني ليست كلها على نفس الخط. ولتحسين جودة نظام الإنتاج، لا بد من تحديد مصادر الاختلافات، سواء كانت مشتركة أو خاصة. ويمكن تقسيم التغيرات بين أنظمة القياس إلى اختلافات بسبب أنظمة التشغيل وبسبب الأدوات المستخدمة في القياس. (3)

8- رسومات الرقابة البيانية *Control Chart* (4)

1- تستخدم للتحذير، الرقابة وتحسين أداء العملية مع الوقت عن طريق دراسة الحيويد ومصادرها واتخاذ الإجراء الإصلاحي المناسب.

2- يركز الاهتمام على كشف والتحذير من انحراف العملية مع الوقت.

(1) <http://asq.org/service/body-of-knowledge/tools-data-mining>, 24/8/2012, 4:31 PM.

(2) Thomas Pyzdek, *Op. Cit*, P 381.

(3) Isaa Bass, *Op. Cit*, P 303.

(4) أسامة سليط، مرجع سبق ذكره، ص 218.

3- يميز بين أسباب الانحراف العادية والخاصة، وذلك كموجة لأخذ رد فعل إصلاحي في الموقع أو إبلاغ الإدارة.

4- يستخدم كأداة للرقابة المستمرة على العملية.

5- يساعد على تحسين العملية للوصول إلى تماسك والقدرة على التنبؤ بالعملية، وبالتالي رفع مستوى الجودة، تقليل التكلفة والحصول على طاقة إنتاجية أعلى مؤثرة.

6- يعطي لغة مشتركة لمناقشة أداء العملية.

9- أنواع رسومات الرقابة البيانية

يوجد العديد من أنواع رسومات الرقابة البيانية، يتم تحديد النوع وفقاً للبيانات التي سيستخدمها فريق العمل. والسمات والخصائص الخاصة ببيانات مشروع سيجما ستة المراد قياسها ومعرفة التغير في هذه البيانات، ويتم إعداد هذه الرسومات باستخدام برامج على الحاسب الآلي مثل *Sigma XI* أو *Minitab*. والشكل التالي يوضح أنواع خرائط المراقبة للإنتاج والعمليات وسبب اختيارها:

شكل (9/3) أنواع رسومات الرقابة البيانية

المصدر: أسامة سليط. (2010)، الطريق إلى 6 سيجما الربحية والاستمرارية والنمو، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص

10-المكونات الأساسية لخريطة المراقبة البيانية (1)

1- الحد المركزي (خط المنتصف) "CL" *Center Line*: يمثل المستوى الأمثل لجودة الإنتاج.

2- حدي المراقبة (الحدود المسموح بها): وهما الحد الأعلى للمراقبة *Upper Control Limit "UCL"* والحد الأدنى للمراقبة *"Lower Control Limit "LCL"*.

3- المحور الرأسي يمثل القيم الخاصة بالمتغير المراد عمل خريطة مراقبة له.

4- المحور الأفقي يمثل رقم العينة.

شكل (10/3) مكونات خريطة المراقبة البيانية

Source: http://www.csnlc.nhs.uk/uploads/images/Stat_Control_Chart.jpg

(1) أسامة ربيع سليمان. (2008) *خرائط مراقبة الجودة الإحصائية وتطبيقاتها على الحاسب الآلي Minitab*، دن، الطبعة الأولى، ص.ص 2-3.

ج/ مرحلة التحليل

تحليل النظام لتحديد طرق القضاء على الفجوة بين الأداء الحالي للنظام أو العملية والهدف المنشود. واستخدام الأدوات الإحصائية للاسترشاد في مرحلة التحليل. وفيما يلي الأدوات المستخدمة في عملية التحليل على النحو التالي: (1)

1- العصف الذهني *Brainstorming*.

2- مخطط السبب والأثر *Cause-and-effect diagrams*.

3- دياگرام التشتت *Scatter Diagram*.

4- هيستوجرام *Histogram*.

1- العصف الذهني *Brainstorming* (2)

يستخدم العصف الذهني كأحد أساليب حل المشكلات في منظمات الأعمال وبرامج التدريب الإداري، ويمكن استخدامه أيضاً لتوليد الأفكار، وطبيعي أن يستخدم هذا الأسلوب بواسطة مجموعة من الأفراد معاً وهو الأفضل، على الرغم من إمكان لجوء شخص واحد لاستخدامه. ولعمله يمكن إتباع الخطوات التالية:

1- حدد المشكلة أو المجال.

2- أطلب مقترحات من الآخرين حول هذا الأمر.

3- دون كل المقترحات مع عدم إبداء أي ملاحظات أو تقييم أو نقد للاقتراحات. ثم اجمع ودون أكبر عدد من المقترحات.

4- راجع كافة المقترحات مستوضحاً جوانب كل مقترح منها.

5- حل قائمة المقترحات، وحدد أيهما الأفضل من وجهة نظرك ولماذا؟

(1) Thomas Pyzdek, *Op. Cit*, P 258.

(2) طاهر مرسي عطية، إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت، ص 68.

2-تحليل السبب والأثر Cause and Effect Analysis

يعرف أيضاً ب تحليل عظمة السمكة "بسبب شكله" أو مخطط إيشيكاوا (نسبة إلى العالم الذي أبتكره). ويستخدم لتجميع أسباب مختلفة لنتيجة. وهو أداة تحليلية توفر طريقة مرئية ومنهجية لربط الأسباب المختلفة (المدخلات) بالتأثير (المخرجات). (1)

فهو أداة يتم استخدامها للتنظيم والعرض البياني لكل المعلومات المتعلقة بالمشكلة. ولتصميمه يتم إتباع الخطوات التالية: (2)

- 1- إنشاء خريطة تدفق لمنطقة التحسين.
- 2- تحديد المشكلة التي يتعين حلها.
- 3- إجراء العصف الذهني لإيجاد كل الأسباب المحتملة للمشكلة.
- 4- تنظيم نتائج العصف الذهني في فئات منطقية.
- 5- بناء مخطط السبب والتأثير والذي يعرض بدقة العلاقات من كافة البيانات في كل فئة.

شكل (11/3) الهيكل البنائي لمخطط السبب والتأثير

Source: <http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=912>

(1) Isaa Bass, *Op. Cit*, P.p 350-351.

(2) Thomas Pyzdek, *Op. Cit*, P 261-262.

3- دياگرام التشتت *Scatter Diagram* (1)

بمجرد ترتيب الأفكار من حيث الأهمية بعد استخدام مخطط السبب والتأثير، على فريق سيجما ستة التحقق من صحة الأفكار واقعيًا وبالبيانات. ويمكن التحقق من خلال ثلاث طرق. استخدام تجميع البيانات الأساسية، تصميم التجارب، دياگرام التشتت.

دياگرام التشتت يأخذ فكرة عن الأسباب الجذرية والبيانات المطابقة لها لاستجابة الفريق في محاولة التحسين. ومن السهل أن نرى العلاقة من خلاله حيث يوضح العلاقة بين متغيرين ويستطيع تحديد العلاقة بين متغيرين، ويمكن استخدامه في عرض علاقة "السبب والأثر" وفي مجموعة من بيانات القياسات المتواصلة. كما يوجد مفاتيح أساسية لاستخدام دياگرام التشتت وأهمها:

1- الارتباط لا يعني سبب المشكلة.

2- تأكد من استخدام دياگرام التشتت مع البيانات المستمرة فقط.

3- تأكد من محورين مطابقين لتحديد وجود علاقة حقيقية. تأكد من وجود المقياس والتباعد المناسبين في الدياگرام.

ج/4 هيستوجرام *Histogram*

هو رسم بياني لبيان الانحرافات في مجموعة من البيانات. ويتيح مشاهدة الانحرافات والبيانات خارج المتطلبات. ارتفاع كل عمود يمثل عدد الملاحظات التي تقع ضمن مجموعة من البيانات. ويشير إلى مدى تكرار حدوث ظاهرة ما وذلك بإظهار نمط توزيعها، ويستخدم لتحديد الأسباب الجذرية، والتحقق من الإنجاز ويهدف تحليل المدرج الإحصائي إلى تحديد وتصنيف الاختلافات في البيانات. (2)

(1) George Eckes, *Op.Cit*, P.p 80-81.

(2) Paul keller and Tom Pyzdek, *Op.cit*, P 247.

د/ مرحلة التحسين

تحسين النظام. أن يكون هناك إبداع في إيجاد طرق جديدة للسعي نحو الأفضل وبأقل تكلفة، وبأسرع وقت. استخدام "إدارة المشاريع" وغيرها من أدوات الإدارة لتنفيذ المنهجية الجديدة. واستخدام الأساليب الإحصائية للتأكد من صحة التحسينات. وفيما يلي الأدوات المستخدمة في مرحلة التحسين: (1)

- 1- مزج الأفكار الخام واختلاق أفكار حلول.
- 2- مخطط الشجرة.
- 3- نماذج ودراسات تجريبية.

1- مزج الأفكار الخام واختلاق أفكار حلول (2)

نقي قائمة العصف الذهني، ثم أجمع الأفكار المرتبطة بشدة مع بعضها البعض، وناقش عناصر الأفكار غير العملية لجعلها عملية، ثم حدد النسبة من المشكلة التي تحل عند تنفيذ كل أسلوب حل مقترح، وأربط كل فكرة حل بسبب محدد للمشكلة، ثم قم بعمل تخمينات عملية عن تأثير فكرة الحل على هذه الأسباب أو المشاكل، واستخدم المعلومات لتوليد أفكار حل كامل، ثم قم بكتابة الحلول.

ه/ مرحلة الرقابة

الرقابة على النظام الجديد. ترسيخ نظام التحسين عن طريق تعديل نظام الحوافز والسياسات والإجراءات والميزانيات وتعليمات التشغيل وأنظمة الإدارة الأخرى. ويمكن الاستفادة من نظام التوحيد القياسي أيزو 9000 للتأكد من أن الوثائق صحيحة. استخدام الأدوات الإحصائية لرصد استقرار النظم الجديدة. وفيما يلي الأدوات المستخدمة في مرحلة الرقابة: (3)

(1) Thomas Pyzdek, *Op.Cit*, P240.

(2) أسامة سليل، مرجع سبق ذكره. ص 197

3) Thomas Pyzdek *Ibid*, P240.

1- رسومات الرقابة البيانية.

2- خرائط الاتجاه.

3- المواصفة القياسية أيزو 9000.

4- التغيير في الميزانيات.

وقد تم استخدام رسومات الرقابة البيانية وخرائط الاتجاه في مرحلة القياس، ويتم استخدامهم أيضاً في مرحلة الرقابة لضمان استقرار التحسينات وعدم وجود تباين في البيانات.

الرقابة باستخدام المواصفة القياسية أيزو 9000⁽¹⁾

يوجد العديد من الأساليب للمواصفة القياسية الأيزو 9000 للرقابة على التحسينات التي تمت من خلال تطبيق منهجية سيجما ستة DMAIC من خلال سلسلة من الإجراءات لضمان تنفيذ النتائج. على سبيل المثال:

1- وضع مشرفين في أماكن التحسينات لمراقبة أداء مجموعات العمل لرصد وتصحيح

الأخطاء وعدم الانحراف عن الخطة.

2- استخدام أجهزة مراقبة إلكترونية، على سبيل المثال كاميرات المراقبة وحاسبات

المراقبة الإلكترونية.

3- نظام توثيق المستندات، وهو من المتطلبات الرئيسية للأيزو 9000، وفقاً إلى البند

(ISO 9000 2.7.1) هي المعلومات الداعمة في شكل معلومات في صفحة

مطبوعة، أو ملف مخزن على أسطوانة ضوئية أو مخزن في ذاكرة الحاسب. مما

يعني أن المعلومات مسجلة وموثقة حيث أن المعلومات الشفهية ليست وثيقة. وقد

حددت المواصفة القياسية الأيزو 9000 فوائد للتوثيق أهمها:

أ- لتوصيل المتطلبات والتعليمات والأساليب والنتائج على نحو فعال.

ب- لتسجيل حلول المشاكل إلى نظام إدارة المعرفة وذلك لتجنب الحاجة إلى حلها

مرارا وتكرارا.

1) David Hoyle, *Op.Cit*, P.p 140-141.

ج- لتوفير الحرية للإدارة والموظفين لتحقيق أقصى قدر من مساهمتها في الأعمال.

د- لتوفير الشرعية والسلطة للإجراءات والقرارات اللازمة.

هـ- لجعل مسؤولية واضحة وتهيئة الظروف للرقابة الذاتية.

و- لتوفير التنسيق بين إدارت العمل المختلفة.

ز- لتوفير التناسق وإمكانية التنبؤ في تنفيذ المهام المتكررة.

ح- لتوفير التدريب والمواد المرجعية للموظفين الحاليين والجدد.

ط- تقديم أدلة إلى الجهات المعنية عن أعمال التحسينات التي تمت.

ي- لتوفير أساس لدراسة ممارسات العمل القائمة وتحديد فرص التحسين.

ك- لإثبات الوقائع بعد الاحتياطات التي اتخذت أو التي كان ينبغي اتخاذها لمنع أو تقليل حدوث الأخطاء.

فالمعايرة تتطلب من الإدارة وضع نظام توثيق فعال يشمل المستندات المطلوبة من الإدارات المختلفة لضمان فعالية التخطيط والتشغيل والرقابة على العملية. ويوضح الشكل التالي الأنواع الرئيسية لتصنيف المستندات.

شكل (12/3) تصنيف المستندات الرقابية والغير رقابية

Source: David Hoyle. (2001), *ISO 9001 Quality System Handbook Fourth Edition Completely revised in response to ISO 9000:2000*, Butterworth-Heinemann, BOSTON, P 141.

4- المراقبة والقياس بند 8.2 أيزو 9000 وتتطلب المواصفة أن تكون هناك مراقبة وقياس على أربع عناصر وهم رضا العملاء، ونظام إدارة الجودة، والعمليات، والمنتجات. (1)

5- مراقبة وقياس رضا العميل بند 8.2.1 أيزو 9000 (2)

إن قياس رضا العميل يعتبر من أهم مؤشرات قياس الأداء الخاصة بنظام إدارة الجودة لذلك يجب على المنظمة مراقبة المعلومات الخاصة بمدى تحقيق رضا العميل عن طريق الوفاء بمتطلبات العميل، كالتالي:

أ- يمكن أن تستخدم المعلومات الخاصة بنتائج الاستبيانات الخاصة بالعملاء والمعلومات الخاصة بالشكاوى المتعلقة بالمنتجات كوسائل لقياس رضا العميل، ولا بد من جميع أفراد المنظمة وخاصة الإدارة العليا التعامل مع شكاوى العملاء بمنتهى الجدية والتقدير.

ب- عمل اجتماعات بصفة شهرية لمناقشة التقرير لشكاوى العملاء. أو اجتماعات عاجلة طارئة إذا تطلب الأمر لمناقشة الشكاوى وحلها في أسرع وقت.

6- مراقبة وقياس المنتج بند 8.2.4 أيزو 9000 (3)

أ- مراقبة وقياس المنتجات خلال مراحل تحقيق المنتج طبقاً لترتيبات مخططة مع الاحتفاظ بأداة التطابق مع معايير القبول التي تم وضعها في مرحلة التخطيط.

ب- يجب الاحتفاظ بسجلات مراقبة وقياس المنتج.

ج- يجب أن تكون سجلات مراقبة وقياس المنتج تحدد الأشخاص الذين قاموا بالموافقة على تسليم المنتج للعميل.

(1) عبد العزيز عبد العال. (2010)، إدارة الجودة ودورها في بناء الشركات، رسالة دكتوراه غير منشورة، الأكاديمية البريطانية، المملكة المتحدة، ص.ص 51-52.

(2) عبد العزيز عبد العال، المرجع السابق، ص 53.

(3) عبد العزيز عبد العال، المرجع السابق، ص 53.

7- التحكم في المنتج الغير مطابق بند 8.3 أيزو 9000 (1)

على المنظمة عمل إجراء موثق للتحكم في المنتج الغير مطابق بهدف وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتعريف وتمييز المنتج الغير مطابق لمنع الاستخدام الخاطئ أو الغير مقصود، مع توضيح مسؤوليات وصلاحيات التعامل مع المنتج الغير مطابق، ويمكن للمنظمة مع المنتجات الغير مطابقة بوحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- أ- اتخاذ الأفعال اللازمة لعزل حالة عدم المطابقة مع ضمان عدم تكرارها.
- ب- السماح باستخدامها أو قبولها إما عن طريق شخص له صلاحية أو عن طريق العميل نفسه.

في حالة اكتشاف المنتج الغير مطابق بعد التسليم أو الاستخدام يجب على المنظمة اتخاذ الأفعال التي تراها مناسبة طبقاً لطبيعة النشاط لتأثير أو احتمال تأثير عدم التطابق وعند إعادة تصحيح المنتج الغير مطابق يجب أن يخضع لعمليات إعادة التحقيق للتأكد من مطابقته للمتطلبات، مع ضرورة الاحتفاظ بالسجلات التي توضح حالات عدم المطابقة والأفعال الناتجة.

8- الأفعال الوقائية بند 8.5.3 أيزو 9000 (2)

يجب على المنظمة اتخاذ الأعمال اللازمة لمنع حدوث حالات عدم المطابقة المتوقعة وذلك بهدف منع حدوثها، ويجب أن يتوافق الفعل الوقائي مع مدى تأثير حالة عدم المطابقة، وعلى المنظمة إنشاء إجراء موثق ليحدد المتطلبات اللازمة كالتالي:

- أ- مراجعة حالات احتمال حدوث حالات عدم المطابقة.
- ب- تحديد أسباب حالات عدم المطابقة.
- ج- تقييم الحاجة لاتخاذ أفعال لمنع حدوثها.
- د- تحديد وتنفيذ الأفعال الوقائية المطلوبة.
- هـ- تسجيل نتائج تنفيذ الأفعال الوقائية.
- و- تقييم فاعلية الأفعال الوقائية المتخذة.

(1) عبد العزيز عبد العال، المرجع السابق، ص 54.

(2) عبد العزيز عبد العال، المرجع السابق، ص 55.

2/3 المبحث الثاني: التطبيق العملي للنموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية

1/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح

2/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

3/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض الفاقد في العمالة المدربة

1/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح

أ/ مرحلة التحديد

1- وثيقة المشروع Project Charter

شكل (13/3) وثيقة مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح

رقم المشروع: 1	اسم المشروع: تخفيض حجم العيوب بالعمليات الإنتاجية	تاريخ: 2012/8/22
<p>فريق العمل:</p> <p>1- عمرو نور الدين (راعي المشروع)</p> <p>2- سيد عبد الظاهر (مدير دراسة العمل).</p> <p>3- شريف الحريري (مشرف دراسة العمل)</p> <p>4- أحمد الشامي (مشرف دراسة العمل)</p> <p>5- عبده السيد محمد (مراجعة فحص).</p> <p>6- أحمد حسن (مشرف عام إنتاج).</p> <p>7- م/عمر مسعد (مشرف عام التحضير).</p> <p>8- مروة السيد العربي (خباطة).</p> <p>9- مروة محمد إبراهيم (مشرفة فحص).</p> <p>10- أميرة محمد إبراهيم (مراجعة فحص).</p>		
<p>مشكلة المشروع: قصور في نظام الجودة بالمنظمة يتمثل في وجود نسبة 4.7% معيب في الإنتاج مما يترتب عليه عدد 47130 وحدة معيبة في كل مليون فرصة إنتاج، مما يؤثر هذا العدد بالسلب على العملية الإنتاجية. وبناء عليه تتحمل المنظمة تكاليف مصنع خفي لإصلاح العيوب بالشركة ويخفض من معدلات الإنتاج اليومية.</p>		
<p>هدف المشروع: التعرف على جذور المشاكل التي تؤدي إلى ارتفاع معدل المعيب في الإنتاج، وتخفيض نسبة العيوب القابلة للإصلاح لتصل إلى المعدلات المقبولة.</p>		
<p>حدود المشروع: تقارير ملاحظة العيوب اليومية الخاصة بعمليات تصنيع البنطلون التي تنقسم إلى (مرحلة التجهيز ثم مرحلة الظهر ثم مرحلة صدر البنطلون ثم مرحلة التجميع).</p>		
<p>الأفراد الغير المشتركين والمتأثرون بالمشروع وخارج الشركة Stakeholders</p> <p>1-الموردين.</p> <p>2-العلاء.</p> <p>3-المديرين والعاملون بالأقسام.</p>		
الخطة	تاريخ مخطط	تاريخ فعلي
تاريخ البدء	2012/8/22	2012/8/23
مرحلة التحديد	2012/8/25	2012/8/27
مرحلة القياس	2012/9/9	2012/9/10
مرحلة التحليل	2012/10/1	2012/10/3
مرحلة التحسين	2012/10/15	2012/10/18
مرحلة المراقبة	2012/10/28	2012/10/27
تاريخ الاكتمال	2012/11/1	2012/11/1

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة التي أجراها الباحث داخل مصنع لوتس للملابس الجاهزة

2- مخطط عمليات تصنيع الملابس الجاهزة

شكل (14/3) مخطط العمليات PROCESS CHART لتصنيع الملابس الجاهزة

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

3- مخطط SIPOC لتصنيع الملابس الجاهزة

جدول (21/3) مخطط SIPOC لتصنيع الملابس الجاهزة

الموردون	المدخلات	العمليات	المخرجات	العملاء
مورد الأقمشة	أقمشة	القص الطباعة تطريز	بنطلون جينز	عملاء خارج جمهورية مصر العربية
مورد الخيوط	خيوط	التجهيز	موديلات مختلفة	أمريكا - كندا - الهند
مورد الإكسسوار	إكسسوار	التحضير	مقاسات متعددة	عملاء داخل جمهورية مصر العربية
		التجميع	ألون مختلفة	

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

ب/ مرحلة القياس

قام الباحث بمتابعة أحد صالات الإنتاج التابعة لمصنع لوتس للملابس الجاهزة، والتي تقوم بصناعة وإنتاج البنطلون الجينز وتصديره ليكون منافساً في الأسواق العالمية.

جدول (22/3) الإنتاج المخطط بأحد صالات الإنتاج بمصنع لوتس للملابس الجاهزة

عدد خطوط الإنتاج	10 خطوط
الإنتاج المستهدف من الخط	150 قطعة بنطلون في الساعة الواحدة
عدد ساعات الإنتاج اليومي	7 ساعات
الإنتاج المستهدف في الشهر	$10 \times 150 \times 7 = 10500 \times 30 = 315000$ يوم
مراحل إنتاج البنطلون	4 مراحل (التجهيز . الصدر . الظهر . التجميع)
عدد العاملين	1432 عامل

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

جدول (23/3) الإنتاج الفعلي بأحد صالات الإنتاج بمصنع لوتس للملابس الجاهزة

الإنتاج الفعلي خلال 30 يوم	324500
حجم الإنتاج المعيب	15294
النسبة المئوية للإنتاج المعيب	4.71%
مستوى السيجما للعملية	3.2 سيجما

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

جدول (24/3) قياس العيوب في المرحلة الأولى (التجهيز) خلال مدة 30 يوم

م	نوع العيب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	إجمالي
1	فولدر	16	17	18	12	18	14	15	12	17	16	16	15	16	16	19	11	12	16	11	13	13	14	11	10	14	12	15	10	14	14	427
2	حلية	16	14	18	8	14	8	2	16	4	8	6	16	18	16	18	14	12	8	6	18	14	12	16	8	10	18	6	14	10	362	
3	عيوب مكبس	70	79	76	81	73	61	63	69	77	72	82	77	72	77	117	115	102	77	82	71	86	69	66	66	61	61	76	63	61	59	2264
4	فرق مليات	11	14	12	12	11	13	13	13	12	13	12	1	14	13	23	11	12	1	14	13	12	13	13	15	13	11	11	13	14	14	380
5	فرق بنطات	5	6	7	8	6	7	5	6	5	7	6	9	6	7	9	6	7	9	6	7	8	7	8	5	6	6	8	7	8	8	197
6	عيوب الفرز (ساقطة)	14	12	14	12	14	12	14	12	10	10	12	14	12	12	18	12	12	14	12	18	12	16	10	12	12	16	14	10	12	12	392
7	عيوب الفرز (ناقصة)	7	8	8	8	8	8	9	8	6	5	5	6	7	9	6	7	6	5	5	9	5	6	8	6	7	6	6	7	7	6	200
8	عيوب الفرز (مقلنة)	7	6	8	7	7	7	8	7	5	7	6	7	6	8	7	8	7	6	7	8	6	5	6	7	6	7	6	6	7	7	196
9	عيوب الفرز (باصه)	14	16	14	12	12	12	14	12	12	12	14	16	12	12	18	12	12	14	16	12	10	14	12	16	10	12	12	14	10	12	392
10	البادج (مرجل - عريض ورفيع)	7	8	9	7	9	12	9	8	9	9	14	9	7	9	13	10	11	14	9	7	9	8	10	9	6	9	9	10	9	7	275
11	اختلاف اللون	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

1-تحليل باريتو لمرحلة التجهيز

جدول (25/3) تحليل باريتو لعيوب مرحلة التجهيز

الرمز	نوع العيب	التكرار	التكرار التراكمي	النسبة المئوية التراكمية (%)
A	عيوب مكبس	2264	2264	48.91
B	فولدر	427	2691	58.14
C	أخرى	406	3097	66.91
D	عيوب الفرز (ساقطة)	392	3489	75.38
E	فرق مليات	380	3869	83.59
F	حلية	362	4231	91.42
G	عيوب الفرز (ناقصة)	200	4431	95.74
H	فرق بونطات	197	4628	100

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

شكل (15/3) دياگرام باريتو لعيوب مرحلة التجهيز

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

جدول (26/3) قياس العيوب في المرحلة الثانية (الصدر) خلال مدة 30 يوم

م	نوع العيب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	إجمالي
1	ريزر	33	30	32	37	34	36	35	30	30	30	49	50	58	63	60	63	58	51	35	35	37	33	33	39	37	35	33	35	32	32	1162
2	تجميع سنتر	13	14	15	9	15	11	12	9	14	14	13	14	14	14	9	17	14	14	10	10	12	13	10	9	13	11	14	9	13	13	370

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

2-تحليل باريتو لمرحلة الصدر

جدول (27/3) تحليل باريتو لعيوب مرحلة الصدر

الرمز	نوع العيب	التكرار	التكرار التراكمي	النسبة المئوية التراكمية (%)
A	ريزر	1162	1162	76.2
B	تجميع سنتر	362	1524	100

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

شكل (16/3) دياگرام باريتو لعيوب مرحلة الصدر

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

جدول (28/3) قياس العيوب في المرحلة الثالثة (الظهر) خلال مدة 30 يوم

م	نوع العيب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	إجمالي
1	كشورة جيب أمامي	8	14	4	12	0	18	8	4	18	6	10	12	18	14	18	10	18	6	12	12	18	8	8	8	8	10	14	14	10	12	332
2	تشيم جيب أمامي	14	4	6	6	8	8	8	8	8	10	4	6	12	16	18	14	14	16	6	16	18	18	18	18	18	16	12	10	4	6	338
3	البطانة (داخلي - خارجي)	18	18	8	18	18	18	18	18	8	18	6	8	4	4	18	18	12	18	8	18	10	12	14	12	6	4	12	18	6	8	370
4	تشيم جيب أمامي	18	18	18	14	8	18	18	18	10	10	2	10	6	18	18	18	10	10	2	10	6	18	18	18	8	14	18	18	18	14	380
5	السرفلة	12	18	14	14	6	22	16	16	22	14	18	16	16	22	12	20	12	10	22	24	14	4	8	4	6	4	6	18	16	16	368
6	تركيب البطانة بالسوست	8	2	4	6	6	8	8	8	2	10	2	12	12	8	8	6	4	2	10	2	12	10	10	10	14	6	6	14	14	10	256
7	شيمة صدر	6	6	8	4	4	6	6	6	12	8	8	8	6	4	16	8	6	12	12	14	12	8	8	8	12	12	12	12	4	6	268
8	دوران	8	12	10	10	10	10	10	10	8	8	8	12	4	8	18	13	12	4	8	8	12	14	6	4	12	10	12	14	8	8	281
9	تشيم بتالطة يمين	12	12	11	6	10	6	11	6	12	10	9	12	12	6	16	16	6	12	10	9	6	9	8	8	16	8	16	8	8	8	309
10	تجميع الصدرين	10	10	10	10	10	10	10	10	8	12	8	8	9	7	13	7	11	9	8	7	10	10	10	10	12	12	10	10	10	10	297
11	كرتش	8	9	8	9	8	9	9	9	10	10	9	8	8	11	11	11	11	11	10	9	9	8	8	8	10	8	9	8	9	9	288

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

3-تحليل باريتو لمرحلة الظهر

جدول (29/3) تحليل باريتو لعيوب مرحلة الظهر

الرمز	نوع العيب	التكرار	التكرار التراكمي	النسبة المئوية التراكمية (%)
A	تثبيت جيب أمامي	380	380	10.89
B	البطانة (داخلي - خارجي)	370	750	21.50
C	السرفلة	368	1118	32
D	تشيم جيب أمامي	338	1456	41.75
E	كشيرة جيب أمامي	332	1788	51.27
F	تثبيت بتالته يمين	309	2097	60.13
G	تجميع الصدرين	297	2394	68.65
H	كرتش	288	2682	76.91
I	دوران	281	2963	84.97
J	شيمة صدر	268	3231	92.65
K	تركيب البتالته بالسوست	256	3487	100

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

شكل (17/3) دياگرام باريتو لعيوب مرحلة الظهر

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

جدول (30/3) قياس العيوب في المرحلة الرابعة (التجميع) خلال مدة 30 يوم

م	نوع العيب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	إجمالي
1	تفصيل الكمر	11	9	8	10	9	8	8	9	9	9	10	12	9	9	11	10	10	11	9	8	10	9	8	8	8	10	13	10	9	283	
2	تركيب الكمر (عالي وواطي)	12	11	12	13	13	9	13	13	9	14	12	14	12	17	12	14	13	14	12	14	13	13	13	9	13	12	11	12	12	368	
3	تشبيح K	10	14	12	30	30	8	10	12	11	11	11	7	12	13	22	10	9	8	10	11	11	8	10	8	12	14	10	10	10	333	
4	اللوكسات	36	38	30	42	30	32	42	36	34	33	37	41	50	61	70	50	40	33	40	40	40	37	34	32	42	30	30	38	36	1184	
5	ثني الرجل ق (R) R	11	10	11	11	12	10	13	12	12	11	9	13	12	11	15	10	9	12	10	11	12	14	8	14	14	10	11	10	11	343	
6	T ج	8	12	13	12	10	13	8	9	11	9	11	12	13	13	16	13	11	11	11	10	8	13	12	13	11	9	12	14	8	335	
7	فارمتورة	60	50	60	68	67	60	63	68	62	67	65	72	92	95	91	72	65	58	64	68	44	64	64	67	50	60	50	60	60	1958	
8	بادج	7	8	8	7	8	7	8	8	5	6	8	7	9	11	13	9	7	8	8	5	8	3	8	5	8	7	8	8	7	239	
9	كوع	3	4	2	4	0	4	3	3	5	6	2	0	5	9	5	6	5	5	4	3	3	0	0	0	0	4	2	4	3	100	
10	قطع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
11	E	0	2	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	3	2	2	2	1	1	0	1	1	1	1	3	0	2	0	29	

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

4- تحليل باريتو لمرحلة التجميع

جدول (31/3) تحليل باريتو لعيوب مرحلة التجميع

الرمز	نوع العيب	التكرار	التكرار التراكمي	النسبة المئوية التراكمية (%)
A	فارمتورة	1958	1958	37.82
B	اللوكسات	1184	3142	60.69
C	أخرى	373	3515	67.89
D	تركيب الكمر (عالي وواطي)	368	3883	75
E	ثني الرجل ق (R R)	343	4226	81.63
F	تج	335	4561	88.1
G	تشبيح K	333	4894	94.53
H	تقفيل الكمر	283	5177	100

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

شكل (18/3) دياگرام باريتو لعيوب مرحلة التجميع

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

5- نتائج تحليل باريتو

تبين للباحث قبل القيام بعمل تحليل باريتو أنه يوجد 35 نوعاً من أنواع العيب التي تحدث يومياً على خطوط الإنتاج، تتكرر هذه العيوب بنسب متفاوتة حسب البيانات السابقة عن 30 يوم متابعة، كما أن هناك العديد من الأسباب تحدث أكثر من غيرها وتؤثر على العملية الإنتاجية.

ولما كان لتحليل باريتو من أهمية لتحديد العيوب المؤثرة التي لها أكثر تأثيراً من غيرها على العملية الإنتاجية، وذلك بهدف تركيز جهود التحسين على هذه العيوب أكثر من غيرها فقد تبين من التحليل ما يلي:

1- بالنسبة للمرحلة الأولى (التجهيز): تبين أن عيوب المكبس من العيوب الأكثر تأثيراً من غيرها في هذه المرحلة، بنسبة تراكمية قدرها 48.91%.

2- بالنسبة للمرحلة الثانية (الصدر): تبين أن عيوب الريزر من العيوب الأكثر تأثيراً من غيرها في هذه المرحلة، بنسبة تراكمية قدرها 72.2%.

3- بالنسبة للمرحلة الثالثة (الظهر): تبين أن العيوب في هذه المرحلة متقاربة من بعضها، حيث أن النسبة التراكمية لأكبر عيب في هذه المرحلة 10.89% ثم يليها 21.5%، وبالتالي هي نسب غير مؤثرة.

4- بالنسبة للمرحلة الرابعة: تبين أن عيوب الفارمتورة واللوكسات من العيوب الأكثر تأثيراً من غيرهما في هذه المرحلة، وذلك بنسبة تراكمية قدرها 73.82% و 60.69%.

ب/6 حساب مستوى السيجما لعمليات إنتاج وصناعة الملابس الجاهزة بالمنظمة

$$DPU = \text{No. Defects} / \text{No. Units}$$

$$DPU = 15294 / 324500 = 0.047130$$

$$DPO = \text{Defect} / \text{No. Opportunity}$$

$$DPO = 0.047130 * 1 = 0.047130$$

$$DPMO = DPO * 10^6$$

$$DPMO = 0.047130 * 10^6 = 47130$$

$$\text{Sigma Level} = 3.2 \text{ Sigma}$$

ونستخلص من هذه المعادلات ما يلي:

1- تنتج المنظمة 47130 فرصة لكل مليون وحدة منتجة.

2- مستوى السيجما الحالي للمنظمة هو 3.2 سيجما.

7- الإحصاء الوصفي لبيانات العيوب بالعملية الإنتاجية

جدول (32/3) الإحصاء الوصفي للعيوب بالعملية الإنتاجية

العيوب الفارماتورة	عيوب اللوكسات	عيوب الريزر	عيوب المكبس	التحليل
30	30	30	30	<i>N</i>
65.2667	39.4667	38.7333	75.4667	<i>Mean</i>
11.3439	8.74045	10.0411	15.6177	<i>StDev</i>
128.685	76.3954	100.823	243.913	<i>Variance</i>
64	38	35	71.5	<i>Median</i>
1958	1184	1162	2264	<i>Sum</i>
44	30	30	59	<i>Minimum</i>
95	70	63	117	<i>Maximum</i>
51	40	33	58	<i>Range</i>

المصدر: من إعداد الباحث استخداما لبرنامج Minitab.16 لتحليل البيانات السابقة

8- هيستوجرام بيانات العيوب بالعملية الإنتاجية Histogram

شكل (19/3) هيستوجرام العيوب بالعملية الإنتاجية

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

9- مخطط الاتجاه ورسومات الرقابة البيانية (C) Control Chart

تم إجراء مخطط الاتجاه ورسومات الرقابة البيانية للتعرف على الأسباب الأكثر شيوعاً في التابيين، فقد تم اختيار العيوب الأكثر تأثيراً والتي أظهرها تحليل باريتو وهم: عيوب المكبس بالمرحلة الأولى، وعيوب الريزر بالمرحلة الثانية، وعيوب اللوكسات وعيوب الفارماتورة بالمرحلة الرابعة. وفيما يلي عرض لمخططات الاتجاه الخاصة بكل عيب من العيوب:

شكل (20/3) مخطط الاتجاه لعيوب المكبس بالمرحلة الأولى

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

شكل (21/3) رسم الرقابة البياني لعيوب المكبس بالمرحلة الأولى

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

قد تبين للباحث ما يلي:

- 1- متوسط عيوب المكبس خلال مدة 30 يوم هو 75.47.
- 2- تعدت مرات العيوب خط متوسط العيب خلال المدة 13 مرة.
- 3- تعدت مرات العيوب الحد الأعلى للمراقبة خلال المدة 4 مرات في اليوم (13، 14، 15، 16).
- 4- لم يتعدى عيب المكبس في أي يوم خلال المدة الحد الأدنى للمراقبة.

شكل (22/3) مخطط الاتجاه لعيوب الريزر بالمرحلة الثانية

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

شكل (23/3) رسم الرقابة البياني لعيوب الريزر بالمرحلة الثانية

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

قد تبين للباحث من خلال المعاينة البصرية للشكل التالي ما يلي:

- 1- متوسط عيوب الريزر خلال مدة 30 يوم هو 38.37.
- 2- تعدت مرات العيوب خط متوسط العيب خلال المدة 8 مرة.
- 3- تعدت مرات العيوب الحد الأعلى للمراقبة خلال المدة 4 مرات في اليوم (14، 15، 16، 17).
- 4- لم يتعدى عيب المكبس في أي يوم خلال المدة الحد الأدنى للمراقبة.

شكل (24/3) مخطط الاتجاه لعيوب اللوكسات بالمرحلة الرابعة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

شكل (25/3) رسم الرقابة البياني لعيوب اللوكسات بالمرحلة الرابعة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

قد تبين للباحث من خلال المعاينة البصرية للشكل التالي ما يلي:

- 1- متوسط عيوب الريزر خلال مدة 30 يوم هو 58.32.
- 2- تعدت مرات العيوب خط متوسط العيب خلال المدة 13 مرة.
- 3- تعدت مرات العيوب الحد الأعلى للمراقبة خلال المدة 2 مرات في اليوم (15، 16).
- 4- لم يتعدى عيب المكبس في أي يوم خلال المدة الأدنى للمراقبة.

شكل (26/3) مخطط الاتجاه لعيوب الفارماتورة بالمرحلة الرابعة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

شكل (27/3) رسم الرقابة البياني لعيوب الفارماتورة بالمرحلة الرابعة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16.

قد تبين للباحث من خلال المعاينة البصرية للشكل التالي ما يلي:

- 1- متوسط عيوب الفارماتورة خلال مدة 30 يوم هو 65.27.
- 2- تعدت مرات العيوب خط متوسط العيب خلال المدة 18 مرة.
- 3- تعدت مرات العيوب الحد الأعلى للمراقبة خلال المدة 3 مرات في اليوم (14، 15، 16).
- 4- لم يتعدى عيب المكبس في أي يوم خلال المدة الحد الأدنى للمراقبة.

ج/ مرحلة التحليل

1-العصف الذهني للتعرف أسباب العيوب بالعملية الإنتاجية

تم عمل حلقة عصف ذهني لإخراج ما في عقول مجموعة العمل من جذور الأسباب التي تؤدي إلى العيوب الأكثر تأثير والتي أظهرها تحليل باريتو.

جدول (33/3) العصف الذهني لمعرفة أسباب العيوب بالعملية الإنتاجية

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عيوب المكبس في مرحلة التجهيز؟
عدم التزام العامل بالتحديدات الموجودة على الماكينة لأنه عامل جديد.
ضعف السخانات الموجودة بالماكينة نتيجة عدم وجود صيانة دورية.
العامل لم يتدرب جيداً.
وقوف العامل باستمرار أمام الماكينة دون جلوسه مما يؤثر بالسلب على تركيزه.
ارتفاع درجة الحرارة داخل المصنع حيث يتم الاعتماد على مراوح سقف فقط مع عدم وجود أماكن للتهوية.
عدم الاهتمام بالإضاءة أو بالصيانة الدورية للمبات
عدم اهتمام العامل بتحقيق إنتاج ذات جودة عالي، لقلّة حوافز الإنتاج بالمصنع.
تغيير السخانات باستمرار أو عمل جدول زمني لإحالتها والإدارة لا توافق على ذلك.
عدم الحفاظ على العملاء المهرة الحاليين
كثرة غياب العاملين باستمرار والاحتياج إلى عامل بديل ينتج الكثير من الأخطاء.
عدم حرص العامل على الإنتاج دون أخطاء
عدم كفاءة العامل.
مشكلة انقطاع التيار الكهربائي باستمرار، وعدم كفاءة المولدات وتناسبها مع عمل المصنع.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عيوب الريز في مرحلة الظهر؟
قيام أفراد بالإنتاج على الماكينات وهم غير مدربين.
عدم تغيير العامل إلى الإبرة بصفة دورية.
كثرة غياب العاملين والاعتماد على عامل بديل.

جودة الخيوط سيئة.
عدم توافر خيوط أصلية والاعتماد على خيوط بديلة رديئة الجودة.
عدم وجود صيانة دورية للماكينة.
الإبرة رديئة الجودة تصبح مريشة سريعاً.
العامل غير مهتم بمتابعة الماكينة واحتياجاتها من الإبر والخيوط.
الحرارة الشديدة في الجو وارتفاع نسبة الرطوبة.
كثرة الإنتاج المطلوب من العامل يجعله لا يعتني بالماكينة.
عدم انتظام العامل بالعمل لتدني حوافز الإنتاج.
تراكم الشغل على هذه المرحلة
المقاعد غير مريحة وتسبب آلام في الظهر
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عيوب اللوكسات في مرحلة التجميع؟
اللوكسات عالية خطأ من العامل.
عدم التزام العامل بالمسطرة التي أمامه.
كثرة الإرهاق يؤدي إلى كثرة أخطاء العامل.
عدم مهارة العامل.
الإنتاج بسرعة.
إهمال عمال الفحص في اكتشاف العيوب في المراحل السابقة.
عدم خبرة العاملين.
عدم الاحتياط بالكمية اللازمة من الوقود لتشغيل المولدات.
عدم تدريب العاملين بالقدر الكافي.
اللامبالاة من العاملين.
قلة الضمير لدى العاملين.
انخفاض الروح المعنوية للعاملين.
عدم مكافأة العاملين المهرة وذوي الخبرات.
ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عيوب الفارماتورة في مرحلة التجميع؟
عدم مهارة العامل.

اعتقاد خاطئ بعدم الاهتمام بهذه المرحلة نتيجة لضعف تدريب العامل.
كثرة الإنتاج.
حرارة الجو الشديدة.
عدم تقييم مهارة العاملين في هذه المرحلة.
عدم الصيانة الدورية لهذه الماكينات.
كثرة الغياب وإسناد العمل إلى عامل بديل.
عدم اهتمام العامل بالماكينة ومتابعتها.
استخدام خيوط غير أصلية
بديل الخيوط جودته سيئة.
عدم ثبات العامل على هذه المرحلة.
كثرة الغياب والأذونات.
تدني الأجور.
ارتفاع عدد الاستقالات ودخول عدد كبير من العمالة الغير مدربة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للعصف الذهني.

شكل (28/3) مخطط السبب والأثر Cause and Effect Diagram لمعرفة جذور أسباب العيوب بالعملية الإنتاجية

المصدر: من إعداد الباحث من خلال بيانات العصف الذهني

2- دياگرام التشتت لبيانات العيوب بالعملية الإنتاجية Scatter Diagram

شكل (29/3) دياگرام التشتت لبيانات العيوب بالعملية الإنتاجية

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج MS-Excel.2010

وبمراجعة مخططات الاتجاه السابقة تبين للباحث ما يلي:

1- يشتركوا جميعاً في ارتفاع خط العيوب أعلى من خط المتوسط بصفة مستمرة من اليوم 13 وحتى

اليوم 17. وبالبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك تبين للباحث ما يلي:

أ- هذه الفترة شهدت أكثر من مرة انقطاع في التيار الكهربائي.

ب- مولدات الكهرباء الخاصة الشركة لم تكن مستعدة لاحتواء الأزمة.

ت- الشركة لم تعد الكميات اللازمة من الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

ث- انقطاع الكثير من العمال عن العمل والتعاقد مع مصنع للملابس الجاهزة به مكيفات هواء

مركزية نظراً لارتفاع درجة الحرارة أثناء الصيف، مع العلم أن الراتب أقل.

ج- أعمال الصيانة لا تتم في منتصف الشهر.

د/ مرحلة التحسين

1- مزج الأفكار للتوصل إلى حلول لأسباب العيوب بالعملية الإنتاجية

لإيجاد فرص ومقترحات التحسين الممكنة، ومن ثم تصفية نتائجها، ووضع حلول ومقترحات للقضاء على أسباب الانحرافات.

جدول (34/3) مزج الأفكار للتوصل لحلول لأسباب العيوب بالعملية الإنتاجية

ما هي حلول التحسين المقترحة التي تؤدي إلى التحسين في عيوب المكبس في مرحلة التجهيز؟
المحافظة على العمالة المهرة من خلال إرضائهم والعمل على التعرف على متطلباتهم وتلبيتها.
الصيانة الدورية للماكينات والسخانات الموجودة.
عمل دورات تدريبية للعاملين الغير مهرة والعاملين الجدد.
تزويد مرحلة المكبس بكراسي ذات ارتفاع معين حتى يتمكن العامل من الجلوس أثناء العمل وبالتالي قدرته على العمل لفترات طويلة بدون أخطاء.
استبدال مراوح الأسقف الموجودة بعدد كبير بتكيفات مركزية نظراً لارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
تزويد خط الإنتاج بإضاءة كافية، وعمل صيانة دورية للمبات.
رفع حافز الإنتاج ومكافأة العامل الذي ينتج بجودة عالية دون أخطاء، وتكريم العمال المهرة.
رفع الروح المعنوية لدى العاملين
توفير سخانات خاصة للماكينات ذات ماركات عالمية أصلية ومعروفة.
التعرف على ما يحفز كل عامل على حدة، وإرضاءه.
تحفيز العمال الذين ينظمون في العمل دون غياب وتكريمهم
مكافأة العمال المهرة
تدريب العمال الغير مهرة
شراء مولدات أصلية وذات جودة عالية لمواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
اختبار العامل قبل العمل جيداً والتأكد من مهارته، وتدريبه إذا لزم الأمر.
تغيير العامل إلى الإبرة بصفة دورية، قيام العامل بالإشراف الدوري على الماكينة وملحقاتها.
إتباع سياسة حازمة لمنع الغياب بدون سبب.

شراء خيوط أصلية عالية الجودة.
عدم الاعتماد على خيوط بديلة
الاهتمام بالصيانة الدورية على الماكينات من قبل قسم الصيانة وتحديد موعد محدد لإجراء الصيانة الدورية
شراء إبر أصلية ذات جودة عالية
تدريب العامل للقيام بالصيانة الدورية والإجراءات الوقائية.
زيادة أعداد فتحات التهوية بالمصنع وبالتالي تجديد الهواء داخل صالة الإنتاج.
عدم تكليف العامل بإنتاج أكثر من طاقته
رفع حوافز الإنتاج بنسبة كبيرة من المرتب
حل مشكلة تراكم الشغل في المرحلة بزيادة عدد خياطين الريزر على خط الإنتاج
استخدام مقاعد طبقاً لقواعد السلامة والصحة المهنية
الصيانة الدورية أسبوعياً بدلاً من كل آخر شهر.
استخدام تقارير تحدد العامل الذي يخطئ كثيراً.
على الإدارة الالتزام بسياسات تجعل العامل رقيب على نفسه ويسعى لتحسين مستواه.
تدريب المشرفين على التعامل مع الخياطين على أنهم شركاء في هذا المصنع وليسوا عمال، وإحساسهم بأهميتهم في العملية الإنتاجية.
التدريب المستمر.
على الإدارة العليا أن تتفهم أن الإنتاج بسرعة ينتج أخطاء كثيرة، فلا بد من الإهتمام بالإنتاج دون أخطاء بدلاً من الكم.
الاهتمام بمراحل الفحص والكشف عن العيوب
الاحتفاظ بالعمال القدامى.
تحفيز العامل بدلاً من الإساءة إليه والخصم منه.
التأكد من التدريب بالقدر الكافي.
تحفيز العاملين
عقد اجتماعات ومؤتمرات مع العمال والتأكيد على أهميتهم في العملية الإنتاجية.
تدريب العاملين أنفسهم على الصيانة الدورية يومياً.

رفع الروح المعنوية للعاملين.
مكافأة العاملين المهرة وذوي الخبرات.
تدريب العاملين.
الاهتمام بهذه المرحلة وتعيين خياطين أكفاء بها.
جدولة الإنتاج بطريقة صحيحة
تزويد الصالات بتكيفات هواء
تقييم مهارة العاملين في هذه المرحلة.
الصيانة الدورية للماكينات.
اهتمام العامل بالماكينة ومتابعتها.
استخدام خيوط أصلية
عدم استخدام بديل سيئ للخيوط.
تثبيت العمال على هذه المرحلة وعدم تغييرهم.
رفع الأجور
معرفة شكاوى العاملين، والتعرف على سبب الاستقالات.

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا لحلقة مزج الأفكار.

2- دياگرام الشجرة لتحسين العيوب بالعملية الإنتاجية

شكل (30/3) دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج للأسباب المتعلقة بالعمال

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة الميدانية لمصنع لوتس للملابس الجاهزة.

شكل (31/3) دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج للأسباب المتعلقة بالصيانة الدورية

شكل (32/3) دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج للأسباب المتعلقة بالإدارة

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة الميدانية لمصنع لوتس للملابس الجاهزة.

شكل (33/3) دياگرام شجرة حلول العيوب بالإنتاج لأسباب المتعلقة بالبيئة المحيطة بالعمل

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة الميدانية لمصنع لوتس للملابس الجاهزة

هـ/ مرحلة الرقابة

يمكن الرقابة على تلك التحسينات من خلال أدوات الرقابة التي تم الإشارة إليها في الفصل الثالث بالمبحث الأول "النموذج المقترح لدمج سيجما ستة مع الأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية"، وذلك من خلال المراقبة الإحصائية للعمليات مثل:

أ- مخطط الاتجاه.

ب- مخططات رقابة العمليات الإنتاجية.

وذلك بهدف رصد التغير في الانحرافات بعد تطبيق التحسين، وبذلك يتم التأكد من أن خطة التحسين خفضت مستوى الانحرافات إلى الحد المقبول.

وأيضاً استخدام المواصفة القياسية الأيزو 9000 للرقابة على التحسينات التي تمت من خلال تطبيق منهجية الـ سيجما ستة DMAIC وذلك من خلال الأدوات التي حددتها المواصفة القياسية مثل التوثيق والدورة المستندية، والمشرفيين، وأجهزة الرقابة الإلكترونية.

1- الإجراءات الوقائية

شكل (34/3) الإجراءات الوقائية لمواجهة العيوب القابلة للإصلاح

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة التي أجراها الباحث داخل مصنع لوتس للملابس الجاهزة

2/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

أ/ مرحلة التحديد

1- وثيقة المشروع Project Charter

شكل (35/3) وثيقة مشروع تخفيض تأخير تسليم طلبيات العميل

رقم المشروع: 2	اسم المشروع: تخفيض تأخير تسليم طلبيات العميل	تاريخ: 2012/11/1
<p>فريق العمل:</p> <p>1- عمرو نور الدين (راعي المشروع)</p> <p>2- عادل عبد الفتاح (نائب مدير أقسام نهائية).</p> <p>3- سعداوي إبراهيم (مسئول التعبئة)</p> <p>4- شريف عبد العزيز (قسم التعريش)</p> <p>5- ولاء رمضان (قسم التشطيب).</p> <p>6- نعيمة بكري (مديرة الجودة بالأقسام النهائية).</p> <p>7- محمد عبد الرحمن (مشرف إصلاحات).</p> <p>8- السيد خطاب (قسم المراجعة النهائية).</p> <p>9- محمد البديري (المغسلة).</p> <p>10- محمد شوقي (الصفرة).</p> <p>11- شريف يوسف (نائب مدير الشحن).</p>		
<p>الحالة التجارية: تأخر شحن الطلبية في الميعاد المحدد أصبح مصدر إزعاج للعميل. وإرسال شكاوى بذلك وجدول خصومات وبما يهدد تخفيض هذا العميل لحجم طلبياته من الشركة أو قطع التعامل.</p> <p>مشكلة المشروع: التأخير عن الموعد المحدد لشحن طلبية العميل، يترتب عليه الكثير من المخاطر للشركة:</p> <p>1- تحمل الشركة تكاليف الشحن، نظراً لتخلفها عن الموعد المحدد، وغالباً ما يكون الشحن المتأخر جوي، لسرعة وصول الطلبية.</p> <p>2- تتعرض الطلبية كلها للإلغاء من قبل الجميع.</p> <p>3- في جميع الحالات فقدان يتم فقدان العميل.</p>		
<p>هدف المشروع: ضمان تسليم الطلبيات للعميل في الوقت المحدد.</p> <p>نطاق المشروع: (حدود المشروع وعوائقه).</p> <p>جميع المراحل الإنتاجية حتى مرحلة التعبئة</p>		
<p>الأفراد الغير المشتركين والمتأثرون بالمشروع وخارج الشركة Stakeholders</p> <p>1-الموردين.</p> <p>2-العملاء.</p> <p>3-المديرين والعاملون بالأقسام.</p>		
الخطة	تاريخ مخطط	تاريخ فعلي
تاريخ البدء	2012/11/1	2012/11/3
مرحلة التحديد	2012/11/3	2012/11/4
مرحلة القياس	2012/11/10	2012/11/10
مرحلة التحليل	2012/11/18	2012/11/19
مرحلة التحسين	2012/11/25	2012/11/21
مرحلة المراقبة	2012/12/1	2012/12/1
تاريخ الاكتمال	2012/12/5	2012/12/5

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة التي أجراها الباحث داخل مصنع لوتس للملابس الجاهزة

2-مخطط عمليات الأقسام النهائية وشحن الطلبة

شكل (36/3) مخطط العمليات PROCESS CHART للأقسام النهائية وشحن الطلبة

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة التي أجراها الباحث داخل مصنع لوتس للملابس الجاهزة

3-مخطط SIPOC للأقسام النهائية وشحن الطلبة

جدول (35/3) مخطط SIPOC للأقسام النهائية وشحن الطلبة

الموردون	المدخلات	العمليات	المخرجات	العملاء
خطوط الإنتاج قسم المغسلة قسم الصنفرة	بنطلون جينز جاهز بموديلات ومقاسات وألوان مختلفة	تشطيب داخلي إصلاح مكوى تعبئة تغليف	كارتونة تحتوي على 16 أو 14 أو 12 قطعة بنطلون حسب المقاسات والموديلات	عملاء خارج جمهورية مصر العربية أمريكا - كندا - الهند عملاء داخل جمهورية مصر العربية

ب/ مرحلة القياس

قام الباحث بالاطلاع على السجلات الخاصة بالأقسام النهائية والشحن بمصنع هاي فاشون التابع لشركة لوتس للملابس الجاهزة، التي تقوم بتعبئة وتغليف وشحن طلبيات العميل من منتج البنطلون الجينز وتصديره ليكون منافساً في الأسواق العالمية وكان بياناتها كالتالي:

جدول (36/3) بيانات التأخر في شحن الطلبيات للعميل

عدد أيام التأخر	ميعاد الشحن الفعلي	نسبة المكتمل من الطلبية في قسم التعبئة في الميعاد	ميعاد الشحن المتفق عليه في العقد	قيمة العقد من حيث الكمية	مسلسل العقد
21 يوم	2012/6/29	%20	2012/6/8	10000 بنطلون	HT01
17 يوم	2012/7/2	%35	2012/6/15	12000 بنطلون	HT02
5 أيام	2012/7/12	%52	2012/7/7	8000 بنطلون	HT03
4 أيام	2012/8/5	%60	2012/8/1	6500 بنطلون	HT04
7 أيام	2012/8/25	%40	2012/8/18	7000 بنطلون	HT05
12 أيام	2012/9/15	%22	2012/9/3	7500 بنطلون	HT06
6 أيام	2012/10/10	%43	2012/10/4	9000 بنطلون	HT07
10 أيام	2012/10/22	%50	2012/10/12	6000 بنطلون	HT08
3 أيام	2012/11/2	%63	2012/10/30	5000 بنطلون	HT09
6 أيام	2012/11/18	%67	2012/11/12	7000 بنطلون	HT10

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة التي أجراها الباحث داخل مصنع لوتس للملابس الجاهزة.

1- مخطط الاتجاه لبيانات التأخر في شحن الطلبة للعميل

شكل (37/3) مخطط الاتجاه لبيان التأخر في شحن الطلبة للعميل

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للبيانات السابقة باستخدام برنامج Minitab.16

2- الإحصاء الوصفي لبيانات التأخر في شحن الطلبة للعميل

جدول (37/3) الإحصاء الوصفي لبيانات التأخر في شحن الطلبة للعميل

التحليل	التأخر في شحن الطلبة
N	10
Mean	9.1
StDev	5.93390
Variance	35.2111
Median	6.5
Sum	91
Minimum	3
Maximum	21
Range	18

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج التحليل الإحصائي Minitab.16

ج/ مرحلة التحليل

1-العصف الذهني للتعرف على أسباب التأخر في شحن الطلبية للعميل

تم عمل حلقة عصف ذهني لإخراج ما في عقول مجموعة العمل من جذور الأسباب التي تؤدي إلى لمعرفة جذور أسباب التأخر في شحن الطلبية للعميل.

جدول (38/3) العصف الذهني لمرحلة التحليل لمعرفة جذور أسباب التأخر في شحن الطلبية

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تأخر تسليم الطلبية للعميل؟
تأخر وصول الطلبية من خطوط الإنتاج إلى المغسلة
تأخر الطلبية في مرحلة الصنفرة
التأخر في مرحلة الغسيل
زيادة الصنفرة
قلة الصنفرة
الصنفرة غير متساوية
الغسيل بسرعة شديدة
كيماويات الغسيل شديدة
انقطاع التيار أثناء مرحلة الغسيل يؤدي إلى تداخل ألوان الأقمشة
الكيماويات الخاصة بالغسيل ضعيفة
استخدام مساحيق وكيماويات غير أصلية
مولدات الكهرباء الخاصة بالمغسلة قديمة ومتهاكلة
مولدات الكهرباء الخاصة بالمغسلة لا تتحمل قدرة المغسلة
خطأ فحص الإنتاج (المنتج بدون أوفر زيادة)
خطأ فحص الإنتاج (المنتج بدون لوكسات)
خطأ فحص الإنتاج (المنتج بدون عروة)
المقاسات غير كاملة
قطع اللوكسات أثناء التعريش لأن العامل جديد

قطع بالبطانة أثناء التشطيب لأن العامل جديد
الخيوط غير أصلية
زيادة الكيماويات أثناء الغسيل
تراكم الإنتاج عند مرحلة الغسيل
قطع في القماش بسبب الإبر غير أصلية
الصفرة شديدة
السرعة في الإنتاج بالتشطيب يؤدي إلى قطع بالقماش
وجود استيكرات من مرحلة الإنتاج على القماش أثناء الغسيل
الاستيكر يطبع على القماش بسبب مجفف المغسلة
عدم وجود مراجعة قبل الغسيل بالمغسلة
تأخر الطلبات في خطوط الإنتاج
تأخر الطلبات في المغسلة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا للعصف الذهني

شكل (38/3) مخطط السبب والأثر Cause and Effect Diagram لمعرفة جذور أسباب التأخر في شحن الطلبية للعميل

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لبيانات العصف الذهني

د/ مرحلة التحسين

1- مزج الأفكار للتوصل إلى حلول لتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

تم إجراء عصف ذهني بين مجموعة العمل للتعرف على فرص ومقترحات التحسين الممكنة، ومن ثم تصفية نتائجها، ووضع حلول ومقترحات للقضاء على أسباب الانحرافات.

جدول (39/3) مزج الأفكار للتوصل لحلول أسباب التأخر في شحن الطلبية

ما هي الحلول التي تؤدي إلى تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل؟
استخدام المغسلة إلى أساليب جدولة زمنية حتى لا يتأخر الطلبيات بالمغسلة.
استخدام الصنفرة لأساليب جدولة زمنية حتى لا يتأخر الطلبيات بالمغسلة.
تحديد ميعاد لتسليم خطوط الإنتاج للطلبيات بالمغسلة
استخدام ماكينات صنفرة آلية
ضبط سرعة تشغيل المغسلة حسب نوع القماش.
تسليم المغسلة الطلبيات مرفق بها قواعد الغسيل.
استخدام كيماويات للغسيل أصلية
تزويد المغسلة بمولدات كهرباء ضخمة.
تسليم المغسلة الطلبيات مرفق بها معيار كمية المسحوق المستخدمة.
زيادة الاهتمام بالفحص قبل تسليم الطلبية للصنفرة
تزويد عدد العمالة في الفحص بخطوط الإنتاج.
زيادة الاهتمام بالفحص قبل تسليم الطلبية للمغسلة
الربط بين الأقسام النهائية وخطوط الإنتاج لسرعة سد العجز في المقاسات
تدريب عمال الأقسام النهائية لرفع كفاءتهم بصفة مستمرة
تعيين العمال المهرة فقط في الأقسام النهائية لحساسية المرحلة
الحفاظ على العمال المهرة في الأقسام النهائية
استخدام خيوط أصلية
استخدام إبر أصلية
استخدام ماكينات صنفرة بدلاً من الصنفرة اليدوية
إزالة أي استيكرات ومتعلقات على القماش قبل الغسيل

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً للعصف الذهني

شكل (39/3) دياگرام شجرة حلول التأخر في شحن الطلبية للعميل المتعلقة بقسم المغسلة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لمرحلة العصف الذهني ومزج الأفكار.

شكل (40/3) دياگرام شجرة حلول التأخر في شحن الطلبة للعميل المتعلقة بقسم الصنفرة

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لمرحلة العصف الذهني ومزج الأفكار.

شكل (41/3) دياگرام شجرة حلول التأخر في شحن الطلبية للعميل المتعلقة بالأقسام النهائية وخطوط الإنتاج

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لمرحلة العصف الذهني ومزج الأفكار.

شكل (42/3) الإجراءات الوقائية لمواجهة التأخر في شحن الطلبية للعميل

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة التي أجراها الباحث داخل مصنع لوتس للملابس الجاهزة

استخدام خرائط جانت لإدارة تراكم الطلبيات على الأقسام النهائية وقسم المغسلة وقسم الصنفرة من خلال برنامج *Microsoft Project* وذلك لتنظيم دخول الطلبيات ذات الأهمية، وإنشاء مركز معلومات للربط بين الأقسام المختلفة لسد العجز بالمقاسات حتى يتسنى إكمال الطلبيات وشحنها للعميل في الوقت المحدد، وشراء مولدات كهرباء لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي والذي يترتب عليه العديد من الأضرار في قسم المغسلة وأيضاً توقف العمل بالمصنع ككل، واستخدام ماكينات صنفرة آلية لتخفيض الإنتاج الهالك من الصنفرة اليدوية.

3/2/3 مشروع دمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض الفاقد في العمالة المدربة

أ/ مرحلة التحديد

1- وثيقة المشروع

شكل (43/3) وثيقة مشروع سيجما ستة لتخفيض الفاقد في العمالة المدربة

رقم المشروع: 3		اسم المشروع: تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	تاريخ البداية: 2012/12/6
فريق العمل:		مشكلة المشروع: تعاني منظمات الملابس الجاهزة من الفاقد في العمالة المدربة، خاصة من الشباب مما يؤدي إلى توقف بعض المراحل عن العمل أو توقف خطوط الإنتاج بأكملها	
1- سيد عبد الظاهر (مدير دراسة العمل).		هدف المشروع: تخفيض الفاقد في العمالة المدربة والذي يؤثر على الإنتاجية بالمنظمة	
2- هالة معتز (خياطة).		نطاق المشروع: (حدود المشروع وعوائقه).	
3- أحمد محسن (خياطة).		العاملين في الأقسام المختلفة	
4- هايدي عمر (خياطة).		الخطة	تاريخ فعلي
5- كريم الزيني (عامل مكوى).		تاريخ البدء	2012/12/6
6- مصطفى حجاج (عامل تعبئة).		مرحلة التحديد	2012/12/6
الأفراد الغير المشتركين والمتأثرون بالمشروع		مرحلة القياس	2012/12/15
وخارج الشركة		مرحلة التحليل	2012/12/25
Stakeholders		مرحلة التحسين	2012/12/27
1-الموردين.		مرحلة المراقبة	2013/1/3
2-العملاء.		تاريخ الاكتمال	2013/1/15
3-المديرين والعاملون بالأقسام.			

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة الميدانية لمصنع لوتس للملابس الجاهزة.

2- مخطط العمليات للتعاقد مع العاملين

شكل رقم (44/3) مخطط العمليات *PROCESS CHART* للتعاقد مع العمال

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة الميدانية لمصنع لوتس للملابس الجاهزة

3- مخطط *SIOPC* للتعاقد مع العمال

جدول (40/3) مخطط *SIOPC* للتعاقد مع العمال

الموردون	المدخلات	العمليات	المخرجات	العملاء
المدارس الفنية المعاهد الفنية مراكز التدريب الخاصة	شباب من الجنسين مؤهلات عالية ومتوسطة وفوق متوسطة	التدريب والتأهيل والتخصيص والتعاقد	خياطين فنيين على قدر كاف من المهارة للعمل بمصانع الملابس الجاهزة	الأقسام وخطوط الإنتاج المختلفة

المصدر: من إعداد الباحث من خلال الدراسة الميدانية لمصنع لوتس للملابس الجاهزة

3- خصائص العمل في صناعة الملابس الجاهزة

- أ- عدد ساعات العمل اليومية 7 ساعات.
- ب- أيام العمل لم تتعد 6 أيام في الأسبوع.
- ج- متوسط الأجر الشهري للعامل 875 جنيه.
- د- حصول العامل على تأمين صحي واجتماعي.

ب/ مرحلة القياس

قام الباحث بالاطلاع على برنامج شئون العاملين من خلال الحاسب الآلي الموجود بمكتب شئون العاملين ودراسة العمل بمصنع لوتس للملابس الجاهزة، وتبين له الاتي

جدول (41/3) الفاقد في العمالة في المدربة بمصنع لوتس للملابس الجاهزة

السنة	2009	2010	2011
عدد العاملين	6500	7235	7852
معدل دوران العمل	%13	%13.75	%14.4
الفاقد في العمالة	845	994	1130

المصدر: بيانات مصنع لوتس للملابس الجاهزة 2012.

1- مخطط الاتجاه

شكل (45/3) مخطط الاتجاه لبيانات الفاقد في العمالة في المدربة بمصنع لوتس للملابس الجاهزة

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج التحليل الإحصائي Minitab.16

2- الإحصاء الوصفي

جدول (42/3) الإحصاء الوصفي لبيانات الفاقد في العمالة في المدربة بمصنع لوتس

الأدوات	نتائج التحليل
<i>N</i>	3
<i>Mean</i>	989.667
<i>StDev</i>	142.549
<i>Median</i>	994
<i>Sum</i>	2969
<i>Minimum</i>	845
<i>Maximum</i>	1130
<i>Range</i>	285

المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج التحليل الإحصائي Minitab.16

ج/ مرحلة التحليل

1- العصف الذهني

قام الباحث بإجراء حلقة عصف ذهني مع مجموعة من العاملين والإدارة للتعرف على أسباب مشكلات الفاقد في العمالة المدربة، ومن خلال المناقشة معهم تبين الآتي:

جدول (43/3) العصف الذهني لمعرفة أسباب الفاقد في العمالة المدربة

ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى فقدان العمالة المدربة من عمال الملابس الجاهزة؟
ضعف المقابل المادي.
صعوبة ظروف العمل.
عدم وجود هيئة اجتماعية مرموقة لعامل الملابس الجاهزة.
الاستهلاك البدني مقابل العمل بنظام الوقت الإضافي نظراً للإغراءات المادية.
عدم الحصول على الحقوق المستحقة في عقد العمل مثل الأجازات.

ضعف الأجور بالمقارنة بالأعمال الحرة أو الوظائف الحكومية.
تميز العمالة الغير مصرية مثل الهنود والبنجلاديش.
عدم ملائمة الوظيفة بالنسبة للمؤهل الدراسي.
عدم وجود دور حضانات ورعاية أطفال داخل المنطقة الصناعية.
عدم التوافق مع طبيعة العمل.
بيئة العمل غير مناسبة.
عدم وجود طموح وظيفي لعامل الملابس الجاهزة.
تدني المستوى الاجتماعية لوظيفة عامل الملابس الجاهزة.
المعاملة المجحفة من المشرفين.
ضعف الدور الذي تقوم به النقابات للدفاع عن حقوق العمال.
عدم توافر الأمان والاستقرار الوظيفي.
المخاطر الصحية الناتجة عن ظروف بيئة العمل بصناعة الملابس الجاهزة.
وجود مخزون ذهني لدى الشباب بانتقاص لمقام الفرد العامل في مجال صناعة الملابس الجاهزة.
نظرة الشباب المتدنية للعمل بمجال صناعة الملابس الجاهزة.
تفاوت المرتبات بين المصانع في المنطقة الصناعية
عدم وجود قيد على العامل الذي تدرّب بالمنظمة للاستمرار بالعمل.

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصا لحلقة العصف الذهني

شكل (46/3) مخطط السبب والأثر Cause and Effect Diagram لمعرفة جذور أسباب الفاقد في العمالة المدربة

المصدر: من إعداد الباحث من خلال بيانات مرحلة العصف الذهني.

د/ مرحلة التحسين

1- مزج الأفكار للتوصل إلى حلول لأسباب الفاقد في العمالة المدربة

تم إجراء حلقة نقاش بين مجموعة العمل للتعرف على فرص ومقترحات التحسين الممكنة، ومن ثم تصفية نتائجها، ووضع حلول ومقترحات للقضاء على أسباب الانحرافات.

جدول (44/3) مزج الأفكار للتوصل لحل أسباب الفاقد في العمالة المدربة

ما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى فقدان العمالة المدربة من عمال الملابس الجاهزة؟
ربط الأجور بالإنتاج.
تحسين ظروف العمل من خلال إضافة لمسات جمالية لصالات الإنتاج.
تعظيم دور العامل الفني لصناعة الملابس الجاهزة في الإعلام.
العمل بنظام الوردية في حالات الإنتاج الكثيف
تفعيل دور النقابات للدفاع عن حقوق العمال المستحقة.
تحسين الأجور بما يوازي الأعمال الحرة والوظائف الحكومية.
المساواة بين العمالة المصرية والأجنبية وتمييز العامل المنتج.
تمييز العمالة الحاصلة على مؤهل دراسي حسب درجته بعلاوة.
إنشاء دور حضانة ورعاية أطفال داخل المنطقة الصناعية.
تهيئة مكان العمل.
إنشاء رتب وألقاب ودرجات وظيفية كخياط أول وثاني وثالث ومنح فرص للتقدم
عمل حملات إعلامية لتوعية الشباب بدور عامل الملابس الجاهزة في زيادة الناتج القومي لمصر.
منح المشرفين دورات تدريبية في الموارد البشرية لتحسين التعامل مع العمال.
بناء نقابات قوية خاصة بعمال الملابس الجاهزة تقوم بتوعية العاملين والدفاع عن حقوقهم.
بناء نقابات قوية خاصة بعمال الملابس الجاهزة تضمن الأمان والاستقرار الوظيفي.
تفعيل استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية مثل القفازات وسماعات الأذن.
وضع مغريات لجذب الشباب للعمل بمصانع الملابس الجاهزة كإنشاء المصانع لجمعيات استهلاكية وإعطاء بطاقات فئوية للحصول على سلع استهلاكية وأيضاً سلع بالتقسيط كالمسارات وشقق سكنية.
اتفاق المصانع بالمنطقة الصناعية على تحديد مستويات أجور موحدة داخل المنطقة الصناعية.
وضع قيود على العامل الذي تدريب بالمنظمة للعمل بها لفترة زمنية معينة أو دفع قيمة التدريب في حالة الرغبة في ترك العمل أو التقيد بشرط جزائي.

المصدر: من إعداد الباحث إستخلاصاً لحلقة العصف الذهني

شكل (47/3) دياگرام شجرة حلول الفاقد في العمالة المدربة للأسباب المتعلقة بالمنظمة

- صعوبة ظروف العمل / بيئة العمل غير مناسبة / عدم التوافق مع بيئة العمل.
- تمييز العمالة الغير مصرية مثل الهنود والبنجلاديش.
- عدم توافر الأمان والاستقرار الوظيفي.
- المعاملة المجحفة من المشرفين.

- تحسين ظروف العمل من خلال إضافة لمسات جمالية لصالات الإنتاج.
- المساواة بين العمالة المصرية والأجنبية وتمييز العامل المنتج.
- بناء نقابات قوية خاصة بعمال الملابس الجاهزة تضمن الأمان والاستقرار الوظيفي.
- منح المشرفين دورات تدريبية في الموارد البشرية لتحسين التعامل مع العمال.

- تفاوت المرتبات بين المصانع في المنطقة الصناعية.
- عدم وجود قيد على العامل الذي تدرّب بالمنظمة.

- اتفاق المصانع على تحديد مستويات أجور موحدة داخل المنطقة الصناعية.
- وضع قيود على العامل الذي تدرّب بالمنظمة للعمل بها لفترة زمنية معينة أو دفع قيمة التدريب في حالة الرغبة في ترك العمل أو التقيد بشرط جزائي

- ضعف المقابل المادي.
- ضعف الأجور بالمقارنة بالأعمال الحرة أو الوظائف الحكومية.
- الاستهلاك البدني مقابل العمل بنظام الوقت الإضافي نظراً للإغراءات المادية.

- ربط الأجور بالإنتاج.
- تحسين الأجور بما يوازي الأعمال الحرة والوظائف الحكومية.
- العمل بنظام الورديّة في حالات الإنتاج الكثيف.

- عدم الحصول على الحقوق المستحقة في عقد العمل مثل الاجازات.
- عدم وجود دور حضانات ورعاية أطفال داخل المنطقة الصناعية.
- المخاطر الصحية الناتجة عن ظروف وبيئة العمل بصناعة الملابس الجاهزة.

- تفعيل دور النقابات للدفاع عن حقوق العمال المستحقة.
- إنشاء دور حضانة ورعاية أطفال داخل المنطقة الصناعية.
- تفعيل استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية مثل القفازات وسماعات الأذن.

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لمرحلة العصف الذهني ومزج الأفكار

شكل (48/3) دياگرام شجرة حلول الفاقد في العمالة المدربة للأسباب المتعلقة بالعمال والمجتمع والنقابات

المصدر: من إعداد الباحث استخلاصاً لمرحلة العصف الذهني ومزج الأفكار

شكل (49/3) الإجراءات الوقائية لمواجهة الفاقد في العمالة المدربة

المصدر: من إعداد الباحث بواسطة الدراسة التي أجراها الباحث داخل مصنع لوتس للملابس الجاهزة

الفصل الرابع الدراسة الميدانية

- 1/4 منهج البحث
- 2/4 مجتمع البحث
- 3/4 عينة البحث
- 4/4 تصميم قائمة الاستقصاء
- 5/4 الأساليب الإحصائية المستخدمة
- 6/4 اختبار صدق وثبات أداة القياس
- 7/4 التحليل الإحصائي
- 8/4 اختبار جوهريّة الفروق بين استجابات المديرين والعاملين حول متغيرات البحث
- 9/4 اختبار فروض البحث

1/4 منهج البحث

تم استخدام المنهج الوصفي من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الموضوعية للبحث، وبشكل عام يمكن النظر لأهمية البحث من جانبين هما الجانب النظري؛ وذلك من خلال الدمج بين الموصفة القياسية أيزو 9000 ومنهجية سيجما ستة DMAIC، أما الجانب الآخر فهو يتعلق بالدراسة الميدانية والتي يقدمها البحث في صورة نتائج وتوصيات لتحسين العمليات الإنتاجية بالمنظمات محل البحث.

2/4 مجتمع البحث

يتكون مجتمع البحث من العاملين والمديرين بمنظمات صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد وعددها 37 منظمة، وتشمل على 29299 عامل كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول (45/4)

بيان بحجم العمالة بمنظمات صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد

عدد العاملين	الاسم التجاري للمنظمة	مسلسل
6500	اللوتس للملابس الجاهزة	1
3280	بلازا للملابس الجاهزة	2
2850	قناة السويس للملابس الجاهزة	3
2772	سبا العالمية للملابس	4
1700	ترانس أفريكال للملابس الجاهزة	5
1405	دولفين للملابس الجاهزة	6
1400	ترانس يونيفرس للملابس الجاهزة	7
1377	النهر الخالد العالمية للملابس الجاهزة	8
1200	النهر الخالد 2	9
988	الشرق الأوسط للملابس الجاهزة	10
500	طيبة للملابس الجاهزة	11
500	سامو لصناعة الملابس	12
500	سامو لصناعة الملابس الجاهزة	13
430	كويلنتج ايجيبث للملابس الجاهزة	14
426	جبر للملابس الجاهزة	15
400	ميديترينيان للملابس الجاهزة	16

عدد العاملين	الاسم التجاري للمنظمة	مسلسل
325	لوتس هاي فاشون	17
280	سمارت للملابس الجاهزة	18
270	أنجيل للملابس الجاهزة	19
264	بلو بيرد للملابس الجاهزة	20
217	نيو ستار للملابس الجاهزة	21
207	ميتكو للملابس الجاهزة	22
201	مصر للملابس الجاهزة	23
193	كلاس كريشنز جوريكال	24
167	تادرسكين لصناعة الملابس الجاهزة	25
150	إيجي راک	26
134	أكاي للملابس الجاهزة	27
106	بعيلة سبورت للمستلزمات الرياضية	28
100	سبورت شيك للمستلزمات الرياضية	29
95	المصرية للملابس الجاهزة والأدوات الرياضية	30
90	مجموعة منسوجات النيل للملابس الجاهزة	31
74	الأسمر لصناعة الملابس	32
74	ليكو تريننج للملابس الجاهزة	33
60	الريس لصناعة الملابس والأقمشة	34
45	نفرتي للملابس الجاهزة	35
15	المتحدة للصناعة والترانزيت	36
4	أم أند أم للملابس الجاهزة والمفروشات	37
29299	إجمالي عدد العاملين	

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة بورسعيد 2009.

3/4 عينة البحث

1/3/4 عينة المديرين

أعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل بالنسبة لعينة المديرين وتم اختيار المنظمات (لوتس، وبلازا، وقناة السويس، وسبأ، وترانس أفريكال، ودولفين، وترانس يوفيفيرس)؛ حيث أنهم يمثلون 19907 عامل من إجمالي عدد العمالة بالمنظمات الأخرى البالغ عددها 29299 عامل أي بنسبة قدرها 67.9% من إجمالي نسبة العاملين. وتتكون إجمالي العينة من 75 مديراً بتلك المنظمات.

جدول (46/4)

بيان بالمنظمات المستخدمة في عينة المديرين

عدد المديرين	عدد العاملين	الاسم التجاري للمنظمة	مسلسل
17	6500	اللوتس للملابس الجاهزة	1
12	3280	بلازا للملابس الجاهزة	2
9	2850	قناة السويس للملابس الجاهزة	3
7	2772	سبأ العالمية للملابس	4
9	1700	ترانس أفريكال للملابس الجاهزة	5
11	1405	دولفين للملابس الجاهزة	6
10	1400	ترانس يونيفيرس للملابس الجاهزة	7
75	19907	إجمالي	

المصدر: بتصرف الباحث وفقاً لبيانات جدول (42/4)

2/3/4 عينة العاملين

استخدم الباحث أسلوب العينة "العشوائية البسيطة" بالنسبة للعاملين وذلك لصعوبة تطبيق أسلوب الحصر الشامل، نظراً لكبر حجم عدد العاملين بمجتمع البحث البالغ عددهم 29299 عامل، وقانون المعادلة كتالي. (1)

$$n = \frac{m(z^2 \sigma^2 + \alpha^2)}{2}$$

حيث أن:

n = حجم العينة.

m = حجم المجتمع.

z = الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى المعنوية وهي (1.96) عند مستوى (0.05).

σ = الانحراف المعياري (0.5).

α = مستوى المعنوية (0.05).

$$n = \frac{2(0.5)^2(1.96)^2 + 29299(0.05)^2}{2}$$

n = 379 مفردة

(1) وفقى سيد الأمام، البحث العلمي (اعداد مشروع البحث وكتابة التقرير النهائي)، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، الطبعة الأولى، 2008، ص. 113.

4/4 تصميم قائمة الاستقصاء

تم إعداد قائمة الاستقصاء من خلال الاطلاع على البحوث السابقة، وتم تعزيزها بمشروعات سيجما ستة التي قام بها الباحث بالفصل الثالث "النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية"، مع إدخال بعض التعديلات لتتلاءم مع طبيعة البحث، حيث تم تصميم استمارة استقصاء موحدة للعاملين والمديرين تحتوي على 50 عبارة، وتم تحديد مقياس ليكرت الخماسي للإجابة عليها.

وقد تم توزيع 75 استمارة استقصاء على المديرين طبقاً للجدول رقم (43/4) بأسلوب الحصر الشامل بنسبة استجابة قدرها 100%، بينما تم توزيع 379 استمارة استقصاء على العاملين بالمنطقة الصناعية الحرة ببورسعيد وكانت نسبة الاستجابة 84.6% أي 321 استمارة استقصاء.

5/4 الأساليب الإحصائية المستخدمة

استخدم الباحث برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية *SPSS V.16* الإصدار السادس عشر، وبرنامج التحليل الإحصائي *Mini Tab V.16*، وبرنامج *Microsoft Excel 2010*. في تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة الاستقصاء واختبار فروضه. وقد استخدم الباحث مجموعة من الأساليب أهمها ما يلي:

أ- الإحصاءات الوصفية (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري).

ب- اختبار T-Test.

ج- معامل الارتباط بيرسون Pearson.

د- الانحدار الخطي البسيط.

6/4 اختبار صدق وثبات أداة القياس

1/6/4 اختبار الثبات والصدق الذاتي لاستجابات المديرين والعاملين

جدول (51/4)

معاملات الثبات (ألفا كرونباخ) والصدق الذاتي الخاصة بعينة المديرين

المحور	المتغيرات	الأسئلة	عدد العبارات	المديرين		العاملين	
				قيمة معامل ألفا (الثبات)	معامل الصدق الذاتي	قيمة معامل ألفا (الثبات)	معامل الصدق الذاتي
الأول	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000	16 : 1	16	0.718	0.847	0.737	0.858
الثاني	تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح	28 : 17	12	0.702	0.837	0.720	0.848
الثالث	تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل	37 : 29	9	0.801	0.894	0.826	0.908
الرابع	تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	50 : 38	13	0.801	0.894	0.809	0.899
الإجمالي							
50 : 1							
0.877							
0.922							
0.892							
0.944							

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (2) اختبار الثبات ألفا كرونباخ

2/6/4 اختبار الثبات والصدق الذاتي لإجمالي الاستجابات

جدول (52/4)

معاملات الثبات والصدق الذاتي الخاصة بإجمالي العينة من العاملين والمديرين (ألفا كرونباخ)

المحور	المتغيرات	الأسئلة	عدد العبارات	قيمة معامل ألفا (الثبات)	معامل الصدق الذاتي
الأول	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000	16 : 1	16	0.733	0.856
الثاني	تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح	28 : 17	12	0.717	0.846
الثالث	تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل	37 : 29	9	0.822	0.906
الرابع	تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	50 : 38	13	0.807	0.898
الإجمالي					
50 : 1					
0.891					
0.943					

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (2) اختبار الثبات ألفا كرونباخ

استخدم الباحث معامل الثبات ألفا كرونباخ لاختبار ثبات أداة القياس، ويتضح من الجدولين السابقين أن قيم معاملي الثبات والصدق مقبولة لجميع المحاور، وتراوحت قيمة معامل الثبات بالنسبة لاستمارة المديرين بين (0.702) للمحور الثاني تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح، و(0.801) بالنسبة للمحور الثالث تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل، والمحور الرابع تخفيض الفاقد في العمالة المدربة. وبلغت قيم معامل الصدق بين (0.837) للمحور الثاني تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح، و(0.894) بالنسبة للمحور بالنسبة للمحور الثالث تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل، والمحور الرابع تخفيض الفاقد في العمالة المدربة. وبلغت القيمة الإجمالية لمعامل الثبات (0.877) بينما معامل الصدق (0.922).

كما تراوحت قيمة معامل الثبات بالنسبة لاستمارة العاملين بين (0.720) للمحور الثاني تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح، و(0.826) بالنسبة للمحور الثالث تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل. وبلغت قيم معامل الصدق بين (0.848) بالنسبة للمحور الثاني و(0.908) للمحور الثالث. وبلغت القيمة الإجمالية لمعامل الثبات (0.892) بينما القيمة الإجمالية لمعامل الصدق الذاتي (0.944).

كما تراوحت قيمة معامل الثبات بالنسبة لإجمالي العينة ككل بين (0.704) للمحور الثاني تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح، و(0.822) للمحور الثالث تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل، بينما بلغت قيم معامل الصدق الذاتي بين (0.846) للمحور الثاني و(0.906) للمحور الثالث. أما القيمة الإجمالية فبلغت (0.891) بالنسبة لمعامل الثبات و(0.943) بالنسبة لمعامل الصدق الذاتي.

واستخلصاً لما سبق فإن قيم معامل الثبات تكون جيدة كلما اقتربت من الواحد الصحيح، وبالتالي فإن جميع قيم معاملي الثبات والصدق الذاتي مقبولة لجميع المحاور وذات دلالة جيدة لأغراض البحث ويمكن الاعتماد عليها في تعميم المخرجات على المجتمع ككل.

7/4 التحليل الإحصائي

1/7/4 الإحصاء الوصفي والأهمية النسبية لمتغيرات البحث حول استجابات المديرين

أ- المحور الأول: الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000

جدول (53/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات المكونة لمتغير النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000

م	العبارات	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
1	تطبيق الإدارة العليا المواصفة القياسية أيزو 9000 في خطوط الإنتاج والأقسام النهائية.	4.587	موافق جداً	0.548	91.73	1
2	الإدارة العليا تسعى إلى نشر ثقافة الجودة بين العاملين.	4.253	موافق جداً	0.680	85.07	7
3	الإدارة العليا تسعى إلى زيادة رضا العملاء من خلال تطبيق التحسين المستمر للعمليات.	4.387	موافق جداً	0.590	87.73	4
4	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتشكيل فريق عمل سيجما ستة يتكون من جميع المستويات الإدارية، لإجراء التحسينات والمشاركة في اتخاذ القرار.	4.453	موافق جداً	0.664	89.07	3
5	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتدريب العاملين على سيجما ستة.	4.053	موافق	0.567	81.07	11
6	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتحمل تكاليف التدريب وتوفير خبراء واستشاريين ومدرسين.	4.053	موافق	0.804	81.07	11
7	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتمكين فريق العمل من جمع وتسجيل البيانات، واستخدام أدوات سيجما ستة الإحصائية لقياس جميع عمليات المنظمة.	4.253	موافق جداً	0.572	85.07	7
8	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتوفير كافة الموارد المادية اللازمة لمشروعات التحسين.	4.107	موافق	0.709	82.13	10
9	الإدارة العليا لديها الاستعداد للربط بين مشروعات التحسين ومتطلبات ومقترحات وشكاوى العملاء.	4.293	موافق جداً	0.731	85.87	5
10	تسعى الإدارة العليا لتطبيق التحسينات التي تنتج من مشروعات التحسين.	4.293	موافق جداً	0.632	85.87	5
11	تسعى الإدارة العليا لتكريم فريق عمل سيجما ستة بعد الانتهاء من مشروع التحسين.	4.280	موافق جداً	0.481	85.6	6
12	تسعى الإدارة العليا لربط المكافآت بنجاح تطبيق مشاريع التحسين.	4.133	موافق	0.777	82.67	9
13	تسعى الإدارة العليا لتوفير مشرفين ووضع أجهزة مراقبة إلكترونية للمراقبة على التحسينات.	4.547	موافق جداً	0.599	90.93	2
14	تسعى الإدارة العليا لإنشاء نظام توثيق أيزو 9000 لتوثيق خطوات مشروع سيجما ستة، ومراقبة التحسينات.	4.053	موافق	0.655	81.07	11
15	تشارك وتتابع بشكل دوري مشاريع سيجما ستة والأيزو 9000.	4.200	موافق جداً	0.822	84	8
16	لدى الإدارة العليا الاستعداد لاتخاذ إجراءات وقائية موثقة لمنع حدوث عدم المطابقة مع التحسينات.	4.133	موافق جداً	0.741	82.67	9
	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000	4.255	موافق جداً	0.291	85.1	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- الاتجاه العام للمحور الأول لدمج منهجية سيجما ستة والأيزو 9000 (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.255)، وانحراف معياري (0.291)، وأهمية نسبية (85.1%).
- 2- العبارة الأولى "تطبق الإدارة العليا المواصفة القياسية أيزو 9000 في خطوط الإنتاج والأقسام النهائية"، حققت الترتيب الأول للأهمية النسبية (91.73%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.587)، وانحراف معياري (0.548).
- 3- أن ثلاث عبارات حققوا أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور؛ العبارة الخامسة "الإدارة العليا لديها الاستعداد لتدريب وتأهيل العاملين على سيجما ستة"، حيث حققت الترتيب الحادي عشر للأهمية النسبية (81.07%) واتجاه عام (موافق)، ومتوسط حسابي (4.053)، وانحراف معياري (0.567).
- 4- العبارة السادسة "الإدارة العليا لديها الاستعداد لتحمل تكاليف التدريب وتوفير خبراء واستشاريين ومدربين"، بأهمية نسبية (81.07%) واتجاه عام (موافق)، ومتوسط حسابي (4.053)، وانحراف معياري (0.804).
- 5- العبارة الرابعة عشر "تسعى الإدارة العليا لإنشاء نظام توثيق أيزو 9000 لتوثيق خطوات مشروع سيجما ستة، ومراقبة التحسينات"، بأهمية نسبية (81.07%) واتجاه عام (موافق)، ومتوسط حسابي (4.053)، وانحراف معياري (0.655).

ب- المحور الثاني: تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح

جدول (54/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح

م	العبارات	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
17	التأكد من مهارة العامل قبل تشغيله.	4.173	موافق	0.685	83.47	11
18	التدريب المستمر للعاملين لزيادة كفاءتهم ومهارتهم.	4.733	موافق جداً	0.684	94.67	1
19	رفع الروح المعنوية للعاملين في حالة حدوث أخطاء بدلاً من الإساءة إليهم.	4.440	موافق جداً	0.793	88.80	6
20	زيادة حافز الانتظام، والجودة.	4.707	موافق جداً	0.653	94.13	2
21	تثبيت العامل على مرحلته وعدم نقله لأكثر من مكان.	2.493	غير موافق	1.045	49.87	12
22	عدم تكليف العامل بإنتاج كميات أكثر من طاقته.	4.240	موافق جداً	0.942	84.80	10
23	عمل صيانة دورية طوال الشهر، وتدريب العاملين للقيام بالصيانة الدورية يوفر على المنظمة الوقت المستقطع لتصليح العيوب بالماكينه.	4.413	موافق جداً	0.773	88.27	8
24	استخدام خيوط وإبر وقطع غيار أصلية يقلل من ظهور العيوب أثناء الإنتاج.	4.360	موافق جداً	0.816	87.20	9
25	الاحتفاظ بالعاملين الأكفاء والمهرة.	4.467	موافق جداً	0.600	89.33	5
26	تدريب العاملين على الرقابة الذاتية، وإحساس العامل بأهميته في العملية الإنتاجية.	4.493	موافق جداً	0.778	89.87	4
27	زيادة عدد العاملين في المراحل التي تتراكم بها كميات الإنتاج.	4.427	موافق جداً	0.681	88.53	7
28	تزويد صالات الإنتاج بمولدات كهرباء ولمبات إضاءة مناسبة وفتحات تهوية ومكيفات هواء ومقاعد مريحة.	4.560	موافق جداً	0.683	91.20	3
	تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح	4.29	موافق جداً	0.373	85.8	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- أن الاتجاه العام للمحور الثاني تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.29)، وانحراف معياري (0.373)، وأهمية نسبية (85.8%).
- 2- العبارة الثامنة عشر "التدريب المستمر للعاملين لزيادة كفاءتهم ومهارتهم"، حققت الترتيب الأول للأهمية النسبية بنسبة (94.76%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.733)، وانحراف معياري (0.684).
- 3- العبارة الحادية والعشرون "تثبيت العامل على مرحلته وعدم نقله لأكثر من مكان" حققت أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور بنسبة (49.87%) واتجاه عام (غير موافق)، ومتوسط حسابي (2.49)، وانحراف معياري (1.045).

ج- المحور الثالث: تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

جدول (55/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات

المكونة لمتغير تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

م	العبارات	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
29	استخدام الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصفرة إلى أساليب جدولة زمنية يخفض من تراكم الطلبيات.	4.627	موافق جداً	0.514	92.53	1
30	استخدام قسم المغسلة إلى كيماويات ذات ماركة أصلية، وضبط كمية الكيماويات، والالتزام بتعليمات الغسيل خاصة بنوعية القماش.	4.560	موافق جداً	0.620	91.20	2
31	تزويد المغسلة بمولدات كهرباء مناسبة يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي أثناء الغسيل.	4.293	موافق جداً	0.897	85.87	7
32	الفحص الشامل للطلبية قبل الغسيل وإزالة أي متعلقات واستيكرات بالقماش.	4.560	موافق جداً	0.526	91.20	2
33	استخدام ماكينات صفرة آلية يخفض من ظهور عيوب بالطلبيات.	4.427	موافق جداً	0.808	88.53	4
34	تدريب عمال الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصفرة بصفة مستمرة لرفع كفاءتهم، والاحتفاظ بالعمالة الماهرة.	4.320	موافق جداً	0.661	86.40	5
35	زيادة الاهتمام بتعيين العمالة الماهرة فقط في الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصفرة لحساسية هذه المراحل في سرعة تسليم الطلبيات للعميل.	4.253	موافق جداً	0.617	85.07	8
36	وضع عدد مناسب من العمال في الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصفرة لحساسية هذه المراحل في سرعة تسليم الطلبيات للعميل	4.453	موافق جداً	0.776	89.07	3
37	الربط بين الأقسام النهائية وخطوط الإنتاج لسد العجز في المقاسات.	4.307	موافق جداً	0.657	86.13	6
	تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل	4.42	موافق جداً	0.426	88.4	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي.

ينضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- أن الاتجاه العام للمحور الثالث تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.42)، وانحراف معياري (0.426)، وأهمية نسبية (88.4%).
- 2- تساوى الترتيب النسبي للعبارات الثلاثون "استخدام قسم المغسلة إلى كيماويات ذات ماركة أصلية، وضبط كمية الكيماويات، والالتزام بتعليمات الغسيل خاصة بنوعية القماش"، باتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.560)، وانحراف معياري (0.620)، وأهمية نسبية (91.20%). والعبارة الثانية والثلاثون "الفحص الشامل للطلبية قبل الغسيل وإزالة أي متعلقات واستيكرات بالقماش"، باتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.560)، وانحراف معياري (0.526)، وأهمية نسبية (91.20%).

3- العبارة الخامسة والثلاثون "زيادة الاهتمام بتعيين العمالة الماهرة فقط في الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة لحساسية هذه المراحل في سرعة تسليم الطلبات للعميل" حققت أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور بنسبة (85.07%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.25)، وانحراف معياري (0.617).

د- المحور الرابع: تخفيض الفاقد في العمالة المدربة

جدول (56/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من المديرين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض الفاقد في العمالة المدربة

م	العبارات	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
38	ربط الأجور بإنتاجية العامل، وتحسينها بما يوازي الأعمال الحرة والوظائف الحكومية.	4.453	موافق جداً	0.527	89.07	5
39	العمل بنظام الوردية في حالات الإنتاج الكثيف بدلاً من نظام الوقت الإضافي يخفض من الاستهلاك البدني.	4.587	موافق جداً	0.617	91.73	1
40	إنشاء دور حضانة ورعاية أطفال داخل المنطقة الصناعية.	4.280	موافق جداً	0.627	85.60	12
41	تفعيل استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية مثل القفازات وسماعات الأذن تخفض من المخاطر الصحية الناتجة عن ظروف وبيئة العمل.	4.467	موافق جداً	0.553	89.33	4
42	تحسين ظروف العمل من خلال إضافة لمسات جمالية لصالات الإنتاج يجعل بيئة العمل مناسبة.	4.320	موافق جداً	0.640	86.40	11
43	اتفاق المصانع على تحديد مستويات أجور موحدة داخل المنطقة الصناعية.	4.333	موافق جداً	0.622	86.67	10
44	وضع قيود على العامل الذي تدرّب بالمنظمة للعمل بها لفترة زمنية معينة.	4.133	موافق	0.684	82.67	13
45	تمييز العمالة الحاصلة على مؤهل دراسي حسب درجته بعلاوة	4.427	موافق جداً	0.619	88.53	6
46	إنشاء رتب وألقاب ودرجات وظيفية كخياط أول وثاني وثالث ومنح فرص للتقدم بزيادة من الطموح الوظيفي لعمال الملابس الجاهزة	4.400	موافق جداً	0.569	88.00	8
47	جذب الشباب للعمل بمصانع الملابس الجاهزة كإنشاء المصانع لجمعيات استهلاكية وإعطاء بطاقات فئوية للحصول على سلع استهلاكية	4.493	موافق جداً	0.554	89.87	3
48	بناء نقابات قوية خاصة بعمال الملابس الجاهزة تقوم بتوعية العاملين والدفاع عن حقوقهم.	4.413	موافق جداً	0.595	88.27	7
49	تفعيل دور النقابات للدفاع عن حقوق العمال المستحقة.	4.373	موافق جداً	0.588	87.47	9
50	القيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بدور عامل الملابس الجاهزة في زيادة الناتج القومي لمصر.	4.547	موافق جداً	0.576	90.93	2
	تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	4.40	موافق جداً	0.326	88	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي.

ينضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- أن الاتجاه العام للمحور الرابع تخفيض الفاقد في العمالة المدربة (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.40)، وانحراف معياري (0.326)، وأهمية نسبية (88%).
- 2- العبارة التاسعة والثلاثون "العمل بنظام الوردية في حالات الإنتاج الكثيف بدلاً من نظام الوقت الإضافي يخفض من الاستهلاك البدني"، حققت الترتيب الأول للأهمية النسبية بنسبة (91.73%) واتجاه عام (موافق)، ومتوسط حسابي (4.587)، وانحراف معياري (0.617).
- 3- العبارة الرابعة والأربعون "وضع قيود على العامل الذي تدرّب بالمنظمة للعمل بها لفترة زمنية معينة" حققت أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور بنسبة (82.76%) واتجاه عام (موافق)، ومتوسط حسابي (4.133)، وانحراف معياري (0.684).

2/7/4 الإحصاء الوصفي والأهمية النسبية لمتغيرات البحث حول استجابات العاملين

أ- المحور الأول: الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000

جدول (57/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة لمتغير النموذج المقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000

م	العبارة المستخدمة	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
1	تطبيق الإدارة العليا المواصفة القياسية أيزو 9000 في خطوط الإنتاج والأقسام النهائية.	4.561	موافق جداً	0.556	91.21	1
2	الإدارة العليا تسعى إلى نشر ثقافة الجودة بين العاملين.	4.358	موافق جداً	0.715	87.17	5
3	الإدارة العليا تسعى إلى زيادة رضا العملاء من خلال تطبيق التحسين المستمر للعمليات.	4.449	موافق جداً	0.611	88.97	3
4	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتشكيل فريق عمل سيجما ستة يتكون من جميع المستويات الإدارية، لإجراء التحسينات والمشاركة في اتخاذ القرار.	4.442	موافق جداً	0.660	88.85	4
5	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتدريب العاملين على سيجما ستة.	4.034	موافق	0.588	80.69	15
6	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتحمل تكاليف التدريب وتوفير خبراء واستشاريين ومدربين.	4.062	موافق	0.853	81.25	14
7	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتمكين فريق العمل من جمع وتسجيل البيانات، واستخدام أدوات سيجما ستة الإحصائية لقياس جميع عمليات المنظمة.	4.240	موافق جداً	0.532	84.80	9
8	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتوفير كافة الموارد المادية اللازمة لمشروعات التحسين.	4.069	موافق	0.726	81.37	13
9	الإدارة العليا لديها الاستعداد للربط بين مشروعات التحسين ومتطلبات ومقترحات وشكاوى العملاء.	4.330	موافق جداً	0.796	86.60	7
10	تسعى الإدارة العليا لتطبيق التحسينات التي تنتج من مشروعات التحسين.	4.340	موافق جداً	0.671	86.79	6
11	تسعى الإدارة العليا لتكريم فريق عمل سيجما ستة بعد الانتهاء من مشروع التحسين.	4.324	موافق جداً	0.507	86.48	8
12	تسعى الإدارة العليا لربط المكافآت بنجاح تطبيق مشاريع التحسين.	4.090	موافق	0.899	81.81	12
13	تسعى الإدارة العليا لتوفير مشرفين ووضع أجهزة مراقبة إلكترونية للمراقبة على	4.489	موافق جداً	0.628	89.78	2

م	العبارة المستخدمة	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
	التحسينات.					
14	تنشئ الإدارة العليا نظام توثيق أيزو 9000 لتوثيق خطوات مشروع سيجما ستة، ومراقبة التحسينات.	3.984	موافق	0.739	79.69	16
15	تشارك وتتابع بشكل دوري مشاريع سيجما ستة والأيزو 9000.	4.112	موافق	0.929	82.24	11
16	لدى الإدارة العليا الاستعداد لاتخاذ إجراءات وقائية موثقة لمنع حدوث عدم المطابقة مع التحسينات.	4.115	موافق	0.808	82.31	10
	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000	4.25	موافق جداً	0.320	85	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي.

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- أن الاتجاه العام للمحور الأول الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000 (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.25)، وانحراف معياري (0.320)، وأهمية نسبية (85%).
- 2- العبارة الأولى " تطبق الإدارة العليا المواصفة القياسية أيزو 9000 في خطوط الإنتاج والأقسام النهائية"، حققت الترتيب الأول للأهمية النسبية بنسبة (91.21%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.561)، وانحراف معياري (0.556).
- 3- كما بين الجدول السابق أيضاً أن العبارة الرابعة عشر "تنشئ الإدارة العليا نظام توثيق أيزو 9000 لتوثيق خطوات مشروع سيجما ستة، ومراقبة التحسينات " حققت أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور بنسبة (79.69) واتجاه عام (موافق)، ومتوسط حسابي (3.984)، وانحراف معياري (0.739).

2-المحور الثاني: تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح

جدول رقم (58/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح

م	العبرة المستخدمة	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
17	التأكد من مهارة العامل قبل تشغيله.	4.302	موافق جداً	0.661	86.04	11
18	التدريب المستمر للعاملين لزيادة كفاءتهم ومهارتهم.	4.701	موافق جداً	0.723	94.02	1
19	رفع الروح المعنوية للعاملين في حالة حدوث أخطاء بدلاً من الإساءة إليهم.	4.414	موافق جداً	0.844	88.29	7
20	زيادة حافز الانتظام، والجودة.	4.642	موافق جداً	0.698	92.83	2
21	تثبيت العامل على مرحلته وعدم نقله لأكثر من مكان.	2.754	محايد	1.164	55.08	12
22	عدم تكليف العامل بإنتاج كميات أكثر من طاقته.	4.371	موافق جداً	0.804	87.41	9
23	عمل صيانة دورية طوال الشهر، وتدريب العاملين للقيام بالصيانة الدورية يوفر على المنظمة الوقت المستقطع لتصليح العيوب بالماكينه.	4.436	موافق جداً	0.868	88.72	6
24	استخدام خيوط وإبر وقطع غيار أصلية يقلل من ظهور العيوب أثناء الإنتاج	4.324	موافق جداً	0.909	86.48	10
25	الاحتفاظ بالعاملين الأكفاء والمهرة.	4.474	موافق جداً	0.628	89.47	5
26	تدريب العاملين على الرقابة الذاتية، وإحساس العامل بأهميته في العملية الإنتاجية.	4.523	موافق جداً	0.810	90.47	4
27	زيادة عد العاملين في المراحل التي تتراكم بها كميات الإنتاج.	4.411	موافق جداً	0.774	88.22	8
28	تزويد صالات الإنتاج بمولدات كهرباء ولمبات إضاءة مناسبة وفتحات تهوية ومكيفات هواء ومقاعد مريحة.	4.579	موافق جداً	0.725	91.59	3
	تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح	4.33	موافق جداً	0.402	86.6	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي.

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- أن الاتجاه العام للمحور الثاني تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح (موافق جداً)، ومتوسط حسابي قدره (4.33)، وانحراف معياري (0.402)، وأهمية نسبية (86.6%).
- 2- العبارة الثامنة عشر "التدريب المستمر للعاملين لزيادة كفاءتهم ومهارتهم"، حققت الترتيب الأول للأهمية النسبية بنسبة (94.02%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.701)، وانحراف معياري (0.723).
- 3- العبارة الحادية والعشرون " تثبيت العامل على مرحلته وعدم نقله لأكثر من مكان"، حققت أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور بنسبة (55.08%) واتجاه عام (محايد)، ومتوسط حسابي (2.754)، وانحراف معياري (1.164).

ب- المحور الثالث: تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

جدول (59/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة

لمتغير تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

م	العبارة المستخدمة	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
29	استخدام الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة إلى أساليب جدولة زمنية يخفض من تراكم الطلبيات.	4.636	موافق جداً	0.543	92.71	1
30	استخدام قسم المغسلة إلى كيماويات ذات ماركة أصلية، وضبط كمية الكيماويات، والالتزام بتعليمات الغسيل خاصة بنوعية القماش.	4.551	موافق جداً	0.655	91.03	3
31	تزويد المغسلة بمولدات كهرباء مناسبة يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي أثناء الغسيل.	4.221	موافق جداً	0.974	84.42	9
32	الفحص الشامل للطلبية قبل الغسيل وإزالة أي متعلقات وإستيكرات بالقماش.	4.570	موافق جداً	0.555	91.40	2
33	استخدام ماكينات صنفرة آلية يخفض من ظهور عيوب بالطلبيات.	4.321	موافق جداً	0.912	86.42	6
34	تدريب عمال الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة بصفة مستمرة لرفع كفاءتهم، والاحتفاظ بالعمالة الماهرة.	4.312	موافق جداً	0.748	86.23	7
35	زيادة الاهتمام بتعيين العمالة الماهرة في الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة لحساسية هذه المراحل في سرعة تسليم الطلبيات للعميل	4.265	موافق جداً	0.643	85.30	8
36	وضع عدد مناسب من العمال في الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة لحساسية هذه المراحل في سرعة تسليم الطلبيات للعميل	4.430	موافق جداً	0.827	88.60	4
37	الربط بين الأقسام النهائية وخطوط الإنتاج لسد العجز في المقاسات.	4.346	موافق جداً	0.717	86.92	5
	تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل	4.40	موافق جداً	0.481	88	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي.

ينضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- أن الاتجاه العام للمحور الثالث "تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل" (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.40)، وانحراف معياري (0.481)، وأهمية نسبية (88%).
- 2- العبارة التاسعة والعشرون "استخدام الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة إلى أساليب جدولة زمنية يخفض من تراكم الطلبيات"، حققت الترتيب الأول للأهمية النسبية (92.71%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.636)، وانحراف معياري (0.543).
- 3- كما تبين أيضاً أن العبارة الحادية والثلاثون "تزويد المغسلة بمولدات كهرباء مناسبة يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي أثناء الغسيل"، حققت أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور بنسبة (84.42%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.221)، وانحراف معياري (0.974).

د-المحور الرابع: تخفيض الفاقد في العمالة المدربة

جدول (60/4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات المبحوثين من العاملين على العبارات المكونة لمتغير تخفيض الفاقد في العمالة المدربة

م	العبارة المستخدمة	المتوسط المرجح	الاتجاه العام	الانحراف المعياري	الأهمية النسبية %	الترتيب النسبي
38	ربط الأجور بإنتاجية العامل، وتحسينها بما يوازي الأعمال الحرة والوظائف الحكومية.	4.455	موافق جداً	0.529	89.10	6
39	العمل بنظام الوردية في حالات الإنتاج الكثيف بدلاً من نظام الوقت الإضافي يخفض من الاستهلاك البدني.	4.505	موافق جداً	0.648	90.09	3
40	إنشاء دور حضانة ورعاية أطفال داخل المنطقة الصناعية.	4.318	موافق جداً	0.626	86.36	11
41	تفعيل استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية مثل القفازات وساعات الأذن تخفض من المخاطر الصحية الناتجة عن ظروف وبيئة العمل.	4.517	موافق جداً	0.554	90.34	2
42	تحسين ظروف العمل بإضافة لمسات جمالية لصالات الإنتاج يجعل بيئة العمل مناسبة.	4.262	موافق جداً	0.637	85.23	12
43	اتفاق المصانع على تحديد مستويات أجور موحدة داخل المنطقة الصناعية.	4.389	موافق جداً	0.618	87.79	8
44	وضع قيود على العامل الذي تدرّب بالمنظمة للعمل بها لفترة زمنية معينة.	4.231	موافق جداً	0.714	84.61	13
45	تمييز العمالة الحاصلة على مؤهل دراسي حسب درجته بعلاوة.	4.498	موافق جداً	0.603	89.97	4
46	إنشاء رتب وألقاب ودرجات وظيفية كخياط أول وثاني وثالث ومنح فرص للتقدمي يزد من الطموح الوظيفي لعمال الملابس الجاهزة.	4.371	موافق جداً	0.561	87.41	9
47	جذب الشباب للعمل بمصانع الملابس الجاهزة كإنشاء المصانع لجمعيات استهلاكية وإعطاء بطاقات فئوية للحصول على سلع استهلاكية.	4.498	موافق جداً	0.554	89.97	5
48	بناء نقابات قوية لعمال الملابس الجاهزة تقوم بتوعية العاملين والدفاع عن حقوقهم.	4.330	موافق جداً	0.589	86.60	10
49	تفعيل دور النقابات للدفاع عن حقوق العمال المستحقة.	4.405	موافق جداً	0.552	88.10	7
50	القيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بدور عامل الملابس الجاهزة في زيادة الناتج القومي لمصر.	4.570	موافق جداً	0.550	91.40	1
	تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	4.41	موافق جداً	0.329	88.2	

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (3) جداول التوزيعات التكرارية بالإضافة إلى ملحق (4) الإحصاء الوصفي.

ينضح من الجدول السابق ما يلي:

- 1- أن الاتجاه العام للمحور الرابع تخفيض الفاقد في العمالة المدربة (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.41)، وانحراف معياري (0.329)، وأهمية نسبية (88.2%).
- 2- العبارة الخمسون "القيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بدور عامل الملابس الجاهزة في زيادة الناتج القومي لمصر"، حققت الترتيب الأول للأهمية النسبية بنسبة (84.61%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.231)، وانحراف معياري (0.714).
- 3- العبارة الرابعة والأربعون "وضع قيود على العامل الذي تدرّب بالمنظمة للعمل بها لفترة زمنية معينة"، حققت أقل ترتيب للأهمية النسبية بهذا المحور بنسبة (84.42%) واتجاه عام (موافق جداً)، ومتوسط حسابي (4.221)، وانحراف معياري (0.974).

3/7/4 مقارنة بين الأهمية النسبية والمتوسط الحسابي المرجح حول متغيرات البحث بالنسبة للمديرين والعاملين

جدول (61/4) مقارنة بين الأهمية النسبية والمتوسط الحسابي المرجح حول متغيرات البحث بالنسبة للمديرين والعاملين

العاملين				المديرين				المحور
الترتيب النسبي	الأهمية النسبية	الاتجاه العام	المتوسط	الترتيب النسبي	الأهمية النسبية	الاتجاه العام	المتوسط	
4	%85.1	موافق جداً	4.25	4	%85.1	موافق جداً	4.25	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000
3	%86.6	موافق جداً	4.33	3	%85.8	موافق جداً	4.29	تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح
2	%88	موافق جداً	4.40	1	%88.4	موافق جداً	4.42	تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل
1	%88.2	موافق جداً	4.41	2	%88	موافق جداً	4.40	تخفيض الفاقد في العمالة المدربة

المصدر: من إعداد الباحث استخداماً لجدول الإحصاء الوصفي السابقة.

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

1- الأهمية النسبية الأولى لاستجابات المديرين للمحور الثالث "تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل" بمتوسط مرجح قدره (4.42) وبنسبة قدرها (88.4%) واتجاه عام (موافق جداً). بينما الأهمية النسبية الأولى لاستجابات العاملين للمحور الرابع "تخفيض الفاقد في العمالة المدربة" بمتوسط مرجح قدره (4.41) وبنسبة قدرها (88.2%) واتجاه عام (موافق جداً).

2- الأهمية النسبية الأقل لاستجابات المديرين للمحور الأول "الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000" بمتوسط مرجح قدره (4.25) وبنسبة قدرها (85.1%) واتجاه عام (موافق جداً). بينما الأهمية النسبية الأولى لاستجابات العاملين للمحور الأول "الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000" بمتوسط مرجح قدره (4.25) وبنسبة قدرها (85.1%) واتجاه عام (موافق جداً).

8/4 اختبار جوهريّة الفروق بين استجابات المديرين والعاملين حول متغيرات البحث

جدول (62/4)

اختبار T-Test لعينة المديرين والعاملين فيما يتعلق باستجاباتهم حول متغيرات البحث

اختبار (ت) T-test		الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	عدد المشاهدات	العينة	نوع المتغير	المتغير
مستوى المعنوية	قيمة T						
0.902	0.124	0.291	4.25	75	مديرين	مستقل	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000
		0.320	4.25	321	عاملين		
0.487	- 0.695	0.373	4.29	75	مديرين	تابع	تخفيض العيوب القابلة للإصلاح
		0.402	4.30	321	عاملين		
0.784	0.274	0.426	4.42	75	مديرين	تابع	تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل
		0.481	4.41	321	عاملين		
0.823	- 0.233	0.326	4.40	75	مديرين	تابع	تخفيض الفاقد في العمالة المدربة
		0.329	4.41	321	عاملين		

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (5) اختبار الفروض.

تشير نتائج اختبار T-Test إلى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين حول متغيرات البحث كما يلي:

1- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بالدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000؛ حيث بلغت قيمة "T" (0.124) عند مستوى معنوية (0.902)، كما أوضحت نتائج الوسط الحسابي لاستجابات المديرين والعاملين أنهما متطابقين بقيمة (4.25).

2- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بتخفيض العيوب القابلة للإصلاح؛ حيث بلغت قيمة "T" (-0.695) عند مستوى معنوية (0.487).

3- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل؛ حيث بلغت قيمة "T" (0.274) عند مستوى معنوية (0.784).

4- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بتخفيض الفاقد في العمالة المدربة؛ حيث بلغت قيمة "T" (-0.233) عند مستوى معنوية (0.823).

9/4 اختبار فروض البحث

تبين للباحث من خلال نتائج اختبار T-Test أنه لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين حول متغيرات البحث، وبناء على ذلك قام الباحث باختبار الفروض من خلال دمج مفردات العينة الخاصة بالمديرين والتي تبلغ 75 مفردة، وعينة العاملين البالغ عددها 321 مفردة، لتصبح حجم العينة التي تم من اختبار الفروض من خلالها 396 مفردة.

1/9/4 تحليل الارتباط بين متغيرات البحث

تم إجراء تحليل الارتباط للتعرف على مدى وجود علاقة ارتباط بين دمج سيجما ستة والأيزو 9000 (كمتغير مستقل)، وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح، وتخفيض التأخر في تسليم الطلبة للعميل، وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة، (كمتغيرات تابعة).

جدول (63/4)

مصفوفة الارتباط بين متغيرات البحث

تحسين العملية الإنتاجية			دمج سيجما ستة والأيزو 9000	معامل الارتباط	المتغيرات
تخفيض الفاقد في العمالة المدربة	تخفيض التأخر في تسليم الطلبة للعميل	تخفيض العيوب		مستوى المعنوية	
0.427	0.421	0.400	1	الارتباط	دمج سيجما ستة والأيزو 9000
0.000	0.000	0.000		المعنوية	
0.258	0.702	1	0.400	الارتباط	تخفيض العيوب القابلة للإصلاح
0.000	0.000		0.000	المعنوية	
0.295	1	0.702	0.421	الارتباط	تخفيض التأخر في تسليم الطلبة للعميل
0.000		0.000	0.000	المعنوية	
1	0.295	0.258	0.427	الارتباط	تخفيض الفاقد في العمالة المدربة
	0.000	0.000	0.000	المعنوية	

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (5) الإحصاء الاستدلالي.

ينضح من الجدول السابق ما يلي:

1- وجود علاقة ارتباط معنوية طردية بين دمج سيجما ستة والأيزو 9000 كمتغير مستقل وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح كمتغير تابع، بمعامل ارتباط قوته (0.400) عند مستوى معنوية أقل من 1%.

2- وجود علاقة ارتباط معنوية طردية بين دمج سيجما ستة والأيزو 9000 كمتغير مستقل وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل كمتغير تابع، بمعامل ارتباط قوته (0.421) عند مستوى معنوية أقل من 1%.

3- وجود علاقة ارتباط معنوية طردية بين دمج سيجما ستة والأيزو 9000 كمتغير مستقل وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة كمتغير تابع، بمعامل ارتباط قوته (0.427) عند مستوى معنوية أقل من 1%.

4- وجود علاقة ارتباط معنوية طردية بين تخفيض الفاقد في العمالة المدربة كمتغير تابع، وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل كمتغير تابع، بمعامل ارتباط قوته (0.702) عند مستوى معنوية أقل من 1%.

5- وجود علاقة ارتباط معنوية طردية بين تخفيض الفاقد في العمالة المدربة كمتغير تابع، وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح كمتغير تابع، بمعامل ارتباط قوته (0.258) عند مستوى معنوية أقل من 1%.

6- وجود علاقة ارتباط معنوية طردية بين تخفيض الفاقد في العمالة المدربة كمتغير تابع، وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل كمتغير تابع، بمعامل ارتباط قوته (0.295) عند مستوى معنوية أقل من 1%.

2/9/4 اختبار معنوية العلاقة بين المتغير المستقل على المتغيرات التابعة باستخدام

تحليل الانحدار الخطي البسيط

أ- اختبار الفرض الأول: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح.

جدول (64/4)

تحليل الانحدار الخطي البسيط لتأثير دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح

اختبار جودة النموذج F		مستوى معنوية	اختبار المعنوية	قيم معاملات الانحدار	معامل التحديد	معامل الارتباط	المتغير المستقل
معنوية F	قيمة F	T-Test	T-Test	B	R ²	R	
-----	-----	0.000	7.253	1.716	-----	-----	الثابت
0.000	121.785	0.000	11.036	0.613	0.236	0.486	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000 (X)
Y = 1.716 + 0.613X						معادلة الانحدار المتعدد (النموذج المستخلص)	

المتغير التابع = تخفيض معدل العيوب (Y)

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (5) الإحصاء الاستدلالي.

وقد تبين من الجدول السابق ما يلي:

1- وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين الدمج بين (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض العيوب عند درجة (0.486)، وفقاً لمعامل انحدار قدره (0.613). حيث بلغت قيمة T (11.036) عند مستوى معنوية أقل من 0.01، كما بلغت قيمة F (121.785) وهي دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 0.01 وهو ما يدل على جودة نموذج الانحدار.

وبذلك نستخلص من النتائج السابقة قبول الفرض الأول والذي يقضي بوجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين (الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح.

ب- اختبار الفرض الثاني: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

جدول (65/4)

تحليل الانحدار الخطي البسيط لتأثير دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل

اختبار جودة النموذج F		مستوى معنوية	اختبار المعنوية	قيم معاملات الانحدار	معامل التحديد	معامل الارتباط	المتغير المستقل
معنوية F	قيمة F	T-Test	T-Test	B	R ²	R	
----	----	0.000	3.514	0.947	----	----	الثابت
0.000	165.699	0.000	12.872	0.814	0.296	0.544	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000 (X)
Y = 0.947 + 0.814 X					معادلة الانحدار المتعدد (النموذج المستخلص)		

المتغير التابع = تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل (Y)

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (5) الإحصاء الاستدلالي.

وقد تبين من الجدول السابق ما يلي:

1- وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين الدمج بين (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل عند درجة (0.544)، وفقاً لمعامل انحدار قدره (0.814). حيث بلغت قيمة T (12.872) عند مستوى معنوية أقل من 0.01، كما بلغت قيمة F (165.699) وهي دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 0.01 وهو ما يدل على جودة نموذج الانحدار.

وبذلك نستخلص من النتائج السابقة قبول الفرض الثاني والذي يقضي بوجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين (الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

ج- اختبار الفرض الثالث: يوجد تأثير ذو دلالة معنوية بين دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

جدول (66/4)

تحليل الانحدار الخطي البسيط لتأثير دمج (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة

اختبار جودة النموذج F		مستوى معنوية T-Test	اختبار المعنوية T-Test	قيم معاملات الانحدار B	معامل التحديد R ²	معامل الارتباط R	المتغير المستقل
قيمة F	معنوية F						
-----	-----	0.000	12.489	2.534	-----	-----	الثابت
0.000	86.004	0.000	9.274	0.441	0.179	0.423	الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000 (X)
Y = 2.534 + 0.441 X					معادلة الانحدار المتعدد (النموذج المستخلص)		

المتغير التابع = وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة (Y)

المصدر: من إعداد الباحث ملحق رقم (5) الإحصاء الاستدلالي.

وقد تبين من الجدول السابق ما يلي:

1- وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين الدمج بين (سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة عند درجة (0.423)، وفقاً لمعامل انحدار قدره (0.441). حيث بلغت قيمة T (9.274) عند مستوى معنوية أقل من 0.01، كما بلغت قيمة F (86.004) وهي دالة إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من 0.01 وهو ما يدل على جودة نموذج الانحدار.

وبذلك نستخلص من النتائج السابقة قبول الفرض الثالث والذي يقضي بوجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين (الدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000) وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

الفصل الخامس

النتائج والتوصيات

1/5 نتائج البحث

1/1/5 نتيجة الاختبار للفرض الأول معنوية أي أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين (الدمج بين سيجمما والأيزو 9000) وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح.

2/1/5 نتيجة الاختبار للفرض الثاني معنوية أي أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين (الدمج بين سيجمما والأيزو 9000) وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

3/1/5 نتيجة الاختبار للفرض الثالث معنوية أي أنه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية بين (الدمج بين سيجمما والأيزو 9000) وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

4/1/5 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بالدمج بين سيجمما ستة والأيزو 9000.

5/1/5 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بتخفيض العيوب القابلة للإصلاح.

6/1/5 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

7/1/5 لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين استجابات المديرين والعاملين فيما يتعلق بتخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

8/1/5 توجد علاقة ارتباط طردية بين (دمج سيجمما ستة والأيزو 9000) كمتغير مستقل وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح كمتغير تابع.

9/1/5 توجد علاقة ارتباط طردية بين (دمج سيجمما ستة والأيزو 9000) كمتغير مستقل وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل كمتغير تابع.

10/1/5 توجد علاقة ارتباط طردية بين (دمج سيجما ستة والأيزو 9000) كمتغير مستقل وتخفيض الفاقد في العمالة المدربة كمتغير تابع.

11/1/5 توجد علاقة ارتباط طردية بين تخفيض العيوب القابلة للإصلاح كمتغير تابع وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل كمتغير تابع.

12/1/5 توجد علاقة ارتباط طردية بين تخفيض الفاقد في العمالة المدربة كمتغير تابع وتخفيض العيوب القابلة للإصلاح كمتغير تابع.

13/1/5 توجد علاقة ارتباط طردية بين تخفيض الفاقد في العمالة المدربة كمتغير تابع وتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل كمتغير تابع.

14/1/5 أوضحت نتائج الإحصاء الوصفي أن أهم محور بالنسبة لإستجابات المديرين هو المحور الثالث (تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل)

15/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الأول (الدمج منهجية سيجما ستة والأيزو 9000) موافق جداً بالنسبة لإستجابات المديرين.

16/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الثاني (تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح) موافق جداً بالنسبة لإستجابات المديرين.

17/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الثالث (تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل) موافق جداً بالنسبة لإستجابات المديرين.

18/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الثالث (تخفيض الفاقد في العمالة المدربة) موافق جداً بالنسبة لإستجابات المديرين.

19/1/5 أوضحت نتائج الإحصاء الوصفي أن أهم محور بالنسبة لإستجابات العاملين هو المحور الرابع (تخفيض الفاقد في العمالة المدربة).

20/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الأول (الدمج منهجية سيجما ستة والأيزو 9000) موافق جداً بالنسبة لإستجابات العاملين.

21/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الثاني (تخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح) موافق جداً بالنسبة لإستجابات العاملين.

22/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الثالث (تخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل) موافق جداً بالنسبة لإستجابات العاملين.

23/1/5 الاتجاه العام طبقاً لمقياس ليكرت الخماسي للمتغير الرابع (تخفيض الفاقد في العمالة المدربة) موافق جداً بالنسبة لإستجابات العاملين.

2/5 توصيات البحث

1/2/5 توصيات متعلقة بالدمج بين سيجما ستة والأيزو 9000

أ- ضرورة اهتمام الإدارة العليا بنشر مفهوم سيجما ستة والأيزو 9000 بين العاملين، وتوفير خبراء ومدربين لتدريب العاملين على منهجية سيجما ستة. وذلك من خلال التعاقد مع مراكز التدريب المتخصصة التابعة لمركز تحديث الصناعة، أو كليات التجارة قسم إدارة الأعمال، كليات الهندسة قسم إدارة الإنتاج.

ب- إنشاء مركز معلومات متكامل لتسجيل جميع بيانات المنظمة، وتوفير كافة البيانات والموارد التكنولوجية والمادية. لكي تدعم مشروعات التحسين الخاصة بدمج سيجما ستة والأيزو 9000.

ج- يجب على الإدارة العليا المبادرة بالمشاركة في مشروعات التحسين الخاصة بدمج سيجما ستة والأيزو 9000 وتشجيع العاملين للانضمام إليها من خلال تقديم حوافز ومزايا مادية ومعنوية، وزيادة شعور العاملين أنهم جزء مشارك في اتخاذ القرار.

د- يجب على الإدارة العليا أن توفر جميع الإمكانيات المادية والبشرية لفريق عمل مشروعات التحسين الخاصة بدمج سيجما ستة والأيزو 9000. بالإضافة إلى إزالة جميع العقبات الروتينية التي تقع أمام فريق العمل.

هـ- يجب على فريق عمل مشروعات التحسين الخاصة بدمج سيجما ستة والأيزو 9000 أن تركز على العملاء ومقترحاتهم من خلال تحليل صوت العميل VOC أحد أدوات سيجما ستة وذلك لربط مشروعات التحسين برضاء وطموحات العملاء.

و- يجب على الإدارة العليا أن شارك وتتابع بشكل دوري مشاريع التحسين، وأن تتطبق التحسينات الناتجة من المشروعات مهما كانت حتى وإن كانت تغيير في الخطة الاستراتيجية أو عمليات التشغيل اليومية.

ز- يجب على الإدارة العليا الاعتراف بالإنجازات والنتائج التي حققها فريق عمل التحسينات وتكريمهم، عند الانتهاء من كل مشروع.

ح- يجب على الإدارة العليا استخدام نظام الأيزو 9000 لديها لإنشاء نظام توثيق ودورة مستنديه لمشروعات التحسين، حتى تتمكن من المتابعة والرقابة على مشروعات التحسين.

ط- يجب على الإدارة العليا بعد الانتهاء من مشروعات التحسين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوثيقها لمنع حدوث عدم المطابقة مع التحسينات. بالإضافة إلى توفير مشرفيين ووضع أجهزة مراقبة إلكترونية للرقابة على التحسينات.

2/2/5 توصيات متعلقة بتخفيض العيوب القابلة للإصلاح

أ- إجراء اختبار للتأكد من مهارات العامل قبل التعاقد معه، وضرورة إنشاء مركز تدريب لتدريب العاملين الجدد، وتحسين مهارة العاملين الحاليين وتدريبهم باستمرار.

ب- تدريب المشرفين على حسن التعامل مع العاملين من خلال دورات تدريبية متخصصة في الموارد البشرية. وتدريب العاملين على الرقابة الذاتية لأنفسهم.

ج- زيادة حافز الانتظام بما يحفز العاملين على عدم الانقطاع عن العمل دون أسباب، وعمل حافز للجودة بحيث يحفز العاملين على العمل بأقل أخطاء ممكنة.

د- نقل العامل لأكثر من مرحلة لزيادة خبرته وتجنب الملل، وبما يحقق الاستفادة من العامل في أكثر من مكان في حالة انقطاع أحد العمال.

هـ- إنشاء جدول إنتاج يحدد الطاقة الإنتاجية اليومية للعامل، حتى لا يتحمل العامل إنتاج أكثر من طاقته، وزيادة عدد العاملين في المراحل التي تتراكم فيها كميات الإنتاج.

و- شراء مستلزمات إنتاج وإبر وخيوط وقطع غيار أصلية وذات جودة عالية، والاهتمام بالصيانة الدورية للمكانيات، وتدريب العاملين على الصيانة الدورية.

ز- الاحتفاظ بالعمال الأكفاء والمهرة والعمل على زيادة الولاء والانتماء للمنظمة، وزيادة الشعور بأهميتهم في العمل.

ح- تهيئة بيئة العمل وتزويدها بإضاءة كافية، وزيادة عدد فتحات التهوية بالمصنع، وتزويد صالات الإنتاج بمكيفات هواء مركزية في فصل الصيف، وتزويد صالات الإنتاج بمقاعد ملائمة لقواعد الصحة والسلامة المهنية، وتزويدها أيضاً بمولدات كهرباء لتجنب توقف الإنتاج نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.

3/2/5 توصيات متعلقة بتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

أ- تدريب العاملين في الأقسام النهائية والمغسلة والصفرة على استخدام نظريات صفوف الانتظار وخرائط جانبية لمواجهة تراكم الطلبيات، والتركيز على أولوية الطلبيات المتعلقة بمواعيد شحن للعميل.

ب- إجراء فحص شامل للطلبيات قبل الغسيل وإزالة أي متعلقات لتجنب إهلاك أجزاء بالغسيل، وتزويد المغسلة بمولدات كهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي أثناء الغسيل.

ج- إتباع تعليمات خاصة بنوعية كل غسيل، وتجنب غسل أقمشة ذات ألون مختلفاً في آن واحد. واستخدام كيمياويات أصلية حتى لا تؤثر على جودة الألوان.

د- شراء ماكينات صفرة بدلاً من الاعتماد على الاعتماد على الصفرة اليدوية التي تهلك العديد من المنتجات، والتي تؤثر على توقف الطلبية لحين إكمال المنتجات المهلكة.

هـ- التدريب المستمر لعمال الأقسام النهائية والصفرة والمغسلة لرفع كفاءة العاملين، نظراً لأهمية هذه المراحل في إنجاز شحن الطلبية للعميل. والاحتفاظ بالعمالة الماهرة في هذه الأقسام.

و- يجب على الإدارة العليا الاهتمام بتعيين عدد مناسب في الأقسام النهائية والصفرة والمغسلة. والاهتمام بتعيين العمالة الماهرة والسريعة في هذه الأقسام لسرعة شحن الطلبية للعميل.

ز- إنشاء نظام معلومات إلكتروني للربط بين الأقسام النهائية والصنفرة والمغسلة وخطوط الإنتاج لسد العجز في المقاسات لزيادة سرعة شحن الطلبية.

4/2/5 توصيات متعلقة بتخفيض الفاقد في العمالة المدربة

أ- يجب على الإدارة العليا إنشاء حافز للعاملين المنتجين؛ لمكافأة العامل المنتج، وتشجيع باقي العاملين على الإنتاج، والقضاء على الرعونة في العمل.

ب- يجب على الإدارة العليا في حالة تراكم الطلبيات ألا تزيد من استهلاك العاملين بدياً بتشغيلهم وقت إضافي مقابل إغراءات مادية، بل العمل بنظام الورديات لتوفير الراحة البدنية للعاملين.

ج- يجب على جمعية المستثمرين إنشاء دور حضانة ورعاية أطفال بمنطقة قريبة للمنطقة الصناعية لمواجهة استقالة العاملين من السيدات لرعاية أطفالهن.

د- يجب على الإدارة العليا والمشرفين تفعيل استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية مثل القفازات وسماعات الأذن لتجنب المخاطر الصحية الناتجة عن ظروف وبيئة العمل.

هـ- إضافة دهانات ولمسات جمالية لصالوات الإنتاج مما يجعل بيئة العمل جذابة ومريحة للعاملين.

و- يجب على جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية الحرة تحديد قيود على العامل الذي تدرّب بالمنظمة؛ إما تحديد شرط جزائي بالعقد إما قضاء وقت معين للعمل بالمنظمة أو دفع تكلفة الدورة التدريبية. بالإضافة إلى تحديد مستويات أجور موحدة بين المصانع.

ز- زيادة الطموح الوظيفي لدى العاملين ومنح فرص للتقدم من خلال إنشاء رتب وألقاب ودرجات وظيفية كخياط أول وثاني وثالث. وتمييز العمالة الحاصلة على مؤهل عالي بعلاوة.

ح- يجب على جمعية المستثمرين ومجالس إدارات المصانع السعي لإنشاء جمعيات استهلاكية وإعطاء بطاقات فئوية لعاملين الملابس الجاهزة للحصول على سلع استهلاكية، وإنشاء جمعيات

إسكان لبناء مساكن خاصة بتكاليف منخفضة لعاملين الملابس الجاهزة. وإمكانية الحصول على سيارات بالقسط.

ط- يجب على جمعية المستثمرين مساعدة العاملين لبناء نقابات عمالية مستقلة لعمال الملابس الجاهزة تقوم بتوعية العاملين والدفاع عن حقوقهم، والقيام بالأنشطة النقابية كصناديق خاصة ومعاشات وصناديق رعاية اجتماعية لحالات الزواج والولادة والوفاة.

ي- يجب على غرفة صناعات الملابس الجاهزة القيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بدور عامل الملابس الجاهزة في زيادة الناتج القومي لمصر، وتشجيعهم للالتحاق للعمل بمصانع الملابس الجاهزة.

جدول (67) خطة تنفيذ بعض توصيات البحث

م	التوصية	الوقت المقترح	الموارد /التكاليف	المسئولية
1	ضرورة اهتمام الإدارة العليا بنشر مفهوم سيجما ستة والأيزو 9000 بين العاملين، وتوفير خبراء ومدرسين لتدريب العاملين على منهجية سيجما ستة. وذلك من خلال التعاقد مع مراكز التدريب المتخصصة التابعة لمركز تحديث الصناعة، أو كليات التجارة قسم إدارة الأعمال، كليات الهندسة قسم إدارة الإنتاج.	من سنة إلى ثلاث سنوات.	1- توفير الموارد المالية المطلوبة من أرباح الشركة. 2- الحصول على دعم من صندوق دعم الصناعة.	1- الإدارة العليا. 2- رؤساء مجالس الإدارات.
2	إنشاء مركز معلومات متكامل لتسجيل جميع بيانات المنظمة، وتوفير كافة البيانات والموارد التكنولوجية والمادية. لكي تدعم مشروعات التحسين الخاصة بدمج سيجما ستة والأيزو 9000.	من سنة إلى سنة ونصف	1- طبقاً لميزانية الشركة.	1- الإدارة العليا. 2- قسم الجودة. 3- قسم IT. 4- شركات البرمجيات والحاسب الألي.
3	إجراء اختبار للتأكد من مهارات العامل قبل التعاقد معه، وضرورة إنشاء مركز تدريب لتدريب العاملين الجدد، وتحسين مهارة العاملين الحاليين وتدريبهم باستمرار.	حسب متطلبات العمل	1- طبقاً لميزانية التدريب المقدر.	1- قسم التدريب. 2- قسم الموارد البشرية.
4	شراء مستلزمات إنتاج وإبر وخيوط وقطع غيار أصلية وذات جودة عالية، والاهتمام بالصيانة الدورية للمكانيات، وتدريب العاملين على الصيانة الدورية.	أسبوعياً	1- وفقاً لميزانية قسم التدريب ولجنة المشتريات.	1- قسم التدريب. 2- قسم الموارد البشرية.

م	التوصية	الوقت المقترح	الموارد /التكاليف	المسئولية
5	إنشاء نظام معلومات إلكتروني للربط بين الأقسام النهائية والصنفرة والمغسلة وخطوط الإنتاج لسد العجز في المقاسات لزيادة سرعة شحن الطلبية.	سنة ونصف	1- طبقاً لميزانية الشركة.	1- قسم IT. 2- الاستعانة بشركة برمجيات وشبكات. 3- الأقسام النهائية والصنفرة والمغسلة والشحن.
6	يجب على جمعية المستثمرين إنشاء دور حضانة ورعاية أطفال بمنطقة قريبة للمنطقة الصناعية لمواجهة استقالة العاملين من السيدات لرعاية أطفالهن.	من سنة إلى سنتين	1- التعاون بين شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية. 2- الصناديق الخاصة بالنقابات العمالية	1- النقابات العمالية 2- مجالس إدارات شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية.
7	زيادة الطموح الوظيفي لدى العاملين ومنح فرص للتقدم من خلال إنشاء رتب وألقاب ودرجات وظيفية كخياط أول وثاني وثالث. وتمييز العمالة الحاصلة على مؤهل عالي بعلاوة.	شهر	1- طبقاً لميزانية الشركة.	1- أقسام الموارد البشرية.
8	يجب على جمعية المستثمرين ومجالس إدارات المصانع السعي لإنشاء جمعيات استهلاكية وإعطاء بطاقات فئوية لعاملين الملابس الجاهزة للحصول على سلع استهلاكية، وإنشاء جمعيات إسكان لبناء مساكن خاصة بتكاليف منخفضة لعاملين الملابس الجاهزة. وإمكانية الحصول على سيارات بالقسط.	سنة إلى ثلاث سنوات	1- صناديق خاصة	1- النقابات العمالية. 2- مجالس الإدارات. 3- جمعية المستثمرين.

المصدر: من إعداد الباحث.

قائمة المراجع

قائمة المراجع

1/6 المراجع باللغة العربية

1/1/6 الدوريات

- 1- أمل الشامان. (2005)، "تطبيق سيجما ستة في المجال التربوي، *مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الإسلامية*"، مجلد 18، 2005.
- 2- إيثار عبد الهادي. (2007)، "تقييم جودة الخدمة التعليمية باستخدام أداة نشر وظيفة الجودة QFD"، *مجلة الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد*، المجلد الأول، العدد 67.
- 3- محفوظ جودة. (2008)، تحسين جودة العمليات من خلال تطبيق منهجية 6 سيجما (Six Sigma) في مؤسسات التعليم العالي، *مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين - كلية التجارة جامعة القاهرة*، العدد السابعون، الجزء الأول.
- 4- محمد أحمد منصور. (2004)، "إطار مقترح لاستخدام نموذج تحليل أسباب الفشل وتحليل الأثر FMEA من خلال منهج Six Sigma لترشيد تكاليف الجودة، *مجلة الدراسات المالية التجارية، كلية التجارة - فرع بني سويف - جامعة القاهرة*، العدد الأول.
- 5- مصطفى محمود أبوبكر. (2004)، "استخدام منهج الإدارة الاستراتيجية ومبادئ Six Sigma لتحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا العملاء في المستشفيات الحكومية"، *مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية*، المجلد 41، العدد الثاني.
- 6- نشوى أحمد الجندي. (2005)، "بناء استراتيجية تحسين الأرباح والجودة باستخدام سيجما ستة (دراسة تطبيقية)"، *المجلة المصرية للدراسات التجارية*، مجلد 28.
- 7- وفتي الإمام، عبد العزيز حسن، محمد أمين. (2010)، استخدام متغيرات أسلوب سيجما ستة كمدخل لتحسين جودة الخدمات الصحية، دراسة مقارنة بين المستشفيات الجامعية والخاصة بمحافظة القاهرة، *المجلة المصرية للدراسات التجارية*، مجلد 34.

- 1- أحمد سيد مصطفى. (2005)، *إدارة الجودة الشاملة والأيزو 9000 دليل عصري للجودة والتنافسية مع ترجمه لنصوص مفاهيم وإرشادات منظمة الأيزو*، دار الغريب للنشر والطباعة.
- 2- أسامة ربيع سليمان. (2008)، *خرائط مراقبة الجودة الإحصائية وتطبيقاتها على الحاسب الآلي Minitab*، دن، الطبعة الأولى.
- 3- أسامة سليط. (2010)، *الطريق إلى 6 سيجما الربحية والاستمرارية والنمو*، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
- 4- بيت باند (2005)، *السيكس سيجما رؤية متقدمة في إدارة الجودة*، ترجمة أسامة مسلم، دار المريخ للنشر.
- 5- توفيق محمد عبد المحسن. (2008)، *اتجاهات حديثة في الجودة والقياس ستة سيجما وبطاقة القياس المتوازن ISO 9001:2000*، دار الفكر العربي.
- 6- جوفت تنانت. (2008)، *ستة سيجما البرنامج الشامل*، ترجمة د/ خالد العامري، دار الفاروق للنشر، القاهرة.
- 7- دال بسترفيد. (1995)، *الرقابة على الجودة*، ترجمة أ.د. سرور علي إبراهيم، المكتبة الأكاديمية.
- 8- سمير عبد العزيز. (1999)، *جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والأيزو 9000 رؤية اقتصادية فنية*، وإدارية. مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية.
- 9- سهام زكي موسي. (2003)، *تخطيط وإنتاج صناعة الملابس*، عالم الكتب، الطبعة الأولى.
- 10- طاهر مرسي عطية، *إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه*، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت.
- 11- عبد الرحمن توفيق. (2008)، *Six Sigma ومصفوفة الأداء المتوازن لمن ينشد الأداء الأمثل*، مركز الخبرات المهنية للإدارة.
- 12- علي السلمي. (1995)، *إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل للأيزو 9000*، دار الغريب، الأردن.

13-فرانسيس ماهوني. (2000)، كارل جي ثور، *ثلاثية إدارة الجودة الشاملة TQM*، ترجمة عبد الحكم الخزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع.

14-منى محمد إبراهيم البطل، *إدارة الإنتاج والعمليات المبادئ العلمية والتطبيق العملي مع نظرة مستقبلية لتحقيق القدرات التنافسية*، د.ت، د.ن.

15-وفاي سيد الأمام. (2008)، *البحث العلمي (إعداد مشروع البحث وكتابة التقرير النهائي)*، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، الطبعة الأولى.

3/1/6 المؤتمرات

1- محمد المكي. (2009)، هل يمكن للسته سيجما الرشيقة أن تساعد في تحسين أداء القطاع العام في العالم العربي، *المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي*، الرياض.

2- محمد عبد العال النعيمي. (2009)، *Six-Sigma* أسلوب إحصائي متقدم للوصول إلى أقل نسبة خطأ ممكنة، *المؤتمر الإحصائي العربي الثاني "لا تنمية بدون إحصاء"*، سرت-ليبيا.

3- محمد عبد العال النعيمي. (2007)، منهج حديث في مواجهة العيوب Six Sigma، *المؤتمر العلمي لجامعة الزيتونة، الأردن*.

4- محمد عبد الغني رمضان. (2012) *صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بين تسرب العمالة وعزوف الشباب، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء*.

5- صفاء الصفاوي، مزاحم يحيي. (2009)، التحليل الإحصائي باستخدام أسلوب Six Sigma، *المؤتمر الإحصائي العربي الثاني "لا تنمية بدون إحصاء"*، سرت-ليبيا.

- 1- إبراهيم الجعدي. (2011)، تطوير أداء الخدمات المصرفية باستخدام ستة سيجما (Six Sigma) "دراسة مقارنة بالقطاع المصرفي المصري"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة جامعة بورسعيد.
- 2- خالد سعد عبد العزيز. (2007)، إدارة الجودة الشاملة: تطبيقات على القطاع الصحي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 3- زينب أحمد عبد العزيز. (2009)، " نظام خبير لمراقبة جودة المقصوصات في صناعة الملابس الجاهزة باستخدام نظام تحسين الجودة six sigma"، رسالة دكتوراه غير منشورة - مكتبة كلية التربية النوعية قسم الاقتصاد المنزلي، جامعة المنصورة.
- 4- سمر خليل جواد. (2011)، مدى توافر مقومات تطبيق ستة سيجما في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر الإدارة العليا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة - الجامعة الإسلامية بغزة.
- 5- عبد العزيز عبد العال. (2010)، إدارة الجودة ودورها في بناء الشركات، رسالة دكتوراه غير منشورة، الأكاديمية البريطانية، المملكة المتحدة.
- 6- على عسيري. (2009)، "متطلبات تطبيق أسلوب سيجما ستة لتطوير العمل الإداري بإمارة منطقة عسير"، رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العلوم الإدارية.
- 7- محمد بن صالح الزهراني. (2010)، "إمكانية تطبيق سيجما ستة في نادي ضباط قوى الأمن بمدينة الرياض"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العلوم الإدارية.
- 8- هبة محمود عبد الله. (2012)، مدى الالتزام بمنهج سيجما ستة Six Sigma في ضبط جودة التدقيق الداخلي "دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، مكتبة كلية التجارة الجامعة الإسلامية بغزة.

5/1/6 مراجع ثانوية

- 1- هيرلين ميهتا وآخرون. (2010)، *المجلة الرسمية لشركة دوكماب لصناعة الكابلات*، الطبعة 57، دبي.

2/6 مراجع باللغة الإنجليزية

6/2/1 Periodicals

- 1- Ahmad K. Elshennawy, Diala Tawfig Gammoh, and Alfred Ducharme. (2009), *Implementing Six Sigma in a Distance Learning Application, International Journal of Online Engineering, Vol.5, No.2.*
- 2- Chen ·L. Chang C. J. Tao ·S. C. (2009), *Apply 6-sigma methodology in measuring the competition quality of satisfaction performance—an example of ISP Industry, Journal of Business Media, Vol.43, No.1.*
- 3- Frank T. Anbari & Young Hoon Kwak. (2006), *Benefits, obstacles, and future of six sigma approach, Journal of Management Science, Vol. 26, No1.*
- 4- Jung-Lang Cheng. (2009), *Six Sigma and TQM in Taiwan: An empirical study of discriminate analysis, Journal of Management, Vol. 20, No.3.*
- 5- Lawrence D. Fredendal, Thomas J. Douglas, Xingxing Zu. (2008), *the evolving theory of quality management: The role of Six Sigma, Journal of Operations Management, Vol .26, No.8.*
- 6- Nadica Hrgarek, Kerri-Anne Bowers. (2009), *Integrating Six Sigma into a Quality Management System in the Medical Device Industry, Journal of Operation Management, Vol. 33, No. 1.*
- 7- R. González Falcón, D. Velázquez Alonso, L.M. Gallego Fernández, Luis Pérez-Lombard. (2012), *the Effects of Six Sigma on Corporate Performance an Empirical Investigation, Journal of Operations Management, VOL.103, NO.9.*
- 8- Roger G. Schroeder ,Kevin Linderman ,Charles Liedtke, Adrian S. Choo. (2008), *Six Sigma: Definition and underlying theory, Journal of Operation Management, Vol. 26, No.7.*
- 9- Yadavalli Basavaraj, Sreenivasa Prasad, N.V.R. Naidu. (2011), *Improvement of Process Capability through Six Sigma and Robust Design: Case Study at an Indian Steel Manufacturer, International Journal of Industrial Engineering, VOL.18, NO.9.*

- 10- Ying-Chin Ho, Ou-Chuan Chang, Wen-Bo Wang. (2008), *An empirical study of key success factors for Six Sigma Green Belt projects at an Asian MRO company*, *Journal of Air Transport Management*, Volume 14, Issue 5.
- 11- Živko Kondi & Vesna Dušak. (2006), *The role of information communication technology in six sigma approach implementation*, *Journal of Information and Organizational Sciences*, Vol. 30 No.1.

6/2/2Books

- 1- Christian Staudter and Others. (2009), *Design for Six Sigma + lean tools*, UMS GmbH Consulting, Germany.
- 2- David Hoyle. (2001), *ISO 9001 Quality System Handbook Fourth Edition Completely revised in response to ISO 9000:2000*, Butterworth-Heinemann, BOSTON.
- 3- George Eckes. (2003), *Six Sigma for Everyone*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA.
- 4- Issa Bass. (2007), *Six Sigma Statistics with Excel and Minitab*, McGraw-Hill, New York.
- 5- Jaap van den Heuvel. (2006), *The Effectiveness of ISO 9001 and Six Sigma in Healthcare*, Alphen a den Rijn, Netherlands.
- 6- Jay Arthur. (2007), *Lean Six Sigma Demystified*, McGraw-Hill, New York, 2007.
- 7- M. Joseph Gordon. (2005), *Six Sigma Quality for Business and Manufacture*, Elsevier B.V, UK.
- 8- Michael C.Thomsett. (2005), *Getting Started in Six Sigma A Practical Working Guide*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA
- 9- Paul Keller. (2008), *six sigma demystified*, McGraw-Hill Publishing, New York.
- 10- Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R.Gavanagh. (2000), *The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top Companies are Honing Their Performance*, McGraw-Hill, New York.
- 11- Qianmei Feng and Kailash C. Kapur. (2007), *New to Six Sigma? An Introduction to Six Sigma for Students and New Quality Practitioners*, McGraw Hill Professional, Washington.
- 12- Ray Tricker. (2010), *ISO 9001: 2008 for Small Businesses Fourth Edition*, Butterworth-Heinemann, USA.
- 13- Robert Barry, Amy Murcko. (2002), Clifford Brubaker, *The Six Sigma Book for Healthcare Improving Outcomes by Reducing Errors*, Health Administration Press ACHE Management Series, USA.

14- Salman Taghizadegan. (2006), *Essentials of Lean Six Sigma*, Butterworth-Heinemann, United States of America.

15- Thomas Puzdek. (2003), *the Six Sigma Handbook Revised and Expanded "A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels"*, McGraw-Hill, New York.

6/2/3 Theses

1- Hassan El-sayed. (2009), "A Design of Aggregate Planning Strategies Model and Applications", (*master*), *Mansoura University*. Faculty of Engineering. Production Engineering Department.

2- Ibrahim A.Dayem. (2004), "Quality cost reduction through A six sigma approach", (*master*), *Alexandria university*, Faculty of engineering, Department of Production.

3- Sherien Nabil. (2008), "Implementation_of Six Sigma: System on Knitted_Garment ", *Ph.D. Egypt – University of Alexandria*, Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering.

6/2/4 Conference

1- Tinal L. Robbins, Xingxing Zu, Lawrence D.fredendall. (2006), "**Organizational Culture and Quality Practices in Six Sigma**", the 2006 Annual Meeting of the Academy of Management.

6/2/5 Website

1- <http://www.mfti.gov.eg>

2- <http://www.iso.org>

3- <http://www.e-moh.com>

4- <http://www.myqalqilia.com/Six-Sigma.htm>

5- <http://asq.org/service/body-of-knowledge/tools-data-mining>

6- http://www.csnlc.nhs.uk/uploads/images/Stat_Control_Chart.jpg

ملحقات البحث

استمارة استقصاء البحث

جامعة بورسعيد
كلية التجارة
قسم إدارة الأعمال

قائمة استقصاء

نموذج مقترح لدمج سيجماستة والمواصفات القياسية الأيزو (9000) لتحسين
العمليات الإنتاجية في منظمات صناعة الملابس الجاهزة ببورسعيد

"دراسة ميدانية"

رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال

الأستاذ الفاضل الأستاذة الفاضلة.....

تحية طيبة وبعد،،،

يقوم الباحث بإعداد بحث ماجستير، وتهدف القائمة إلى جمع البيانات المطلوبة لإتمام هذا البحث حيث تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تحتاج من سيادتكم التكرم بالإجابة عليها. ويود الباحث أن يشير إلى أن مساهمتكم في ابداء الرأي عن البنود الواردة بالقائمة سيكون لها قدر كبير في إثراء البحث والوصول إلى نتائج دقيقة.

ويتقدم الباحث بخالص الشكر على تعاونكم ويؤكد على أن المعلومات الواردة بهذا الاستقصاء لن تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي فقط.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

الباحث

عمرو أحمد نور الدين

المحور الأول: قياس مدى إمكانية تطبيق نموذج مقترح لدمج سيجما ستة والأيزو 9000 لتحسين العمليات الإنتاجية بالمنظمة.

فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح مدى قدرة المنظمة على تطبيق دمج سيجما ستة والأيزو 9000، برجاء التكرم بقراءتها و وضع علامة (√) أما العبارة التي تعبر عن رأيك.

م	العبارات	موافق جداً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق على الإطلاق
1	تطبق الإدارة العليا المواصفة القياسية أيزو 9000 في خطوط الإنتاج والأقسام النهائية.					
2	الإدارة العليا تسعى إلى نشر ثقافة الجودة بين العاملين.					
3	الإدارة العليا تسعى إلى زيادة رضا العملاء من خلال تطبيق التحسين المستمر للعمليات.					
4	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتشكيل فريق عمل سيجما ستة يتكون من جميع المستويات الإدارية، لإجراء التحسينات والمشاركة في اتخاذ القرار.					
5	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتدريب العاملين على سيجما ستة.					
6	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتحمل تكاليف التدريب وتوفير خبراء واستشاريين ومدربين.					
7	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتمكين فريق العمل من جمع وتسجيل البيانات، واستخدام أدوات سيجما ستة الإحصائية لقياس جميع عمليات المنظمة.					
8	الإدارة العليا لديها الاستعداد لتوفير كافة الموارد المادية اللازمة لمشروعات التحسين.					
9	الإدارة العليا لديها الاستعداد للربط بين مشروعات التحسين ومتطلبات ومقترحات وشكاوى العملاء.					
10	تسعى الإدارة العليا لتطبيق التحسينات التي تنتج من مشروعات التحسين.					

م	العبارات	موافق جداً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق على الإطلاق
11	تسعى الإدارة العليا لتكريم فريق عمل سيجما ستة بعد الانتهاء من مشروع التحسين.					
12	تسعى الإدارة العليا لربط المكافآت بنجاح تطبيق مشاريع التحسين.					
13	تسعى الإدارة العليا لتوفير مشرفين ووضع أجهزة مراقبة إلكترونية للمراقبة على التحسينات.					
14	تنشئ الإدارة العليا نظام توثيق أيزو 9000 لتوثيق خطوات مشروع سيجما ستة، ومراقبة التحسينات.					
15	تشارك وتتابع بشكل دوري مشاريع سيجما ستة والأيزو 9000.					
16	لدى الإدارة العليا الاستعداد لاتخاذ إجراءات وقائية موثقة لمنع حدوث عدم المطابقة مع التحسينات.					

المحور الثاني: قياس مدى إمكانية تطبيق النموذج المقترح لتطبيق منهجية سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض معدل العيوب القابلة للإصلاح.

فيما يلي مجموعة من الممارسات، برجا التكرم بقراءتها ووضع علامة (√) أما العبارة التي تعبر عن رأيك في تخفيض هذه الممارسات لمعدل العيوب في العملية الإنتاجية

م	العبارات	موافق جداً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق على الإطلاق
17	التأكد من مهارة العامل قبل تشغيله.					
18	التدريب المستمر للعاملين يزيد من كفاءتهم ومهارتهم.					
19	رفع الروح المعنوية للعاملين في حالة حدوث أخطاء بدلاً من الإساءة إليهم.					

م	العبارات	موافق جداً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق على الإطلاق
20	زيادة حافز الانتظام، والجودة.					
21	تثبيت العامل على مرحلته وعدم نقله لأكثر من مكان.					
22	عدم تكليف العامل بإنتاج كميات أكثر من طاقته.					
23	عمل صيانة دورية طوال الشهر، وتدريب العاملين للقيام بالصيانة الدورية يوفر على المنظمة الوقت المستقطع لتصليح العيوب بالماكينة.					
24	استخدام خيوط وإبر وقطع غيار أصلية يقلل من ظهور العيوب أثناء الإنتاج					
25	الاحتفاظ بالعاملين الأكفاء والمهرة.					
26	تدريب العاملين على الرقابة الذاتية، وإحساس العامل بأهميته في العملية الإنتاجية.					
27	زيادة عدد العاملين في المراحل التي تتراكم بها كميات الإنتاج.					
28	تزويد صالات الإنتاج بمولدات كهرباء ولمبات إضاءة مناسبة وفتحات تهوية ومكيفات هواء ومقاعد مريحة.					

المحور الثالث: قياس مدى إمكانية تطبيق النموذج المقترح لتطبيق منهجية سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض التأخر في تسليم الطلبية للعميل.

فيما يلي مجموعة من الممارسات، برجاؤ التكرم بقراءتها ووضع علامة (√) أما العبارة التي

تعبّر عن رأيك في تخفيض هذه الممارسات للتأخر في تسليم الطلبية للعميل.

م	العبارات	موافق جداً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق على الإطلاق
29	استخدام الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة إلى أساليب جدولة زمنية يخفض من تراكم الطلبيات.					
30	استخدام قسم المغسلة إلى كيماويات ذات ماركة أصلية، وضبط كمية الكيماويات، والالتزام بتعليمات الغسيل خاصة بنوعية القماش.					
31	تزويد المغسلة بمولدات كهرباء مناسبة يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي أثناء الغسيل.					
32	الفحص الشامل للطلبية قبل الغسيل وإزالة أي متعلقات وإستيكرات بالقماش.					
33	استخدام ماكينات صنفرة آلية يخفض من ظهور عيوب بالطلبيات.					
34	تدريب عمال الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة بصفة مستمرة لرفع كفاءتهم، والاحتفاظ بالعمالة الماهرة.					
35	زيادة الاهتمام بتعيين العمالة الماهرة فقط في الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة لحساسية هذه المراحل في سرعة تسليم الطلبيات للعميل					
36	وضع عدد مناسب من العمال في الأقسام النهائية وقسم المغسلة والصنفرة لحساسية هذه المراحل في سرعة تسليم الطلبيات للعميل					
37	الربط بين الأقسام النهائية وخطوط الإنتاج لسد					

م	العبارات	موافق جداً	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق على الإطلاق
	العجز في المقاسات.					

المحور الرابع: قياس مدى إمكانية تطبيق النموذج المقترح لتطبيق منهجية سيجما ستة والأيزو 9000 لتخفيض الفاقد في العمالة المدربة.

فيما يلي مجموعة من الممارسات، برجااء التكرم بقراءتها ووضع علامة (√) أما العبارة التي

تعبر عن رأيك في تخفيض هذه الممارسات الفاقد في العمالة المدربة.

م	العبارات	أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
38	ربط الأجور بإنتاجية العامل، وتحسينها بما يوازي الأعمال الحرة والوظائف الحكومية.					
39	العمل بنظام الوردية في حالات الإنتاج الكثيف بدلاً من نظام الوقت الإضافي يخفض من الاستهلاك البدني.					
40	إنشاء دور حضانة ورعاية أطفال داخل المنطقة الصناعية.					
41	تفعيل استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية مثل القفازات وسماعات الأذن تخفض من المخاطر الصحية الناتجة عن ظروف وبيئة العمل.					
42	تحسين ظروف العمل من خلال إضافة لمسات جمالية لصالات الإنتاج يجعل بيئة العمل مناسبة.					
43	اتفاق المصانع على تحديد مستويات أجور موحدة داخل المنطقة الصناعية.					
44	وضع قيود على العامل الذي تدرّب بالمنظمة للعمل بها لفترة زمنية معينة.					
45	تمييز العمالة الحاصلة على مؤهل دراسي حسب درجته بعلاوة					
46	إنشاء رتب وألقاب ودرجات وظيفية كخياط أول وثاني وثالث ومنح فرص للتقدم من الطموح الوظيفي لعمال الملابس الجاهزة					

م	العبارات	أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
47	جذب الشباب للعمل بمصانع الملابس الجاهزة كإنشاء المصانع لجمعيات استهلاكية وإعطاء بطاقات فئوية للحصول على سلع استهلاكية					
48	بناء نقابات قوية خاصة بعمال الملابس الجاهزة تقوم بتوعية العاملين والدفاع عن حقوقهم.					
49	تفعيل دور النقابات للدفاع عن حقوق العمال المستحقة.					
50	القيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بدور عامل الملابس الجاهزة في زيادة الناتج القومي لمصر.					

*Port Said University
Faculty of Commerce
Department of Business Administration*

*A Proposed Model of Merging Six Sigma and ISO 9000 for Improving
the Production Operation in the Organization of the Manufacturing
Readymade – Clothes in Port Said
“A Field Study”*

*A thesis Submitted in fulfillment of the requirements for the degree of
Master of Business Administration*

Submitted by

Amr Ahmed Ahmed Nour Eldeen

Supervised by

Dr. Eman Saleh Abd Elftah

*Assistant Professor of
Business Administration
Faculty of Commerce
Port Said University*

Dr. Alaa Amin Elkhawaga

*Lecturer of Business
Administration
Faculty of Commerce
Port Said University*

2014 - 1435

1. Abstract (100 Words)

The research aims to propose a model of merging between Six Sigma and ISO 9000 to improve the production processes in the organization Manufacturing Readymade – Clothes in Port Said, The research found the key features of a model it (DMAICDP) by adding the two phases of the Six Sigma methodology are controlled by Documentation and Precautionary.

It is found a statistically significant impact of merging between Six Sigma and ISO 9000 on improve the production processes through the reduction of the rate of defects, reduction of the delay delivery of the order to the customer and to reduce the waste in trained workers. The researcher recommended spreading the concept of Six Sigma and ISO 9000 in the organizations and the provision of experts and trainers to train workers to use it.

Key Words: Six Sigma – ISO 9000 - Production Processes

2. Problem of Research

The deficiencies in the production processes, which represent in the rates of production defects, that bear the organization cost of hidden factory to repair all defects. However, in the case of failing to re-repair the defects, the organization will bear the costs of wasted.

In addition, the organization faces cancellation of orders by the customers because of the failure to non-compliance delivery of orders to customer according to the agreed timetables. Result in that schedule deductions, bear the costs of air cargo, or cancel the order, and losing many customers.

In addition, the waste in trained workers, which leads to the production lines stopped working and dependence on new workers produce much of defects and bear the costs of their training.

3. Objectives of the Research

- 3.1** *To propose model of merging between Six Sigma and ISO 9000 to reduce the rate of defects.*
- 3.2** *To propose model of merging between Six Sigma and ISO 9000 to reduce the delay delivery of the order to the customer.*
- 3.3** *To propose model of merging between Six Sigma and ISO 9000 to reduce the waste in trained workers.*

- 3.4 *To explain applying the proposal model of merging between Six Sigma and ISO 9000 to improve the production processes in research organizations.*

4. Hypotheses of the Research

- 4.1 *H₁: there is a statistically significant impact of merging between Six Sigma and ISO 9000 on reducing the rate of defects.*
- 4.2 *H₂: there is a statistically significant impact of merging between Six Sigma and ISO 9000 on reducing the delay delivery of the order to the customer.*
- 4.3 *H₃: there is a statistically significant impact of merging between Six Sigma and ISO 9000 on reducing the waste in trained workers.*

5. Research Plan

- 5.1 *Chapter One: General Framework.*
- 5.2 *Chapter Two: Six sigma and ISO 9000.*
- 5.3 *Chapter Three: Proposal model of merging Six Sigma and ISO 9000.*
- 5.4 *Chapter Four: Field Study.*
- 5.5 *Chapter Five: Finding and Recommendations.*

6. Research Finding

- 6.1 *It is found there are no statistically significant differences between managers responses and workers responses on impact of the merging between Six Sigma and ISO 9000 to improve the production processes.*
- 6.2 *It is found a statistically significant impact of merging between Six Sigma and ISO 9000 on reducing the rate of defects.*
- 6.3 *It is found a statistically significant impact of merging between Six Sigma and ISO 9000 on reducing the delay delivery of the order to the customer.*
- 6.4 *It is found a statistically significant impact of merging between Six Sigma and ISO 9000 on reducing the waste in trained workers.*

7. Research Recommendations

- 7.1** *The top management should spread the concepts of Six Sigma and ISO 9000 between workers and providing experts and trainers to train workers on the Six Sigma methodology.*
- 7.2** *The top management should establish an information center to record all data of the organization, provide all the data, statistics programs, and any material resources for team improvement.*
- 7.3** *The top management should use ISO 9000 to create a documentation system for improvement projects to control and take all preventive action to document to prevent the occurrence of non-conformities with the improvements.*
- 7.4** *Increasing regularity incentives to motivate workers not to absence from work without causes. Moreover, the creation of incentives for quality to motivate workers to work without mistakes.*
- 7.5** *Purchase original supplies production. In addition, focusing on regular maintenance, and train workers on regular maintenance.*
- 7.6** *Train the workers to use queuing theory and Gantt maps to face the accumulation of orders.*
- 7.7** *The establishment of an electronic information system to link between Shipping department and other final departments to fill the deficits in sizes to increase the fast of shipping order.*
- 7.8** *Lack of physical consumption of workers and work by shift system. In addition, establish a kindergarten in a free industrial zone so women do not offer their resignation from work.*